

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Schriftspracherwerb mit Fokus Schreibenlernen im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung

Übersetzung: Gehacktes mit Hörnli

Eine Analyse von Lehrmitteln der Volksschule
mit Berücksichtigung der alphabetischen Strategie

Eingereicht von: Bigna Grubenmann
Begleitung: Rita Baumann
Datum der Abgabe: 28. Dezember 2018

Abstract

Die vorliegende Literaturarbeit setzt sich mit der Frage auseinander, inwiefern sich ausgewählte Lehrmittel der Volksschule im Einsatz für den integrativen Unterricht mit Kindern im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung eignen.

Sie beleuchtet erst verschiedene Dimensionen für ein erfolgreiches Schreibenlernen. Die Forschungsmethodik beruht auf einer inhaltlichen Analyse nach Mayring (2015). Diese untersucht drei exemplarisch ausgewählte Lehrmittel der Volksschule. Anhand zweier Kategorien erforscht die Analyse das Material erst mit Blick auf die Erschwernisse von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung, danach durchforstet sie die einzelnen Schreibaufträge. Durch die Analyse hat sich gezeigt, dass sich zwei der Lehrmittel mit Anpassungen für den integrativen Unterricht eignen. Dazu müssten jedoch die Handlungsorientierung und Visualisierung der Aufträge ausgebaut werden. Den Abschluss bildet eine Zusammenstellung von Anpassungsmöglichkeiten im Sinne des erweiterten Schreibbegriffs.

Inhalt

1. Einleitung	5
1.1. Begründung der Themenwahl aus heilpädagogischer Sicht	5
1.2. Eingrenzung des Themas	6
1.3. Fragestellung	7
2. Schriftspracherwerb	7
2.1. Die sensorische Dimension	9
2.2. Die motorische Dimension	10
2.3. Die psychologisch – soziale Dimension	13
2.4. Die sprachliche Dimension	13
2.5. Die kognitive Dimension	14
2.5.1. Die kognitive Entwicklung des Menschen	15
2.5.2. Aneignungsmöglichkeiten und Repräsentationsformen	18
2.6. Zusammenfassung	20
3. Modelle des Schriftspracherwerbs	23
3.1. Die alphabetische Strategie	29
3.1.1. Unterstützung zum Auf- und Ausbau	31
3.2. Zusammenfassung	33
4. Integrativer Unterricht mit Kindern im FSPGE	34
4.1. Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	34
4.2. Integrativen Unterricht planen	36
4.3. Schreibprozesse begleiten	39
4.4. Der erweiterte Schreibbegriff	41
4.5. Zusammenfassung	42
5. Forschungsmethodik	43
5.1. Ablauf der inhaltlichen Strukturierung	44
5.2. Gütekriterien der Inhaltsanalyse	45
5.3. Literaturkorpus	45
5.4. Kategoriensystem	46
6. Evaluation	47
6.1. Darstellung der Ergebnisse und Interpretation	47
6.1.1. Aufbau des Lehrmittels	47
6.1.2. Repräsentationsformen innerhalb der Aufträge	52
6.2. Beantwortung der Fragestellung	56
6.2.1. Eignung der Lehrmittel	56
6.2.2. Anpassungsmöglichkeiten	59
6.3. Diskussion	67

6.4. Reflexion der Forschungsmethode	68
6.5. Fazit und Ausblick.....	69
7. Abbildungsverzeichnis.....	71
8. Literaturverzeichnis.....	72
9. Anhang	76

Vorwort

Während meiner Arbeit als Unterstufenlehrperson war ich schon immer davon fasziniert, wie Kinder teilweise innerhalb eines Jahres lesen und schreiben gelernt haben. Diesen Vorgang zu begleiten und unterstützen, hat mir immer grosse Freude gemacht. Doch was tun, wenn bei einem integrierten Kind die kognitive Entwicklung und damit einhergehend der Schriftspracherwerb verzögert verläuft? Genau dies wollte ich mit der vorliegenden Arbeit untersuchen. Im schulischen Alltag ist die Lehrperson immer wieder damit konfrontiert, dass sich nicht alle Schülerinnen und Schüler auf demselben Lernniveau befinden. Dies gilt es im Unterricht immer zu berücksichtigen und möglichst aufzufangen. Wird jedoch ein Kind im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in die Regelschule integriert, müssen noch weitere Punkte in die Planung des Unterrichts einbezogen werden.

Wollen wir Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung in die Regelschule integrieren, sollte das Ziel sein, sie mit denselben Materialien und Lehrmitteln zu fördern wie die restlichen Schülerinnen und Schüler. In meiner Arbeit habe ich mich daher intensiv damit auseinandergesetzt, was integrierte Kinder im Unterricht benötigen, um eine erfolgreiche Schulkarriere zu durchlaufen. Nebst den Voraussetzungen für den Unterricht habe ich auch Dimensionen für einen gelingenden Schriftspracherwerb beleuchtet und den Ablauf des Schriftspracherwerbs hinsichtlich des Schreibens anhand verschiedener Modelle dargelegt. Ich habe vieles aus meiner Praxis als Klassenlehrperson wiedererkannt, doch auch viel Neues aus der Theorie gelernt.

Für meine Zukunft als schulische Heilpädagogin erhoffe ich mir, dass ich den erweiterten Schreibebezug, der für Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung von grosser Bedeutung ist, fest in meinem Unterricht verankern und so meine Schülerinnen und Schüler zu erfolgreichen Schreiberinnen und Schreibern führen kann.

Das Verfassen dieser Arbeit war eine Herausforderung für mich. Immer wieder sass ich vor dem Computer und sah den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. In solchen Momenten war mein Umfeld eine grosse Unterstützung. Durch zahlreiche Diskussionen und viele Inputs konnte ich dann gestärkt weiterarbeiten, vielen Dank an euch alle. Auch möchte ich mich bei Rita Baumann herzlich für ihre professionelle und zielgerichtete Unterstützung bedanken.

1. Einleitung

1.1. Begründung der Themenwahl aus heilpädagogischer Sicht

In unserer Gesellschaft sind das Lesen und Schreiben zentrale Fertigkeiten für ein selbstbestimmtes und selbständiges Leben. Das Schreiben und Lesen sind für die Kommunikation mit anderen Menschen so unerlässlich, wie das Sprechen und Hören. Die menschliche Kommunikation setzt sich aus vier Grundpfeilern zusammen, die Günthner folgendermassen darstellt:

	produktiv	rezeptiv	
mündlich	sprechen	hören	Oralität
schriftlich	schreiben	lesen	Literalität

Abbildung 1: Grundpfeiler der Kommunikation, Darstellung nach W. Günthner (2018, S.12)

Man spricht in den letzten Jahren von einer Akzentverschiebung in der Kommunikation vom Mündlichen hin zum Schriftlichen. «Beinahe jederorts werden Menschen mit Schriftsprache konfrontiert und damit herausgefordert, sich des Lesens und Schreibens zu bemächtigen, oder sie spüren die Grenzen und Konsequenzen eines Unvermögens auf diesem Gebiet.» (Hauck, 2003, S. 57) Diese Akzentverschiebung ermöglicht auch im Unterricht für Kinder im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (im Folgenden als FSPGE bezeichnet) ganz neue Perspektiven und Herausforderungen.

Es wurden in der menschlichen Geschichte noch nie so viele Informationen schriftlich festgehalten und ausgetauscht, wie dies in der heutigen Zeit geschieht. Durch die Schulpflicht erhielten alle Menschen Zugang zur Schrift. Auch die Erfindung des Computers mit all seinen Möglichkeiten oder die Verbreitung weiterer moderner Kommunikationsmittel wie etwa das Handy förderte den rasanten Anstieg der schriftlichen Kommunikation (vgl. Günthner, 2018, S. 13).

Im Regelschulbereich ist es selbstverständlich, dass die Schülerinnen und Schüler (im Folgenden als Schüler bezeichnet, es sind jedoch immer beide Geschlechter einbezogen) in den ersten Schuljahren das Lesen und Schreiben erlernen. Hier müsste laut Hauck (2003) darauf geachtet werden, dass der Schriftspracherwerb nicht in den unteren Schulklassen abgeschlossen ist, sondern sich über viele Jahre erstreckt. Ausserdem weist sie darauf hin, dass in der Geistigbehindertenpädagogik erst viel später – wenn überhaupt – auf die beiden Kulturtechniken eingegangen wird. Inzwischen haben jedoch Beobachtungen gezeigt, dass frühzeitiger Schriftspracherwerb eine positive Wirkung auf das Denken und die Sprache zeigt (vgl. Hauck, 2003, S. 57&58).

Im integrativen Unterricht kommen Kinder mit kognitiven Beeinträchtigungen wie ihre Schulkameradinnen und -kameraden ab der 1. Klasse mit dem Schreiben in Kontakt. Ihr Schriftspracherwerb spielt sich dabei gleich ab, wie derjenige ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler (im Folgenden als Mitschüler bezeichnet). Jedoch gelingt ihnen dies nicht in derselben Zeit. Wie Pitsch (2002) in seinem Werk beschrieben hat, verschieben sich die Entwicklung der dominanten Tätigkeiten bei Kindern im FSPGE im Vergleich mit Kindern ohne FSPGE (vgl. ebd., S. 165). Wie diese Verschiebung im Detail aussehen kann und welchen Einfluss sie auf die Aneignungsmöglichkeiten der Kinder hat, ist im Kapitel 2.5.2. «Aneignungsmöglichkeiten und Repräsentationsformen» ausgeführt. Aufgrund dieser Verschiebung ist davon auszugehen, dass Kinder im FSPGE auch das Lesen und Schreiben verzögert oder über einen längeren Zeitraum erstreckt erlernen und auch auf mehr Hilfestellungen angewiesen sind.

Im Unterricht für Kinder im FSPGE hat der erweiterte Lese- und Schreibbegriff eine zentrale Rolle eingenommen. Die Kinder lernen damit nicht nur das Lesen von Buchstaben, sondern auch das Lesen von Bildern, Symbolen und grafischen Darstellungen. Man sollte jedoch darauf achten, nicht auf dieser Stufe zu bleiben, denn «Kinder mit geistiger Behinderung haben ein Recht auf das

Angebot und die Auseinandersetzung mit zusammenhängenden Texten, Geschichten und Büchern. Bedeutsam ist nicht nur der sogenannte lebenspraktische Aspekt des Lesens und Schreibens.» (Günthner, 2018, S. 9) Menschen benötigen die aktive Auseinandersetzung mit allen Gegenständen, Symbolen und Zeichen in ihrer Umwelt, um ihre Erfahrungen zu erweitern und ihre Kenntnisse auszubauen. Davon sollte Unterricht die Kinder im FSPGE nicht ausschliessen (vgl. Terfloth und Bauersfeld, 2015, S. 126).

Sind Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung in die Regelschule integriert, so beruht ihr Schulerfolg auf ihren Fähigkeiten im Lesen und Schreiben. Dazu Vetter, Amft, Sammann und Kranz: «Das Beherrschen der Schrift als Kulturtechnik bildet (...) eine zentrale Voraussetzung für schulisches Lernen und ist damit ein wichtiger Baustein eines gelingenden Starts in der Schule.» (2015, S. 15) Es ist also eine wichtige Aufgabe der Schule auch Kindern im FSPGE einen gelingenden Start in der Schule zu ermöglichen. Aufgrund ihrer verzögerten Entwicklung sind sie auf angepasste Hilfestellungen angewiesen, wie sie beispielsweise der erwähnte erweiterte Schreibbegriff anbietet. Diese Hilfestellungen sollen in der vorliegenden Arbeit angesprochen und ausgeführt werden. Ebenso ist es zentral, dass Lehrpersonen ihren Unterricht mit Berücksichtigung der individuellen Lernvoraussetzungen der Kinder planen. Dazu Terfloth et al. (2015, S. 100): «Aus der Gesamtheit der verfügbaren Informationen über die Schülerinnen und Schüler und deren individuellen Unterstützungsbedarf werden nun für die Unterrichtsplanung diejenigen Informationen ausgewählt, die in Bezug auf den Unterrichtsinhalt und das geplante methodische Vorgehen relevant sind.»

1.2. Eingrenzung des Themas

Die Lese- und Schreibförderung sind sehr grosse Themengebiete, daher wird in dieser Arbeit das Schreiben losgelöst vom Lesen untersucht und betrachtet. In der Realität hängen die beiden Teilgebiete stark voneinander ab. Das Lesen und Schreiben bedingen sich gegenseitig. Man kann nicht schreiben lernen, ohne die einzelnen Buchstaben lesen zu können und gleichzeitig lernt man einfacher lesen, wenn man die Buchstaben auch schreiben kann. Diese Arbeit hat jedoch das Schreiben im Fokus und klammert daher das Lesen und sein Erwerb möglichst aus. Um dies vorzunehmen, ist hier noch ein Versuch zur Definition der beiden Begriffe «Lesen» und «Schreiben» aufgeführt, um so eine klare Abgrenzung vornehmen zu können.

Helmers (1997, S. 105) bezeichnet Lesen als «eine Fähigkeit, mit der Schriftzeichen in Bedeutung transponiert werden». Es ist somit eine rein rezeptive Technik, bei welcher auch keine neuen eigenen Ideen entwickelt oder beigefügt werden. Dahingegen hält Prof. Dr. Sigrun Richter fest: «Schreiben ist die Tätigkeit, das System „Schrift“ selbstständig zum Zwecke der Aufbewahrung von Lautsprache oder Gedanken zu gebrauchen.» Das Schreiben ist also eine «produktive Modalität» (Günther, 1995, S. 99).

Obwohl das Lesen und Schreiben während ihres Erwerbs miteinander verknüpft sind und sich gegenseitig bedingen, sind sie dennoch eigenständige Fertigkeiten. Wie Kinder diese beiden Fertigkeiten, insbesondere das Schreiben, erwerben, wird im Kapitel 3. «Modelle des Schriftspracherwerbs» dargelegt.

Früher reduzierte man das Schreiben meist auf das Rechtschreiben, heute jedoch ist die Komplexität dieser Kulturtechnik allen bewusst. Schreiben kann also keinesfalls bloss auf die Rechtschreibung reduziert werden. Diese Fertigkeit ist dringend vielschichtiger zu betrachten. Da die Rechtschreibung ein Teilaspekt des Schreibens ist, der sich eher spät im Schriftspracherwerb ausbildet, wird in dieser Arbeit nicht im Detail auf diesen eingegangen. Hier soll der Beginn des Schriftspracherwerbs und dabei das Schreiben von Geschichten oder Berichten, ohne Berücksichtigung der Rechtschreibung, im Zentrum sein. Diese Arbeit klammert die Rechtschreibung aus, da diese in den frühen Stufen des Schriftspracherwerbs noch nicht von den Kindern erwartet werden kann.

Da die Gruppe der Kinder im FSPGE ebenfalls eine sehr heterogene und weitgreifende Gruppe ist, setzt diese Arbeit einen Schwerpunkt. Diese Arbeit geht dabei davon aus, dass Kinder im FSPGE,

die in die Regelschule integriert sind, sich in ihrer kognitiven Entwicklung in der präoperativen Phase nach J. Piaget befinden. Was dies im Genaueren bedeutet, wird im Kapitel 2.5.1. «Die kognitive Entwicklung des Menschen» ausführlich umschrieben. Die zweite Annahme dieser Arbeit betrifft den Schriftspracherwerb direkt. In der Literatur finden sich Hinweise darauf, dass Kinder im FSPGE die alphabetische Strategie schon in den ersten Schuljahren entdecken und einsetzen. Daher geht diese Arbeit auf die Merkmale dieser Stufe im Detail ein. Es soll klar werden, was Kinder in dieser Stufe schon alles können und wo sie eventuell noch weitere Unterstützung benötigen. Die meisten Kinder im FSPGE erreichen die alphabetische Stufe der Schreibentwicklung (vgl. Terfloth und Cesak, 2016, S. 22).

Die Lehrmittel, die in dieser Arbeit auf ihre Umsetzbarkeit in der Integration von Kindern mit kognitiven Beeinträchtigungen untersucht werden, sind keine Erstschreiblehrgänge. Vielmehr sind es Lehrmittel für die 2. und 3. Klasse. Dies ganz bewusst, da die Schere zwischen den Regelschülern und den integrierten Schüler im FSPGE zu grossen Herausforderungen im Schulalltag führen.

1.3. Fragestellung

Für die vorliegende Arbeit wird davon ausgegangen, dass alle Kinder dieselben Stufen des Schriftspracherwerbs durchlaufen. Kinder im FSPGE erreichen meistens die alphabetische Stufe, verbleiben jedoch länger in dieser, als es bei Regelschülern der Fall ist. Im Verlaufe der Schulzeit stehen Lehrpersonen in der Integration immer wieder vor dem Problem, dass man Lehrmittel zur Schreibförderung findet, die für Regelschüler sehr gut geeignet sind. Für Kinder im FSPGE jedoch erscheinen sie teilweise als unzureichend oder ungeeignet. Daraus hat sich folgende Fragestellung ergeben:

Inwiefern eignen sich ausgewählte Lehrmittel der 2. und 3. Klasse zur Schreibförderung von Kindern im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung im integrativen Unterricht der Volksschule?

Als Unterfrage ergibt sich daraus noch Folgendes:

Welche Anpassungsmöglichkeiten sind für Kinder in der alphabetischen Strategie unter Berücksichtigung der Entwicklungsdimensionen sinnvoll?

2. Schriftspracherwerb

In diesem Kapitel wird die Basis für einen gelingenden Schriftspracherwerb dargelegt. Dabei beleuchtet das Kapitel verschiedene Aspekte des Schriftspracherwerbs. Die 5 bedeutsamen Dimensionen des Schriftspracherwerbs nach M. Hauck werden vorgestellt.

Wir Menschen benutzen Sprache, um uns miteinander zu verständigen und um unsere Gedanken zu ordnen. Dies geschieht sowohl mit der Lautsprache, als auch mit der Schriftsprache.

Der Terminus *Schriftspracherwerb* drückt im Besonderen das Verständnis von Aktivität und Aneignung des Lernenden aus. Im Begriff der *Schriftsprache* kommt die Umsetzung von der Lautsprache in die geschriebene Sprache zum Ausdruck. Der Schriftspracherwerb stellt einen Teilbereich des Spracherwerbs dar. (Hauck, 2003, S. 77)

Um die Schriftsprache erfolgreich zu erwerben sind verschiedene Erfahrungen, Erkenntnisse und die Interessen der Kinder an der Schrift von grosser Bedeutung. Was diese drei Bereiche enthalten können, klärt der folgende Abschnitt.

Kinder sammeln in ihrem Leben viele Erfahrungen, auch im Zusammenhang mit der Schrift. Dies beginnt selbstverständlich schon lange vor dem Schuleintritt und bevor sie lesen und schreiben im engeren Sinn erlernen. Dabei ist dem Erzählen eine Sonderstellung einzuräumen. «Gerade mündliches Erzählen stellt für Schreibanfänger eine wichtige Quelle für deren Textproduktion dar: In diesem Sinne können mündliche Erzählfähigkeiten (..) als Vorläuferfertigkeiten im Hinblick auf schriftliches Erzählen betrachtet werden.» (Sturm & Weder, 2016, S. 16)

Solche Erzählfertigkeiten bauen Kinder meist schon vor Schulanfang auf und verinnerlichen sie. «Literalität (Schriftsprache) ist ohne Oralität (gesprochene Sprache) kaum denkbar. (...) Um die oben angesprochene Oralität zu fördern, bietet sich das Vorlesen als besonders geeignete Methode an.» (Günthner, 2018, S. 19) Aus dieser Aussage sticht heraus, was alles schon weit vor dem Schuleintritt von den Kindern erlernt werden kann, sofern sie eine «schriftreiche» Umgebung um sich haben. Baut das Elternhaus solche Fertigkeiten nicht auf, hat die Schule den Auftrag dies zu kompensieren, was keine zu unterschätzende Aufgabe ist. Dennoch soll hier gesagt sein, dass Vorlesen – auch im Schulalltag – einen positiven und lustvollen Umgang mit Schrift eröffnet und somit auch die Motivation zum Erlernen dieser Kulturtechniken steigern kann.

Es ist also auch Aufgabe der Schule den Kindern Erfahrungen zu ermöglichen, welche ihren Begriff von Schrift erweitern.

Für das Lesen und Schreiben ist notwendig, dass das Kind eine Vorstellung davon ausbildet, was es mit den Buchstaben auf sich hat. (...) Selbst wenn Kinder unter diesen Voraussetzungen [ohne diese Vorstellung, Anm. d. Verf.] Buchstaben benennen oder schreiben, so wäre das bloss mechanisch. Ihnen fehlt es eben nicht an Information, sondern an Erfahrung und an der Ausbildung des Begriffs von Schrift. (Dehn, 2016, S. 40)

Dehn zeigt mit ihrer Aussage klar, dass Kinder sehr wohl Buchstaben lesen und schreiben lernen können, ohne zu verstehen was sie da genau machen. Für einen erfolgreichen Schriftspracherwerb reicht dies jedoch nicht aus. Kinder brauchen das Verständnis, wozu sie Schrift einsetzen und gebrauchen können. Dafür wiederum müssen Kinder fähig sein von der Wortbedeutung zu abstrahieren. Die Buchstaben sind kein Abbild des Wortes, sondern ein gesellschaftlich vereinbartes Zeichensystem. Dieses Abstrahieren ist erst ab einem gewissen Punkt der kognitiven Entwicklung möglich, worauf zu einem späteren Zeitpunkt in dieser Arbeit noch genauer eingegangen wird.

Durch vielseitige Erfahrungen mit und über Schrift beginnen Kinder ein eigenes Verständnis dazu aufzubauen. Sie kommen zu Erkenntnissen, was Schrift ist. Dabei überarbeiten und erweitern sie diese Erkenntnisse oder Hypothesen im Verlauf des Schriftspracherwerbs immer wieder (vgl. Brügelmann & Brinkmann, 1998, S. 145).

Trotz aller entwicklungspsychologischen Voraussetzungen und den Vorerfahrungen mit Schrift darf auf keinen Fall das Interesse der Kinder vergessen gehen. «Schriftkundige Erwachsene können sich oft nicht vorstellen, dass Kindern unklar ist, was man mit Schrift alles machen kann, wozu sie nützlich ist.» (Brügelmann et al., 1998, S. 113) Uns als Lehrpersonen steht also die grosse und schöne Aufgabe zu, Kindern diese Funktion der Schrift zu zeigen, vorzuleben und erlebbar zu machen. Ohne diese Einsicht ist es verständlich, dass Kinder den hoch anspruchsvollen und mit grossen Anstrengungen verbundenen Schriftspracherwerb nicht in Angriff nehmen wollen. Im Folgenden sollen nun Dimensionen des Schriftspracherwerbs wie sie Hauck (2003) bezeichnet, dargelegt werden. Die Schriftsprache ist sehr komplex und daher kann sich der Schriftspracherwerb teilweise bis in das Erwachsenenalter ziehen.

Verschiedene Faktoren erschweren den Schreiblernprozess bei Kindern im FSPGE:

- Eingeschränkte Feinmotorik
- Geringere Abstraktions- und Merkfähigkeit
- Ein noch nicht entwickeltes Symbolverständnis (vgl. Günthner, 2018)

Gerade aus diesen Gründen sind Kinder im FSPGE auf eine Erweiterung des Schreibbegriffs angewiesen, welcher in dieser Arbeit im Kapitel 4.4. «Der erweiterte Schreibbegriff» genauer ausgeführt und hier aus diesem Grunde nicht weiter erklärt wird.

Hauck umschreibt in ihrer Dissertation den Schriftspracherwerb in seiner ganzen Komplexität. Sie formuliert fünf Dimensionen, die für einen gelingenden Schriftspracherwerb berücksichtigt werden müssen: die sensorische, die motorische, die psychologisch-soziale, die sprachliche und die kognitive Dimension.

Hauck hält fest, dass sie den Begriff «für den Schriftspracherwerb bedeutsame Dimensionen» gegenüber dem Begriff der «Voraussetzungen» bevorzugt. (Hauck, 2003, S. 91) Die beiden Begriffe mögen auf den ersten Blick dasselbe beinhalten, jedoch suggeriert der Terminus *Voraussetzungen*, dass ohne diese kein Schriftspracherwerb stattfinden kann. Wird jedoch mit dem Begriff der *für den Schriftspracherwerb bedeutsamen Dimensionen* gearbeitet, erhält man den Eindruck diese fördern und ausbauen zu können. Durch die Ausführungen von Hauck zu diesen Dimensionen, zeigt sich, dass diese Dimensionen keinesfalls starr und gegeben sind. Die Fähigkeiten und Kompetenzen in diesen Dimensionen sind trainierbar. Somit können auch Kinder mit grossen Beeinträchtigungen oder «Rückständen» an die Schriftsprache herangeführt werden. Zeigt ein Kind im Schriftspracherwerb Mühe kann die Lehrperson anhand dieser Dimensionen erfassen, welche Fähigkeiten schon gut ausgebildet sind oder wo noch Förderbedarf besteht.

Unter dem Aspekt dieser für den Schriftspracherwerb bedeutsamen Dimensionen nach Hauck (2003) sollen nun in der Folge theoretische Hintergründe dargelegt werden, die für die Beantwortung der Fragestellung und Erarbeitung der Inhaltsanalyse dienlich sind. Dabei ist die Reihenfolge dieser Darlegung nicht als Gewichtung zu verstehen.

In diesem Abschnitt geht es darum, wie Schriftspracherwerb bei Kindern idealtypisch abläuft und was dazu alles zu beachten ist. Die Ausführungen zu den einzelnen Dimensionen sind Haucks Dissertation entnommen. (Hauck, 2003, S. 92 – 101)

2.1. Die sensorische Dimension

Abbildung 2: Dimensionen des Schriftspracherwerbs (Hauck, 2003, S. 92)

Laut Hauck ist die Sensorik grundlegend für den Schriftspracherwerb. Hauck definiert den Begriff *Sensorik* wie folgt: «Die Wahrnehmung als Prozess der Aufnahme und Verarbeitung von Reizen aus dem eigenen Körper oder der Umwelt erfolgt dabei über die verschiedenen Sinnesorgane Auge, Ohr mit Gleichgewichtssinn, Nase, Zunge, Haut und Propriozeptoren» (Hauck, 2003, S. 94&95, vgl. Brand/Breitenbach/Maisel, 1988)

Hauck unterscheidet zwischen Nahsinnen und Fernsinnen. Die Nahsinne beginnen sich pränatal zu entwickeln und gelten als Grundlage für die Bildung der Fernsinne. Ausserdem laufen die Reizverarbeitungen dieser Sinne meist subkortikal ab und treten so nur selten ins Bewusstsein. Hauck führt die verschiedenen Nahsinne in ihrer Arbeit ausführlich aus. Diese sind von den Fernsinnen getrennt zu betrachten. Jedoch sind die Fernsinne nur auf Basis der Koordination der Nahsinne zu einer Integrationsleistung fähig. Diese Integrationsleistung ist für den

Schriftspracherwerb von grosser Bedeutung. Die sensorische Dimension ist wohl die am schwersten zu fördernde, da viele ihrer Vorgänge unbewusst ablaufen.

Nahsinne		
Vestibuläre Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • verarbeitet Informationen über den Einfluss der Schwerkraft Einfluss auf: <ul style="list-style-type: none"> • visuelle (Raum-)Wahrnehmung • auditiver Bereich • Koordination • Lateralisation 	«Bezogen auf das Schreiben nimmt das Vestibulärsystem Einfluss auf die Stifthaltung und Linienführung sowie das Einhalten von Zeilen und Richtungen.» (ebd., S. 96)
Propriozeption	<ul style="list-style-type: none"> • entscheidend für die Empfindung und Vorstellung vom eigenen Körper in seiner Raumlage • ermöglicht die Entwicklung eines Körperschemas • Körperkoordination <ul style="list-style-type: none"> • Bewegungsplanung und -ausführung 	«Die Propriozeption gibt dem Kind ein Gefühl für seine körperliche Identität und hilft ihm bei der Planung von Handlungsabläufen.» (ebd., S. 96)
Taktile Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • Durch Berührung erfährt Kind seine eigene Existenz. sammelt Erfahrungen für die psychische und geistige Entwicklung 	«Unterschiedliche Oberflächenqualitäten sowie Form- und Grössenunterschiede können taktil wahrgenommen werden. Die spezifischen Formen von Buchstaben lassen sich beim Schriftspracherwerb methodisch durch die taktile Wahrnehmung festigen. Beim Schreiben wird über die Druckempfindlichkeit die Stifthaltung kontrolliert.» (ebd., S. 97)
Fernsinne		
Visuelle Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • basiert auf vestibulären, propriozeptiven und taktilen Erfahrungen wesentliche Rolle für: <ul style="list-style-type: none"> • Figur-Grund-Wahrnehmung • Formwahrnehmung und Wahrnehmungskonstanz • Raum-Lage-Wahrnehmung • Erfassen räumlicher Beziehungen 	«Eine intakte Augenmuskulatur, die Sehfähigkeit und das visuelle Gedächtnis unterstützen den Schriftspracherwerbsprozess.» (ebd.)
Auditive Wahrnehmung	Im Hinblick auf Schriftspracherwerb Zusammensetzung aus: <ul style="list-style-type: none"> • auditiver Diskrimination • Seriationsfähigkeit • auditiver Figur-Grund-Diskrimination • auditivem Gedächtnis 	

Abbildung 3: Zusammenstellung Nah- und Fernsinne (vgl. Hauck, 2003, S. 95-99)

2.2. Die motorische Dimension

Es versteht sich von selbst, dass das Schreiben besonders von motorischen Fähigkeiten abhängig ist. Dabei kann die Motorik noch feiner untergliedert werden:

- **Grobmotorik:** Dieser Bereich umfasst die Koordination der Grundbewegungen des Rumpfes und der rumpfnahen Körperteile. Auch die Tonusregulierung zählt zur Grobmotorik.
- **Muskeltonus:** Dieser ist für den Aufbau der Körperhaltung sowie die Regulation der Muskeltätigkeit zuständig.

- Tonusregulierung: Dieser ist zuständig für einen angemessenen Spannungsaufbau in der Finger- und Handmuskulatur sowie im Ellbogen-, Schulter- und Rumpfbereich beim Schreiben.
- Praxie: Der Begriff bezeichnet die Fähigkeit zu gezielten und zweckmässigen Bewegungs- und Handlungsabläufen.
- Auge-Hand-Koordination: Man kann diese Fähigkeit auch Visuomotorik nennen. Gemeint ist dabei die Fähigkeit mit den Augen die Bewegungen der Hand zu kontrollieren und zu überwachen. Dies ist vor allem beim Schreiben von grosser Bedeutung.
- Lateralität und Überkreuzen der Körpermittellinie: Unter Lateralität versteht man die Bevorzugung einer Körperseite, also zum Beispiel der rechten oder linken Hand als Schreibhand. Durch diese Bevorzugung werden automatisch auch unterschiedliche Hirnregionen besonders ausgeprägt.
- Bilateralintegration: Sie bezeichnet das koordinierte Zusammenspiel beider Körperhälften und steht aufgrund der Fähigkeit zum Überkreuzen der Körpermittellinie im engen Zusammenhang mit der Lateralität. Um diese Fähigkeit optimal zu nutzen sind ein gut entwickeltes Körperbewusstsein und die Koordination beider Gehirnhälften Voraussetzung. «Diese Fähigkeit ist beim Ziehen einer waagerechten Linie oder beim Schreiben auf der Zeile sowie beim Lesen eines ganzen Wortes oder Textes vom linken zum rechten Sehbereich von besonderer Bedeutung.» (Hauck, 2003, S. 100)
- Feinmotorik: Sie betrifft die Koordination von Händen, Füssen, Mund und Augen. Für das Schreiben ist hier z.B. die Fähigkeit das Schreibgerät zu halten zentral. Diese entwickelt sich vom Greifreflex des Säuglings über den Ganz-Hand-Griff und den Pinzettengriff bis zum Spitzgriff aus.

Die motorische Dimension enthält noch eine ganz spezifische, für den Schriftspracherwerb unerlässliche, Fertigkeit: die *Grafomotorik*.

In Abgrenzung zum Zeichnen sind hier Fertigkeiten gemeint, die ausschliesslich das Schreiben betreffen und nicht beispielsweise die perspektivische Darstellung eines Gegenstandes.

Grafomotorik ist die mit individuellem Ausdruck versehene, psychisch regulierte und sozial kommunikative Handlung der Entwicklung der Schreibfähigkeit auf der Basis von grob- und feinmotorischen sowie sensorischen Fähigkeiten. (..)
Grafomotorik ist Voraussetzung für den Schriftspracherwerb und somit Voraussetzung für die Teilhabe an Bildung, Gesellschaft und Kultur. (Vetter et al., 2016, S. 20)

Gilt Grafomotorik als Voraussetzung des Schriftspracherwerbs, stellt sich die Frage was diese alles beinhaltet und wie sie sich entwickelt. Kinder im FSPGE bringen möglicherweise oder sehr wahrscheinlich nicht alle Fertigkeiten mit und sind daher auf Hilfestellungen angewiesen, was im Kapitel 6.2.2. «Anpassungsmöglichkeiten» aufgegriffen wird.

Mit der Frage, was Grafomotorik alles beinhaltet, haben sich Vetter et al. auseinandergesetzt und diese in einer übersichtlichen Darstellung zusammengefasst. Die Übersicht befindet sich im Anhang.

Hier ist eine kurze Zusammenfassung der grafomotorischen Entwicklung nach W. Günthner aufgeführt. Er verzichtet in seiner Zusammenstellung der grafomotorischen Schreibentwicklung vollständig auf Altersangaben zu den einzelnen Stufen. Er fügt jedoch an: «Zwischen dem fünften und sechsten Lebensjahr erreicht das nicht lernbeeinträchtigte Kind die biologische Reife für das handschriftliche Schreiben. Die Muskeln und Nervenbahnen sind nun soweit ausgebildet und ausdifferenziert, um diese graphomotorischen Bewegungsabläufe intentional und ohne grossen Aufwand ausführen zu können.» (ebd., 2018, S. 146) Mit dieser Aussage deutet er daraufhin, dass bei Kindern im FSPGE die grafomotorische Entwicklung mit grosser Wahrscheinlichkeit verzögert abläuft.

Stufe	Kennzeichen	Voraussetzungen / Fertigkeiten, die geübt werden
1. Kritzeln		
erstes Kritzelstadium	<ul style="list-style-type: none"> • Ungeordnetes Hin und Her auf dem Blatt • Hieb-, Schwing- und Kreiskritzeln 	<ul style="list-style-type: none"> • Stift halten können (noch keine dominante Hand ausgebildet). • Erkennen, dass mit dem Stift Spuren auf dem Papier hinterlassen werden kann. • Dosierter Krafteinsatz • Visuomotorik • Visuelle Wahrnehmung • Figur -Hintergrund-Wahrnehmung • Freie Beweglichkeit der Hand und des Unterarms
zweites Kritzelstadium	<ul style="list-style-type: none"> • geordnetes Kritzeln • horizontale Tendenz • Linearität • regelmässiges Auf und ab (Zick-Zack-Linien) 	<ul style="list-style-type: none"> • Verfeinerung der Fähigkeiten aus dem Kritzelstadium • Symbolbewusstsein und Abstraktionsfähigkeit • Analysefähigkeit • Synthesefähigkeit • Speicherfähigkeit • Figur-Hintergrund-Wahrnehmung • Raumlagekonstanz
2. Schemazeichnen	<ul style="list-style-type: none"> • Die grafischen Grundformen (Linie, Punkt, Kreis, Halbkreis, Rechteck) entwickeln sich und werden kombiniert. • Kind gibt seinen Bildern zunehmend Bedeutung. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verfeinerung der vorherigen Fertigkeiten (Kritzeln und Schemazeichnen) • Dreifingergriff • Präzise Augen-Hand-Koordination • Erkennen der Symbolbedeutung der Buchstaben (erweitertes Symbolbewusstsein)
3. Erste Buchstabenschrift	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind unterscheidet zunehmend zwischen Zeichnen, Malen und Schreiben. • Das Kind imitiert die Schreibenden in seiner Umwelt. • Grossbuchstaben dominieren das Schriftbild. • Einhaltung der Schreibrichtung links → rechts 	<ul style="list-style-type: none"> • Verfeinerte Grafomotorik (annähernde Greifleistung eines Erwachsenen) • Abspeicherung der Form der Einzelbuchstaben • Graphem-Phonem-Korrespondenz • Optische und akustische Analyse- und Synthesefähigkeit
4. Lautschrift	<ul style="list-style-type: none"> • Bewusstsein, dass sich gesprochene Wörter mit Buchstaben darstellen lassen. • phonetisches Prinzip • anfangs noch keine eindeutige Einzelwörter 	

Abbildung 4: grafomotorische Schreibentwicklung nach Günthner (2018, S. 140 - 146)

In seiner Zusammenstellung geht Günthner vermehrt auf die Entwicklung von Fertigkeiten «am Tisch» ein. Vettel et al. weisen jedoch darauf hin, dass die grafomotorischen Fertigkeiten nicht nur mit solchen ausgebaut werden sollten. Ausserdem findet sich in der Zusammenstellung keine Erklärung, wie sich die Kinder die Buchstaben aneignen. Dazu Dehn (2016, S. 89): «Kinder eignen sich Buchstaben schneller und effektiver an, wenn sie ihre Aufmerksamkeit auf die Merkmale richten, durch die sich die Formen unterscheiden. Blosses Nachahmen der Buchstaben ist weniger effektiv.» Kinder sollen also selbst Merkmale benennen und auf Unterschiede dieser hin die Buchstaben untersuchen.

Was Günthner klar aufzeigt, ist die Wichtigkeit des **Symbolbewusstseins**. Diese geht der eigentlichen Schreibhandlung voraus. Kinder brauchen eine Vorstellung, was Buchstaben für einen Zweck erfüllen, was man damit machen kann. Die Entwicklung dieses Symbolbewusstseins ist ein kognitiver Prozess und wird daher im Abschnitt zur kognitiven Dimension noch genauer beschrieben.

Es bestehen also Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Dimensionen, welche den Schriftspracherwerb beeinträchtigen können.

2.3. Die psychologisch – soziale Dimension

In dieser Dimension ist die Motivation für den Schriftspracherwerb zu finden. Sieht das Kind einen Sinn im Erlernen der Schriftsprache, erlernt es die Kulturtechniken Lesen und Schreiben auch viel leichter. Es ist also eine wesentliche Aufgabe der Erwachsenen diese Motivation zu wecken. Gerade zu Beginn des Schriftspracherwerbs ist das Schreiben des eigenen Namens von grosser Bedeutung für die Kinder (vgl. Dehn, 2016, S. 89). Wörter, die für die Kinder emotional wichtig sind, schreiben sie zu Beginn spontan und voller Freude. Diese Motivation gilt es über die gesamte Zeit des Schriftspracherwerbs aufrecht zu erhalten. Ein zentraler Aspekt diese Motivation aufrecht zu erhalten ist der Umgang mit Fehlern. Der Umgang mit Fehlern muss konstruktiv und soll auf einen Lernzuwachs gerichtet sein. Angst ist ein schlechter Lehrmeister (vgl. ebd., S. 125).

Nebst der Motivation finden hier auch alle vorherigen Lernerfahrungen mit der Schrift ihren Platz, welche das Kind in schulischen und ausserschulischen Bereichen gemacht hat. Aus diesen Lernerfahrungen bilden sich sowohl das Lernverhalten sowie die Konzentrationsfähigkeit heraus. Diese beiden sind wesentliche Faktoren, die den Schriftspracherwerb unterstützen können. Wie schon zuvor angedeutet, machen nicht alle Kinder dieselben Vorerfahrungen mit Schrift. Hier hat die Schule einen grossen und anspruchsvollen Auftrag. Kindern muss der Zugang zu Büchern, Geschichten, Schrift gewährt werden und den Umgang damit vorgelebt und gezeigt. Günthner spricht hier von einem «Integrativen Lese- und Schreibunterricht». Er geht davon aus, dass in allen Fächern lesen und schreiben gefördert werden kann und soll (vgl. Günthner, 2018, S. 27 – 31).

2.4. Die sprachliche Dimension

Eine grosse Unterstützung des Schriftspracherwerbs ist «eine grundlegende Sprechfähigkeit, ein basales Begriffsverständnis und einen fundamentalen Wortschatz» (Hauck, 2003, S. 93). Dennoch gibt es unzählige Beispiele von nicht sprechenden Menschen, die die Schriftsprache erworben haben. Grundsätzlich gilt jedoch: «Für die Entwicklung eines jeden Menschen gilt, dass der Erwerb der Sprache vor dem Erwerb der Schrift steht, dass das Schreiben- und Lesenlernen erst einsetzen kann, wenn die Grundlagen des Sprechens und Sprachverstehens erworben sind»

(Gümbel, 1993, S. 132) Hauck führt an, dass einige Forscher auf dem Gebiet sogar davon ausgehen, dass Schwierigkeiten im Erwerb der Lautsprache einen mehr oder weniger direkten Einfluss auf den Erwerb der Schriftsprache hinweisen. Das mündliche Erzählen gilt deshalb auch als Vorläuferfertigkeit für das schriftliche Erzählen (vgl. Sturm und Weder, 2016, S. 16). Dies ist insbesondere bei der Arbeit mit Kindern im FSPGE von Bedeutung, da diese öfters Schwierigkeiten im Erwerb der Sprache zeigen oder auch undeutlich sprechen.

Wie im Kapitel 4.1. «Förderschwerpunkt geistige Entwicklung» noch genauer ausgeführt wird, zeigen Menschen im FSPGE oftmals Schwierigkeiten im Bereich der Kommunikation. Häufig steht ihnen keine vollständig ausgebildete Lautsprache zur Verfügung und daher müssen in der Arbeit und im Umgang mit ihnen Aspekte der unterstützten Kommunikation (UK) eingesetzt werden.

Im Hinblick auf das **Schreiben** gibt es ebenfalls einige Besonderheiten bei Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung. Selbstverständlich ist auch in diesem Bereich eine breite Streue innerhalb der Personengruppe im FSPGE zu beobachten. Dennoch kann man sagen, dass nur sehr wenige Schüler dieser Gruppe gute orthographische Kenntnisse erlangen. Was viele jedoch erreichen, ist die Phase des alphabetischen Schreibens. Trotzdem bleibt ungefähr ein Viertel im erweiterten Schreiben und erlernt nie das Schreiben im engeren Sinne (vgl. Terfloth und Cesak, 2016, S. 22).

2.5. Die kognitive Dimension

Den Symbolcharakter von Zeichen, also der Schrift, zu verstehen, gilt als kognitive Leistung des Schriftspracherwerbs. Um dies vollziehen zu können entwickeln Kinder schon im vorsprachlichen Bereich ein Symbolverständnis. Modelle zum Schriftspracherwerb gehen davon aus, dass Kinder Hypothesen und Annahmen über die Schrift bilden. Um dies leisten zu können, benötigen sie ein Regelbewusstsein und logisches Denken.

Weiter führt Hauck noch die Fähigkeiten zur Assoziation und Sinnerwartung sowie die Speicherfähigkeit des Gedächtnisses an, welche an die Komplexität des Lesevorgangs gebunden sind. Auf eine genauere Ausführung wird hier verzichtet, da der Fokus hier nicht auf das Lesen, sondern auf das Schreiben gerichtet ist.

In diese Dimension hinein gehört die Fähigkeit der **phonologischen Bewusstheit**, die immer wieder als Grundstein für den Schriftspracherwerb bezeichnet wird (vgl. Günthner, 2018, S. 22 oder Dehn, 2016, S. 44). Die phonologische Bewusstheit lässt sich in zwei Ebenen unterteilen: die phonologische Bewusstheit im weiteren und im engeren Sinn. Dabei umfasst die phonologische Bewusstheit im weiteren Sinn «die phonetisch wahrnehmbaren Eigenschaften der Sprache. Sie beinhaltet die Fähigkeit, Wörter in Silben zu segmentieren (Silbieren: Ha-se), Silben zu klatschen und zu reimen.» (Schmidlin, 2004, S. 3) Die Fähigkeiten der phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinn können Kinder schon im Kindergartenalter erwerben und Aufgaben dazu bewältigen. Phonetische Bewusstheit im engeren Sinn hingegen erfordert eine weitaus höhere sprachanalytische Leistung. Hier müssen die Kinder kleinste Sprachsegmente erkennen und korrekt damit umgehen. Dies beinhaltet beispielsweise das Zerlegen eines Wortes in seine

einzelnen Buchstaben (M-A-U-S), oder auch das Ersetzen / Weglassen einzelner Laute (aus Nase wird Vase).

Obwohl die phonologische Bewusstheit als Basis für einen gelingenden Schriftspracherwerb gilt, kann sie sich mit dem Schriftspracherwerb erst entfalten (vgl., Schmidlin, 2004, S. 4). Losgelöste Übungen zu dieser Fähigkeit scheinen wenig sinnvoll und das Training macht auch erst Sinn, wenn die Kinder einen Begriff von Schrift ausgebildet haben (vgl. Dehn, 2016, S. 43).

Ein zentraler Aspekt der kognitiven Dimension ist natürlich die kognitive Entwicklung des Menschen, welche nun weiter ausgeführt werden soll. Diese Entwicklung soll im Folgenden Abschnitt kurz dargestellt werden. Dabei rückt die präoperative Phase ins Zentrum, da Kinder in dieser Phase die alphabetische Strategie für sich entdecken.

2.5.1. Die kognitive Entwicklung des Menschen

Im kommenden Abschnitt wird die präoperative Phase vorgestellt und ausgeführt. Diese Arbeit benutzt hauptsächlich den Begriff «präoperative Phase», obwohl in der Literatur auch die Begriffe «voroperationale» oder «präoperatorische» Phase vorkommen. Grund für diese Vielfalt der Begriffe liegt an der Übersetzung aus dem Französischen und Englischen. Die Übersetzer sind sich nicht einig, welcher Begriff das französische Wort *opératoire* von Piaget am besten abbildet. Hier soll keine Wertung vorgenommen werden mit der Bevorzugung eines Begriffes. Diese Vereinheitlichung ist als Hilfe für Leserinnen und Leser (in der Folge als Leser bezeichnet, dennoch sind beide Geschlechter gemeint) zu verstehen, sodass sich diese besser im vorliegenden Text zurechtfinden.

Für diese Arbeit ist die präoperative Phase von zentraler Bedeutung, da davon ausgegangen wird, dass das Schreibenlernen im engeren Sinne ab hier möglich ist und sich Kinder im FSPGE, die in die Regelschule integriert sind, auf dieser Entwicklungsstufe befinden (vgl. Pitsch, 2002, S. 165). Der Schwerpunkt der Ausführungen zur präoperativen Phase liegt dabei auf den für den Schriftspracherwerb bedeutsamen Aspekte.

An der folgenden Darstellung kann abgelesen werden, weshalb davon ausgegangen wird, dass das Schreiben im engeren Sinne ab der präoperativen Phase erlernt werden kann. Es ist vorauszuschicken, dass die Altersangaben und Zeitspannen der einzelnen Perioden nicht als starre, festgelegte Richtlinien zu verstehen sind. Die menschliche Entwicklung vollzieht sich individuell und somit immer anders. Dennoch sind die Angaben für einen Grossteil der Kinder passend. Was hingegen invariant ist, ist die Abfolge der Entwicklungsperioden. Kinder können nicht eine Periode überspringen, um später darauf zurückzukehren. Die Perioden der Entwicklung bauen aufeinander auf. Fähigkeiten in einer höheren Stufe entwickeln sich auf der Basis von Fähigkeiten einer vorangegangenen Stufe. Ausserdem ist die Entwicklungstheorie Piagets eine Vereinfachung der menschlichen Entwicklung und stellt eine idealtypische Abfolge dar. Sie hat nicht den Anspruch alle individuellen Schritte der Menschen in ihrer Entwicklung wiederzugeben, sondern soll die Frage beantworten «nach welchen Gesetzmässigkeiten die einzelnen kognitiven Strukturen der jeweiligen Entwicklungsperioden auseinander hervorgehen und aufeinander folgen.» (Bugge, 2001, S. 50) Somit ist auch zu beachten, dass Menschen im FSPGE meist länger in einer Entwicklungsstufe verbleiben und auch nicht immer alle Stufen der Entwicklung erreichen.

Die präoperative Phase wird je nach Literatur noch in zwei oder drei Teilperioden unterteilt. Diese Arbeit geht von einer Dreiteilung aus, da sich der Beginn des Schreibens im engeren Sinne und dessen Voraussetzungen so besser beobachten und beschreiben lassen.

Perioden der kognitiven Ontogenese des Menschen
Periode der sensomotorischen Intelligenz , ca. 0 – 2 Jahre
Periode des voroperationalen (präoperativen) Denkens , ca. 2 – 7 Jahre mit den zwei Unterperioden:
1. (Beginnende) Symbolfunktion und verinnerlichte Handlungen mit und durch Vorstellungen (ca. 2 – 3 Jahre)
2. Vorstellungsmässige Organisation auf der Grundlage statischer Konfigurationen und eigener Handlungen (ca. 3 – 5 Jahre)
3. Abstimmung der Vorstellungsschemata oder klare repräsentative Regulation (ca. 5 – 7 Jahre)
Periode der konkreten Operationen , ca. 7 – 11 Jahre: Reversibilität, Gruppierungen, aber noch stark der konkret-anschaulichen Realität verhaftet
Periode der formalen Operationen , ab ca. 11 Jahre: formales, abstraktes hypothetisches Denken

Abbildung 5: Zusammenstellung der Stadientheorie in Anlehnung an Bugge (2001) und Bigger (2017)

Liest man die Altersangaben in dieser Zusammenstellung, fällt auf, warum das Schreiben im engeren Sinne erst ab der präoperativen Phase möglich ist. Auch zeigt sich, dass nicht schon am Anfang der präoperativen Phase mit dem Schreiben begonnen werden kann, sondern erst in der letzten Stufe. Diese auch «Abstimmung der Vorstellungsschemata oder klare repräsentative Regulation» genannt wird. Hier sollen Merkmale und Besonderheiten der Stufe 3 der präoperativen Phase nach J. Piaget nun genauer dargelegt werden. Mit den vorherigen oder darauffolgenden Phasen befasst sich die vorliegende Arbeit nicht.

Abstimmung der Vorstellungsschemata oder klare repräsentative Regulation (ca. 5 – 7 Jahre)

Die 3. Stufe der präoperativen Phase oder auch **das anschauliche Denken**, bezeichnet den Abschnitt in welchem das Kind erstmals in der Lage ist, seine Handlungen im Voraus zu planen. Noch bevor es mit der Handlung beginnt, kann es mehrere Schritte planen und gedanklich vorwegnehmen.

Die figurativen und kinästhetischen Wahrnehmungen werden schrittweise miteinander verknüpft und koordiniert. «Das Kind beginnt langsam mit Klassifikations- und Seriationsleistungen (Klassen- und Reihenbildung). Veränderungen kann es teilweise halb-umkehrbar denken. Es beginnt, Beziehungen zwischen Zuständen und Veränderungen herzustellen.» (Rohmann 1982, S. 22)

Diese letzte Stufe versteht Piaget auch als Übergangsphase oder Zwischenstadium zum operativen Denken. Es sind einerseits Denkstrukturen der vorherigen Stufen zu beobachten, andererseits solche der folgenden Entwicklungsstufe (vgl. Bugge, 2001, S. 76).

Abbildung 6: Wichtige Entwicklungen der Stufe 3 der präoperativen Phase (Bigger, 2017, S. 9)

Ein wichtiges Merkmal, das sich schon in der 1. Stufe der präoperativen Phase zu entwickeln beginnt, ist die **Symbolfunktion**. Nachdem das Kind die Objektpermanenz in der sensomotorischen Phase erarbeitet hat, benötigt es nun ein System, mit welchem es die verschwundenen, nicht anwesenden Objekte bezeichnen kann. Dieses System ist die Symbolfunktion. Mit dieser nimmt die Fähigkeit zu, nicht nur mit den realen konkreten Dingen, sondern mit ihren verinnerlichten und willkürlich abrufbaren Repräsentationen zu agieren. Das Kind ist immer weniger darauf angewiesen den konkreten Gegenstand vor sich zu haben, sondern kann ihn sich vorstellen (vgl. Mietzel, 2002, S. 181). In diesem Zusammenhang ist die Symbolfunktion das Vermögen *Bezeichnendes* (Bild, Symbol, Zeichen) von *Bezeichnetem* (reales Objekt oder Relation) zu unterscheiden und aufeinander zu beziehen. Anfangs sind die Symbole in diesem System noch nicht allgemein gültig oder verständlich. Mit dem Ausbau der Sprache jedoch ist das System immer allgemeingültiger.

Dem Kind gelingt es nun die sogenannte **Regulierung** vorzunehmen. Dies bezeichnet den Vorgang von der Zentrierung auf das eine Merkmal zu der Zentrierung eines anderen Merkmals. Das Umschüttungsexperiment dient hier als Beispiel: Zu Beginn der präoperativen Phase kann das Kind nur anhand eines Merkmals (Höhe des Wassers) bestimmen, wo mehr Wasser ist. Jetzt in der 3. Stufe der präoperativen Phase ist nicht mehr die Höhe des Wasserspiegels entscheidend, sondern z.B. der Durchmesser des Glases. Noch gelingt es dem Kind jedoch nicht beide Merkmale simultan zu erfassen und bewerten.

In den beiden ersten Stufen ist eine klare Irreversibilität zu beobachten. Dies bricht in der letzten Stufe langsam auf, wie das Zitat von Rohmann (1982) weiter oben andeutet. Dennoch: « (...) die entsprechende dezentrierende Operation wird erst vorbereitet, «angekündigt», aber noch nicht realisiert; die Erhaltung des Ganzen, der Äquivalenz der Mengen wird noch nicht realisiert, eine wirkliche Reversibilität des Denkens findet sich noch nicht.» (Bugge, 2001, S. 78) Das Denken ist logisch, aber noch anschaulich.

Das Kind zeigt nun das **eigentliche Symbolspiel** mit verbindlichen **hierarchischen Strukturen**. Das Kind plant sein Spiel nun vor der Ausführung. Die dabei aufgestellten Regeln und Merkmale des Spiels werden über das gesamte Spiel hinweg eingehalten. Hier spielen die Kinder zum

Beispiel «Verkaufsladen». Ein Motor dieser Entwicklung ist die **Nachahmung** und später die **aufgeschobene Nachahmung** (vgl. Buggle, 2001, S. 66).

In der Sprache ist nun eine mehr oder weniger **korrekte Grammatik** zu erkennen. Der Erwerb der Muttersprache ist bis zum Ende der präoperativen Phase grösstenteils abgeschlossen. Das Kind kann nun zu verschiedenen Themen eine **Konversation** führen. Seine Erzählungen werden länger und komplexer. **Wortspiele** machen Kindern grossen Spass, auch wenn sie diese noch nicht vollständig verstehen. Aus diesem Grund ist auch verständlich, dass sie bei Witzen noch die **Pointe weglassen**. In dieser Stufe wird das Kind fähig mit anderen Personen zu **verhandeln**.

Nun beginnt das Kind sein Regelverständnis auszubauen. Die **Regeln gelten uneingeschränkt**. Lügen Kinder, so ist die Täuschungsabsicht irrelevant. Die Vorkommenswahrscheinlichkeit der Fakten ist ausschlaggebend. Kurz vor dem Übergang in die operative Phase ist zu beobachten, wie sich die Regeln im Spielverhalten vereinheitlichen und die Kinder im Spiel denselben Regeln folgen (Symbolspiel mit verbindlichen hierarchischen Strukturen). Für den Schriftspracherwerb ist dies von grosser Bedeutung. Regeln nimmt das Kind nicht mehr als etwas Individuelles und Unverbindliches wahr. Kinder erkennen, dass gemeinsame Regeln eine Hilfe sind.

2.5.2. Aneignungsmöglichkeiten und Repräsentationsformen

Eng verbunden mit der kognitiven Entwicklung sind die Aneignungsmöglichkeiten der Kinder und welche Repräsentationsformen diesen entsprechen. In diesem Abschnitt werden die Begriffe «Aneignungsmöglichkeit» und «Repräsentationsform» (in der Literatur auch als Präsentationsform bezeichnet) geklärt und erläutert. Ausserdem werden daraus Schlüsse für den Unterricht gezogen. Die Aneignungsformen, die in diesem Zusammenhang gemeint sind, wurden aus dem Entwicklungsmodell der dominierenden Tätigkeiten von Leontjew abgeleitet. Dieses Modell zeigt Parallelen zu der vorgängig beschriebenen Theorie von Piaget. Das Entwicklungsmodell nach Leontjew umschreibt sechs Tätigkeiten, denen er dann Altersangaben zuschreibt. Natürlich ist auch hier zu berücksichtigen, dass die Altersangaben nicht starr und bei jedem Individuum zutreffend sind. «Dominierend» beschreibt hier die Bevorzugung einzelner Tätigkeiten in der jeweiligen Stufe. Dies bedeutet nicht, dass Kinder andere Tätigkeiten nicht ebenso zur Aneignung nutzen. Somit können die Tätigkeiten nicht vollkommen isoliert betrachtet werden (vgl. Terfloth und Bauersfeld, 2015, S. 105ff).

Pitsch (2002) verbindet diese sechs Tätigkeiten der Aneignung (Linke Seite des Modells) mit der Verschiebung der dominierenden Tätigkeiten bei Menschen im FSPGE. Dabei wird ersichtlich, dass sich die Altersangaben nicht auf Menschen im FSPGE anwenden lassen. Je nach Schwere der Beeinträchtigung bleiben Menschen im FSPGE auch ihr gesamtes Leben auf einer Aneignungsmöglichkeit und durchlaufen nicht alle Stufen.

Abbildung 7: Verschiebung der dominierenden Tätigkeiten bei Menschen im FSPGE (Pitsch, 2002, S. 165)

Diese Verschiebung muss die Lehrperson vor dem Hintergrund der Unterrichtsplanung unbedingt beachten. Plant die Lehrperson also Unterricht für kognitiv beeinträchtigte Kinder, muss sie zuerst die individuellen Aneignungsmöglichkeiten der Kinder erfassen und die daraus resultierenden dominierenden Tätigkeiten berücksichtigen. Dies kann durch standardisierte Diagnoseinstrumente oder auch durch Schülerbeobachtungen (freie, teilstandardisierte oder standardisierte Beobachtungen) geschehen. Es muss der beobachtenden Person klar sein, dass diese Beobachtungen nicht das Wesen des Kindes abbilden, sondern vielmehr das Verhalten aufzeigt, mit welchem sich das Kind die Umwelt erschliesst (vgl. Terfloth et al., 2015, S. 100 – 106).

Im Bildungsplan der Schule für Geistigbehinderte in Baden-Württemberg 2009 sind Aneignungsmöglichkeiten umschrieben, die an die sechs Tätigkeiten von Leontjew angelehnt sind. An dieser Stelle ist eine kurze Zusammenfassung dieser vier Aneignungsmöglichkeiten dargestellt (vgl. dazu Terfloth et al., 2015, S. 108 – 111):

basal – perzeptive Aneignung

In dieser Phase erleben, erkunden und lernen Kinder den eigenen Körper und die Welt und deren Form und Beschaffenheit durch Wahrnehmungen kennen. Dies geschieht mithilfe unserer Sinne: hören, schmecken, sehen, riechen, spüren und fühlen. «Das Wahrnehmen ist eine grundlegende, also basale Möglichkeit der aktiven Aneignung, über die jeder Mensch verfügt.» (ebd., S. 108) Man darf jedoch keinesfalls den Eindruck erhalten, dass diese wahrnehmende Aneignung passiv vonstattengeht. Auf dieser basalen Ebene spielen Emotionen eine zentrale Rolle. Je mehr sich das Kind angesprochen fühlt oder gefühlsmässig beteiligt ist, desto eher gelingt die Aneignung des Inhalts.

konkret – gegenständlich

Die Auseinandersetzung mit der Welt ist nun von aussen klar sichtbar. Die Kinder sind in aktiver Tätigkeit mit Dingen und Personen. Sie bilden ihre praktischen Fertigkeiten aus und nutzen diese. Dabei orientieren sie sich an der «richtigen» Nutzung von Gegenständen sowie an sozialen Regeln. «Es [das Kind, Anm. d. Verf.] bewertet sein Lernhandeln danach, ob es ihm gefällt oder nicht, ob es seinen Vorlieben und Interessen darin wiederfindet und ob die sozialen Folgen seiner Aktivität positiv oder negativ ausfallen (...).» (Terfloth et al., 2015, S. 109)

Anschauliche Aneignung

«Anschauliche Aneignung meint, dass Menschen sich von der Welt, von Ereignissen, Personen, Gegenständen und Zusammenhängen und auch vom eigenen Handeln ein Bild machen und dass sie anschauliche Darstellungen, Modelle, etc. verstehen und zur Auseinandersetzung mit Inhalten nutzen können.» (ebd., S. 109) Wie in jeder Stufe spielen auch hier Freude und Spass an der ausgeführten Tätigkeit eine grosse Rolle.

abstrakt – begriffliche Aneignung

Diese letzte Stufe bezeichnet die Fähigkeit Objekte, Informationen und Zusammenhänge losgelöst vom Konkreten und Anschaulichen wahrzunehmen, zu erkunden, zu erfassen, zu benennen und zu verstehen. Dies gelingt nun mit Hilfe von Symbolen und Zeichen, also abstrahiert und begrifflich. Auch hier gilt wiederum: Wer Lust am Lernen hat, eignet sich den Inhalt schneller und einfacher an.

Die basal – perzeptive Aneignung ermöglicht es, sich die wahrnehmbare Seite eines Inhalts anzueignen (...), die sich der sinnlichen Wahrnehmung erschliessen. Die Aneignung durch basal – perzeptive Wahrnehmung und konkret – gegenständliches Handeln bezieht sich auf die mögliche Bedeutung eines Inhalts im Hier und Jetzt. Der Zusammenhang mit dahinterliegenden oder auch zu anderer Zeit stattfindenden Prozessen erschliesst sich auf diesem Wege nicht unmittelbar. Dazu kann eine anschauliche oder abstrakt – begriffliche Aneignungsmöglichkeit erforderlich sein. Diese wird jedoch, ebenso wie eine aktiv handelnde und eine anschauliche Aneignungsform, durch die Wahrnehmung angeregt. (Terfloth et al., 2015, S.110)

Hier sei angemerkt, dass sich Kinder nicht in ein Raster zwängen lassen und sei es auch nur ein vorgestelltes. Jedes Kind nutzt unterschiedliche Aneignungsmöglichkeiten und kann auf Möglichkeiten aus vorherigen Stufen zurückgreifen. Dies bedeutet, dass auch ein Kind, welches vorwiegend mit abstrakt – begrifflichen Mitteln Inhalte erlernt, auch basal – perzeptive Möglichkeiten beherrscht und diese auch gerne einsetzt. «Komplexe Aneignungsformen beinhalten immer auch perzeptive Tätigkeiten. Alle Aneignungsmöglichkeiten sind im Menschen bereits angelegt und können mithilfe der Lehrperson von allen SchülerInnen genutzt werden.» (Terfloth und Cesak, 2016, S. 15)

Nebst den individuellen Aneignungsmöglichkeiten ist auch die Repräsentationsform von zentraler Bedeutung. Bruner hat drei davon in seinem Modell definiert: enaktiv (handelnd), ikonisch (bildhaft) und symbolisch (sprachlich). Diese sind besser bekannt als das EIS – Modell (vgl. ebd., S. 108). Damit eine passende Repräsentationsform gewählt werden kann, muss die Lehrperson den konkreten Inhalt vorgängig daraufhin untersuchen, wie dieser begreifbar zu machen ist. Das bedeutet, wie er für Schüler erfahrbar, sichtbar, hörbar, fassbar wird. Parallel dazu muss sie berücksichtigen, welche Aneignungsmöglichkeiten den Schülern zur Verfügung stehen (vgl. Terfloth et al., 2015, S. 129).

Die Repräsentationsformen sind ebenfalls in die vier Stufen unterteilt und müssen mit den Aneignungsmöglichkeiten korrespondieren, um Lernprozesse begünstigen und anregen zu können.

2.6. Zusammenfassung

Bei einem gelingenden Schriftspracherwerb spielen viele Dimensionen eine Rolle. Um einen Überblick über diese zu geben hat Hauck diese in einem Modell zusammengefasst. Dieses Modell kann bei der Erfassung der Lernvoraussetzungen in Bezug auf den Schriftspracherwerb beigezogen werden, indem man Schülerbeobachtungen zu den einzelnen Dimensionen festhält und anhand dieser allfällige Fördermassnahmen formuliert.

Abbildung 8: Übersicht auf die am Schriftspracherwerb beteiligten Dimensionen (Hauck, 2003, S. 101)

Die **sensorische und motorische Dimension** bilden den Schreibvorgang ab. Hiermit erfasst die Lehrperson ob und inwiefern die Sinne, die Muskeln, die Kraft und die Augen – Hand – Koordination des Kindes für das Schreiben ausreichend ausgebildet sind. In der **psychologisch – sozialen Dimension** sind die Motivation / das Interesse am Schriftspracherwerb und alle Erfahrungen mit der Schrift zu finden. Kinder machen schon weit vor dem eigentlichen Schriftspracherwerb Erfahrungen mit dem Lesen und Schreiben. Auch in der Schule sollten solche Erfahrungen ermöglicht werden, da nicht alle Kinder dieselben Voraussetzungen in die Schule mitbringen. Die **sprachliche Dimension** nimmt Bezug auf die Lautsprache. Die Grösse des Wortschatzes oder des Sprachverständnisses sind als Basis für die Schreibmöglichkeiten zu sehen. Vor allem in den Anfängen spielt die Sprechfähigkeit eine grosse Rolle, schreiben Kinder zu Beginn ihrer Schreibkarriere doch so, wie sie sprechen. Kinder im FSPGE sind oft auf unterstützte Kommunikation (UK) angewiesen.

Die **kognitive Dimension** heisst so, da sie die kognitive Entwicklung eines Menschen spiegelt. Hier sind die Möglichkeiten des Kindes zur Abstraktion, Symbolverständnis, Regelbewusstsein und noch weitere zu finden.

Mit ungefähr 2 Jahren erreichen Kinder die präoperative Phase. Diese Phase ist nach Piaget von folgenden Merkmalen gekennzeichnet: das Fehlen von Reversibilität, das Fehlen des Erhaltungskonzepts, gerichtete Funktionen und einer qualitativen Identität (vgl. Piaget, 2016, S. 67).

Eine für den Schriftspracherwerb wichtige Fähigkeit ist das **Regelverständnis**. Die Grundsteine für diese Fähigkeit beginnen sich in der 2. Stufe der präoperativen Phase zu entwickeln: Erst ist das Kind stark in der **Egozentrik** verwurzelt und kann daher Regeln noch nicht erkennen. Dennoch gibt es dies vor, was ein Paradoxon darstellt. Die Kinder bauen sich ihre eigenen Regeln auf und handeln nach diesen. Sogar im gemeinsamen Spiel handelt jeder nach seinen eigenen Regeln. Man kann also davon ausgehen, dass Kinder in der präoperativen Phase noch nicht Rechtschreibregeln erlernen, beachten und umsetzen können. Erst kurz vor dem Übertritt in die operative Phase können Kinder nach Regeln handeln.

Auch die **Vorbegriffe** unterscheiden das präoperative Denken von den späteren Phasen. Die **Vorbegriffe** dieser Entwicklungsstufe zeichnen sich durch ihre sehr enge Anlehnung an sensomotorischen Handlungen aus. Sie sind noch stark konkret-bildhaft. Eine Person ist nicht

immer dieselbe, wenn sie z.B. ihre Kleidung wechselt oder auf einem Foto zu sehen ist. Dies ist auch ein *Mangel an stabiler Identität* (vgl. Bugge, 2001, Bigger, 2017 und Piaget, 2016).

Die letzte Stufe der präoperativen Phase, «Abstimmung der Vorstellungsschemata oder klare repräsentative Regulation», wird auch als «*das anschauliche Denken*» bezeichnet. Diese Stufe gilt auch als Übergang in die operative Phase. Nun können die Kinder ihre Handlungen vor der Durchführung planen. Sie sind in der Lage die figurativen und kinästhetischen Repräsentationen zu verbinden.

Die Kinder verwenden nun eine korrekte Grammatik und sind in der Lage Konversationen über verschiedene Themen zu führen. Die ersten Wortspiele und Witze (noch ohne Pointe) werden erzählt (vgl. Bugge, 2001, Bigger, 2017 und Piaget, 2016).

Im Umgang mit Kindern im FSPGE sei noch angefügt, dass nicht alle Schüler jede Phase der kognitiven Entwicklung erreichen. Dies auch aufgrund der steigenden Anforderungen an die Abstraktionsfähigkeit. Diese ist bei Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung nicht im gleichen Masse ausgebildet wie bei Kindern ohne Beeinträchtigung (vgl. Terfloth und Cesak, 2016, s. 7ff).

Nebst der kognitiven Entwicklung müssen Lehrpersonen für einen passenden Unterricht auch zwingend die *Aneignungsmöglichkeiten* des Kindes und damit einhergehend die idealen Repräsentationsformen berücksichtigen. Diese Aspekte hängen zusammen.

Die vier Aneignungsmöglichkeiten, die im Bildungsplan der Schule für Geistigbehinderte in Baden-Württemberg 2009 formuliert sind, wurden von A. Dietrich (2018) noch verfeinert und mit der kognitiven Entwicklung verknüpft.

In der folgenden Darstellung wird bewusst auf Altersangaben verzichtet, da diese für Kinder im FSPGE nicht passend sind. Was ein Kind benötigt oder in der Lage ist zu erreichen, hängt von seinen individuellen Voraussetzungen ab. Als Lehrperson ist es nun unumgänglich diese sorgfältig zu erfassen und dann dementsprechend den Unterricht zu planen und durchzuführen.

Lernniveau	Handlungs- und Denkmöglichkeiten	Aneignungsmöglichkeiten	Repräsentationsformen
3	konkret – operativ	begrifflich – abstrakt	<ul style="list-style-type: none"> • Repräsentation in Zeichensystemen • begriffliche Repräsentation • symbolisch / sprachlich
2b	präoperativ mittelbar anschaulich (vorstellend)	konkret – vorstellend (Anschauung)	<ul style="list-style-type: none"> • ikonische Repräsentation • bildliche Repräsentation • sprachliche Repräsentation • ikonisch
2a	präoperativ unmittelbar anschaulich	konkret – gegenständlich (Symbolik)	<ul style="list-style-type: none"> • bildliche Repräsentationen • sprachliche Repräsentationen • Handlungsrepräsentationen • Gegenstandsrepräsentationen • bildlich
1b	sensomotorisch (Stadium III – VI, 2. Und 3. Zirkulärreaktionen)	konkret – gegenständlich	<ul style="list-style-type: none"> • Handlungsrepräsentationen • Gegenstandsrepräsentationen • enaktiv / handelnd
1a	sensomotorisch (Stadium I und II, Reflexe und 1. Zirkulärreaktionen)	basal – perzeptiv	<ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmungsrepräsentationen

Abbildung 9: Aneignungsmöglichkeiten und kognitive Entwicklung in Anlehnung an Terfloth und Bauersfeld (2015, S. 106ff) mit Erweiterungen durch A. Dietrich (2018)

Wie aus der Tabelle zu lesen ist, bedingen sich kognitive Entwicklung und gewisse Aneignungsmöglichkeiten sowie Repräsentationsformen. Das heisst, solange ein Kind grösstenteils Verhalten aus der sensomotorischen Phase zeigt, benutzt es noch keine konkret –

vorstellenden Aneignungsmöglichkeiten und kann somit von solchen Angeboten nur bedingt profitieren. Hingegen können Kinder, die sich die Welt schon konkret – vorstellend aneignen, auf basal – perzeptive Verhaltensweisen zurückgreifen und tun dies auch gerne.

Für die präoperative Phase der kognitiven Entwicklung ergibt sich, dass Kinder in dieser noch auf konkret – gegenständliche und konkret – vorstellende Angebote angewiesen sind. Wie Terfloth und Cesak (2015, S. 14ff) beschreiben, ist es für Kinder im FSPGE von zentraler Bedeutung, dass im Unterricht auch konkret – gegenständlich gehandelt oder basal – perzeptiv mit Inhalten umgegangen werden kann. Dabei sind die Repräsentationsformen zu beachten. Kann ein Kind schon ikonische Repräsentationen interpretieren, oder benötigt es noch bildliche Darstellungen oder gar den konkreten Gegenstand? Entsprechend den Bedürfnissen des Kindes muss eine Lernumgebung gestaltet und Angebote an das Kind herangetragen werden.

Ein gelingender Schriftspracherwerb hängt somit nicht nur von (grafo-)motorischen Fertigkeiten ab, sondern ist in grossem Ausmass zudem von kognitiven und sprachlichen Fähigkeiten abhängig. Der Schule ist nun die Aufgabe zuteil allen Kindern das Schreiben zu ermöglichen.

3. Modelle des Schriftspracherwerbs

Nebst den für den Schriftspracherwerb bedeutsamen Dimensionen, die sehr individuell für jedes Kind sind, soll nun auch der Erwerb der Schriftsprache anhand dreier Modelle aufgezeigt werden. Diese Modelle zeigen einen idealtypischen Ablauf des Schriftspracherwerbs und haben nicht den Anspruch alle individuellen Schritte der Kinder abzubilden. Die Modelle setzen gewisse Fähigkeiten und Fertigkeiten der verschiedenen Dimensionen voraus. Beispielsweise braucht es vor dem Erlernen des Schreibens im engeren Sinn vielfältige Vorerfahrungen mit Schrift, was in die psychologisch-soziale Dimension einzuordnen ist. Das erste Modell ist an dieser Stelle ausführlich beschrieben, unter Darstellung aller Stufen. Bei den beiden folgenden Modellen wird eine Gewichtung auf den Start des Schreibens gelegt, der sogenannten alphabetischen Strategie. Die Merkmale der alphabetischen Strategie sind im Kapitel 3.1. «Die alphabetische Strategie» ausführlicher umschrieben und verschiedene Fördermöglichkeiten zum Schreiben für Kinder, die diese Strategie anwenden, vorgestellt.

Das Stufenmodell nach K Günther

Das Modell, welches Firth im Jahre 1985 formulierte, wurde von K. Günther erweitert und modifiziert. In seinem Artikel schreibt er dazu: «Gegenüber der Vorlage von Frith wurde das wiedergegebene Modell geringfügig erweitert durch die bei Firth nur angedeutete präliteralsymbolische Phase 0 und durch Hinzufügen der Phase 4, die den Abschluss des Schriftspracherwerbs markiert und den «kompetenten Leser und Schreiber» bezeichnet.» (Günther, 1995, S. 99)

Abbildung 10: Modell des Schriftspracherwerbs nach Günther (1995, S.99)

Mit den Pfeilen zwischen den beiden Modalitäten «Lesen» und «Schreiben» ist die dominante Modalität und somit der jeweilige sich gegenseitig beeinflussende Strategiewechsel dargestellt, der zwischen den beiden erfolgt (vgl. Hauck, 2003, S. 79). Dadurch zeigt Günther auf, dass sich das Lesen und Schreiben gegenseitig beeinflussen. Das Modell weist einen aufbauenden Charakter auf, was den Erwerbsprozess durch die Lernenden deutlich macht.

In der Erklärung zu seinem Modell schreibt Günther (1995, S. 100): «In jeder dieser Phasen wird alternierend zwischen den beiden Modalitäten eine neue Strategie angewandt, die den Erwerbsprozess einem höheren Niveau zuführt.» Somit können Kinder eine nächste, höhere Phase nur erreichen, wenn sie sich die Strategie der vorhergehenden, tieferen Phase angeeignet und angewendet haben.

Günther macht keine Altersangaben, wann welche Phase von Kindern durchlaufen werden muss, was es ermöglicht, dieses Modell auch auf die Pädagogik für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung anzuwenden. Was er jedoch ausführt, ist dass Kinder die präliterale-symbolische Strategie meist weit vor Beginn der Schulzeit einsetzen. Diese Strategie hält er für eine Voraussetzung für einen gelingenden Schriftspracherwerb im engeren Sinn.

Phase 0: präliterale – symbolisch

Schriftspracherwerb beginnt nicht erst mit dem Lesen und Schreiben im engeren Sinn. In dieser Phase können Kinder noch nicht lesen und schreiben, sie sind jedoch dabei Kompetenzen aufzubauen, die diese beiden Techniken vorbereiten.

Nicht nur das Lesen wird in dieser Stufe vorbereitet, auch das Schreiben nimmt hier seinen Anfang. Dies ist zuerst in Zeichnungen der Kinder sichtbar. In der dritten präliterale-symbolischen Stufe ist ersichtlich, dass ein bewusstes symbolisches Verhalten noch nicht vorhanden ist. Wenn Kinder in dieser Stufe «schreiben», ist das eine Nachahmung des Schreibaktes (vgl. Günther, 1995, S. 101).

Damit Kinder den Sprung zur nächsten Stufe, also zum eigentlichen Schriftspracherwerb, schaffen, müssen sie Schrift als strukturierte Möglichkeit Sprache darzustellen wahrnehmen und von anderen graphischen Darstellungen unterscheiden können.

Phase 1: logographemisch

In dieser Phase wenden Kinder die logographemische Strategie an. Dies bedeutet, dass sie Wörter anhand hervorragender bzw. charakteristischen Merkmalen im Wortbild erkennen. Wortbilder als Ganzes sind in dieser Phase unbedeutender. So ist auch zu erklären, dass Leseanfänger im Lesen teilweise ganz andere Wörter «lesen», als auf dem Papier stehen.

Nach den anfänglichen Erfolgen im Lesen folgen bald schon die ersten Schreibversuche. Dabei schreiben Kinder Wörter, die für sie von emotionalem Wert sind. Dazu schreibt Günther (1995, S. 104): «In der Regel beginnen die Kinder mit der Wiedergabe geliebter Personen und für sie wichtiger Objekte, wobei dem Schreiben des eignen Namens eine herausragende Stellung zukommt.»

Schnell zeichnet sich jedoch ab, dass die logographemische Strategie für den weiteren Schreibverlauf nicht ausreicht. Das Abrufen von Wortbildern aus dem Gedächtnis ist anstrengend und eingeschränkt. Dies provoziert geradezu ein Wechsel der Strategie und den Übergang in die nächste Stufe.

Phase 2: alphabetisch

Da die logographemische Strategie in der produktiven Modalität, also im Schreiben, unzulänglich ist, kommt es hier zum Wechsel der Strategie. Im Lesen behalten die Kinder vorerst die logographemische Strategie bei.

In der alphabetischen Strategie erlernen die Kinder die *Graphem-Phonem-Korrespondenzregel*. Sie können nun den Buchstaben Lauten zuordnen und sind so fähig, neue und unbekannte Wörter zu verschriftlichen und schlussendlich auch zu erlesen.

Aus dieser alphabetischen Strategie entwickelt sich eine phonetische Schreibweise heraus, was im Deutschen erzwungenermassen zu Schreibfehlern bei den orthographisch unregelmässigen Fällen führt. Dass sich diese Schreibfehler verfestigen und daher von Anfang an zu vermeiden sind, fehlen bis heute stichhaltige Beweise. Ausserdem sind sich die Forscher einig, dass die parallele Erfahrung von korrekt geschriebenen Wörtern in der Rezeption neben den selbst verschriftlichten, und teilweise falsch geschriebenen, Wörtern zu einem Lernprozess anregt und schlussendlich in einer korrekten Schreibweise endet (vgl. Günther, 1995, S. 107).

Erkennt das Kind während des Schreibens nicht selbst oder durch Korrekturen durch Erwachsene, dass die alphabetische Strategie eine eingeschränkte Verallgemeinerungsfähigkeit aufweist, erkennt es dies im Lesen. Durch die Zerlegung der Wörter in einzelne, nicht bedeutungstragende Elemente geht das Leseverständnis verloren. Falsch geschriebene Wörter lassen sich mit der alphabetischen Strategie nicht wieder erlesen. «Durch das Auseinanderfallen formaler Analyse und inhaltlichen Verstehens wird die alphabetische Strategie selbst bei Sprachen mit idealen Graphem-Phonem-Entsprechungen längerfristig inadäquat und unökonomisch.» (Günther, 1995, S. 107) Somit ist wieder ein Wechsel der Strategie angezeigt.

Phase 3: orthographisch

Die Kinder zerlegen die Wörter beim Lesen nicht mehr in die einzelnen Buchstaben und sind somit fähig zu verstehen, was sie gelesen haben (vgl. Günther 1995, S. 107). Die orthographische Strategie steuert die Rezeption (lesen) wie die Produktion (schreiben) und ist weder visuell noch phonemisch begründet. Kinder wenden die orthographische Strategie zuerst im Lesen an, was damit zu erklären ist, dass die Worterkennung der Wortwiedergabe weit voraus ist. Doch für die Rechtschreibung ist diese Strategie unverzichtbar. Kinder, die im Schreiben in der alphabetischen Strategie verharren, zeigen einen grossen Mangel darin und somit viele Schreibfehler. Wogegen Kinder, die im Lesen in der logographemischen Stufe verharren die orthographische Strategie annähernd kompensieren können (vgl. Günther, 1995, S. 109).

Phase 4: integrativ – automatisiert

Die letzte Phase in Günthers Modell bezeichnet weniger eine neue Strategie, als vielmehr die Phase des schriftlichen Sprachgebrauchs des kompetenten Lesers und Schreibers bis weit über die Schulzeit hinaus. Kinder verharren über einen längeren Zeitraum in der vorherigen Phase, da die orthographische Strategie sehr komplex und vielfältig ist.

Das Zusammenspiel zwischen dem Lesen- und Schreibenlernen ist in diesem Modell sehr gut sichtbar. Nur dadurch, dass die Kinder sich in der präliterale – symbolischen Phase für Bilder und Bücher zu interessieren beginnen und so erste Erfahrungen mit der Schrift machen, erlernen sie später das Schreiben. Gleichzeitig ist das erste Nachahmen des Schreibens ein Vorläufer für das Verständnis, dass mit Schrift unsere Sprache darstellt.

Das Stufenmodell des Schriftspracherwerbs nach Brügelmann & Brinkmann

Brügelmann & Brinkmann (1994) formulieren in ihrem Buch verschiedene Stufen des Schriftspracherwerbs. Diese können wie folgt zusammengefasst werden:

Phase	Titel
1	Schrift trägt Bedeutung , sie ist nicht nur graphischer Schmuck
2	Schrift besteht aus vereinbarten Zeichen, den Buchstaben
3	Die Buchstabenfolge verweist auf die Lautform der (Aus-)Sprache
4	Rechtschreibmuster zeichnen besondere Wortmerkmale aus
5	Besonderheiten der Schrift machen Bedeutungen kenntlich

Abbildung 11: Zusammenstellung Schriftspracherwerb nach Brügelmann und Brinkmann (1998)

In ihrem späteren Buch «Die Schrift erfinden» führen sie diese Stufen noch mit Beispielen und Ideen zu deren Förderung aus. Hier sollen die Stufen 2 und 3 umrissen werden, da sie die alphabetische Strategie beschreiben. Wie Brügelmann & Brinkmann (1998, S. 21) klar und deutlich festhalten: «Kinder lernen nicht nur Buchstaben und Wörter. Sie bilden Theorien über die Bauweise der Schrift.» So ist auch ihr Modell zu verstehen. Kinder entwickeln eigene Ideen und Hypothesen über die Schrift. Da diese meist nicht ausreichend oder mangelhaft sind, erweitern die Kinder sie stetig, bis sie zu einem allumfassenden Begriff von Schrift gelangen. Diese Stufen sind den Kindern weder bewusst, noch können sie sie sprachlich ausdrücken. Sie sind bloss in den Schriftstücken der Kinder ersichtlich (vgl. ebd., S. 145ff).

2 Schrift besteht aus vereinbarten Zeichen, den Buchstaben

Schon bald wechseln die Kinder von den Wellenlinien der vorherigen Stufe zu Buchstaben. Oder sie erfinden eigene Buchstaben. Erstaunlicherweise erfinden Kinder aus verschiedenen Kulturkreisen mit unterschiedlicher Schrift auch andere Buchstaben. Diese Erfindungen konstruieren sich also aus den ihrer Schrift typischen Merkmalen. «Insofern haben Kinder begriffen, dass die Buchstaben ein gesondertes System von Schriftzeichen bilden.» (ebd., S. 146) Die Kinder haben erkannt, dass es gesellschaftlich vereinbarte Zeichen gibt, die eine Bedeutung tragen. Eine Buchstaben-Laut-Zuordnung haben die Kinder noch nicht, daher bilden sie ihre Hypothese über Schrift auf eine schon bekannte Logik von Bildern: ein Zeichen für einen Gegenstand. «Dies ist typisch für menschliches Lernen. Neues wird zunächst eingepasst in alte Ordnungen.» (ebd.)

3 Die Buchstabenfolge verweist auf die Lautform der (Aus-)Sprache

«Anlautschreibungen und Silbenschrift (ein Buchstabe für eine Silbe) stellen erneut einen Durchbruch im kindlichen Denken dar. Die Kinder haben den Lautbezug der Schrift grundsätzlich verstanden: Wörter bestehen nicht aus beliebigen und wechselnden Buchstaben; diese haben etwas mit der Aussprache zu tun.» (Brügelmann & Brinkmann, 1998, S. 146.)

Von jetzt an versuchen Kinder alle möglichen Wörter zu erschreiben. Dabei versuchen sie die Wörter so zu schreiben, wie sie sie sprechen oder im Mund fühlen. Daher ist es normal, dass zuerst eine sogenannte Skelettschrift entsteht. Im nächsten Entwicklungsschritt füllen Kinder dieses Skelett auf. Die Schreibweise von links nach rechts anhand der zeitlichen Abfolge ist bei den meisten Kindern schnell sichtbar und gefestigt.

Es ist erstaunlich, wie Kinder anhand von flüchtigen Lauten zu schreiben beginnen. Laute sind nur kurz oder fast gar nicht hör- und fühlbar und Buchstaben in den Wörtern ebenso. Daher ist auch diese Stufe irgendwann nicht mehr funktionstauglich und die Kinder erweitern ihre Hypothese über Schrift.

Die Stufen des Modells sind aufeinander aufbauend und die nächst höhere Stufe bedingt Erkenntnisse in der darunterliegenden. «Für viele Kinder ist es ein weiter Weg von der ersten Ahnung, dass unsere Schrift keine Begriffsschrift ist, sondern dass sie etwas mit der Lautform der gesprochenen Sprache zu tun hat, bis hin zur vollständigen lautlichen Umschrift.» (ebd., S. 141)

Stufenmodell nach Valtin

Auch Valtin hat ein Stufenmodell zum Schriftspracherwerb erarbeitet. Ihr Modell ist in 6 Phasen aufgeteilt. Im originalen Modell beschreibt Valtin (1997) die Entwicklung des Schreibens und des Lesens. Die anschliessenden Erläuterungen in dieser Arbeit berücksichtigen jedoch nur ihre Ausführungen zum Schreibenlernen.

Im Modell nach Valtin ist auffällig, dass sie 3 Phasen unterscheidet, die den Beginn und später den Gebrauch der phonetischen Strategie umschreiben. Diese Unterscheidung ermöglicht es vor allem den Beginn des Schriftspracherwerbs in seinen Details zu erfassen und allfällige Hilfsmittel zu erarbeiten.

Phase	Fähigkeiten und Einsichten	Bezeichnung
0	Nachahmung äusserer Verhaltensweisen	Kritzeltstufe
1	Kenntnis einzelner Buchstaben anhand figurativer Merkmale	Phase des Malens willkürlicher Buchstabenfolgen (willkürliche Schreibungen, Pseudo – Wörter) Malen des eigenen Namens
2	Beginnende Einsicht in den Buchstaben-Laut-Bezug, Kenntnis einiger Buchstaben/Laute	Vorphonetische Schreibungen (Anlaut, prägnanter Laut zu Beginn des Wortes)
3	Beginnende Einsicht in den Buchstaben-Laut-Bezug, Kenntnis einiger Buchstaben/Laute	Halbphonetisches Niveau «Skelettschreibung»
4	Einsicht in die Buchstaben-Laut-Beziehung	Phonetische Schreibung nach dem Prinzip «Schreibe, wie du sprichst»
5	Verwendung orthographischer bzw. sprachstruktureller Elemente	Phonetische Umschrift und erste Verwendung orthographischer Muster (z.B. -en, -er, Umlaute) gelegentlich auch falsche Generalisierungen
6	Automatisierung von Teilprozessen	Übergang zur entwickelten Rechtschreibfähigkeit (vollständige, richtige orthographische Wiedergabe von Wörtern) Schreibstrategien

Abbildung 12: zusammenfassendes Modell des Schriftspracherwerbs nach Valtin (1997)

Die Phasen zum phonetischen Schreiben sollen nun noch etwas detaillierter beschrieben werden (vgl. dazu Valtin, 1997, S. 79 – 81).

Stufe 3: Halbphonetisches Niveau (skelettartige Schreibungen)

Die Kinder sind jetzt fähig die wichtigsten Laute aufzuschreiben. Häufig wird zumindest jede Silbe mit wenigstens einem Buchstaben festgehalten. Nun schreiben Kinder eigentlich alle Wörter auf, dennoch sind nur bei wenigen Kindern korrekte Wortabstände zu finden. Valtin macht auch gleich noch mehrere Beispiele für diese Skelettschreibung: FST (Faust), MS (Maus), VOG (Vogel), RTA (Ritter)

Auf dem Weg zur phonetischen Strategie lassen Kinder auch oftmals sogenannte Übergangskonsonanten aus (GAS für Gans, flik für flink, keis für Kreis, etc.).

Stufe 4: Phonetisches Verschriften

Auf diesem Niveau sind die Kinder in der Lage alle zu hörenden Laute phonetisch festzuhalten. Dabei orientieren sie sich stark an ihrer Aussprache, was für Erwachsene teilweise zu komischen Verschriftungen führt. Kinder dieser Stufe sind oft dabei zu beobachten, wie sie langsam vor sich hinsprechen und dabei schreiben. Durch das langsame Sprechen werden die Laute teilweise verfälscht und es entstehen Wörter wie: «aeien» (für ein) oder «ont» (für und). Auch in dieser Stufe gibt es noch Kinder, die keine Wortabstände machen.

ROLA = Roller
Fäat = Pferd

Stufe 5: Phonetische Umschrift und erste Verwendung orthographischer Mittel

Langsam ergeben sich aus den phonetisch geschriebenen Worten «ont» & «aeien» die korrekten Wörter «und» & «ein». Es sind Übergeneralisierungen erkennbar, d.h. Kinder wenden orthographische Regeln an, wo sie gar nicht angewandt werden dürfen («mier» statt «mir», «Oper» statt «Opa»)

Laufn → laufen
Muta → Mutter
Oma → Omer

Die Abbildungen zu den einzelnen Stufen sind aus Valtin (1997) oder aus einer Zusammenfassung des Modells aus dem Bildungsserver von Brandenburg entnommen.

3.1. Die alphabetische Strategie

In diesem Abschnitt wird zusammengetragen, welche Fertigkeiten für die alphabetische Stufe kennzeichnend sind. Durch den Vergleich der dargestellten Modelle ergeben sich Merkmale, die für die alphabetische Strategie zentral sind.

Der Begriff «Lautgetreues» oder «phonetisches Schreiben» ist hier zentral. Was beinhaltet dieser Begriff alles und welche Unterstützungen eignen sich auf dieser Stufe?

Der Erwerb der alphabetischen Strategie ist ein Durchbruch im kindlichen Lernen und daher besonders anstrengend. «Schwächere Lernende machen kleine Fortschritte und benötigen bis zu 2 Jahren für die Entfaltung der alphabetischen Strategie.» (Häuselmann, 2017, S. 2) Hier sei angemerkt, dass Häuselmann in ihrer Aussage von Regelschülern ausgeht, dass also Schüler im FSPGE noch länger dafür benötigen können.

Ganz knapp formuliert ist die alphabetische Strategie die Fähigkeit, selbst Buchstaben so aneinander zu reihen, dass sie ein Wort ergeben. Dieser Vorgang ist jedoch viel komplexer, als er durch diese Aussage erscheinen mag. In ihrem Modell formuliert Valtin (1997, S. 79 – 81) drei Phasen, in der die alphabetische, oder auch phonetische Strategie, zu erkennen und ihr Aufbau gut zu beobachten ist. Wobei die letzte Stufe schon den Übergang zu der orthographischen Strategie markiert. Dennoch nutzen die Kinder noch stark die Fertigkeiten der alphabetischen Strategie. Diese können folgendermassen umschrieben werden:

- Ausbau der phonologischen Bewusstheit im engeren Sinn
- Erfassung der Graphem–Phonem–Korrespondenzregel
- anfangs: Gebrauch einer Skelettschrift
- lautgetreue oder phonetische Schreibweise
- akustisch – phonetisch begründete Schreibfehler
- feinmotorische und koordinative Schwierigkeiten
- Entdeckung der Schreibrichtung von links nach rechts

Als wichtige Voraussetzung, um die alphabetische Strategie kompetent anzuwenden gilt die **phonologische Bewusstheit im engeren Sinn**. Wie schon im Kapitel 2.5. «Die kognitive Dimension» umschrieben, entwickelt sich diese Fertigkeit auch mit dem Schreiben. Dies bedeutet

für die Kinder, dass sie eine Fertigkeit benötigen, um das Schreiben zu lernen, die sich erst mit dem Schreiben fertig ausgebildet. Die Förderung der phonologischen Bewusstheit ist somit ein zentraler Aspekt in der Schreibförderung des Anfangsunterrichts und hängt mit der Bildung der alphabetischen Strategie zusammen (vgl. Schmidlin, 2004, S. 4).

«Kern der alphabetischen Strategie ist die Erfassung der **Graphem – Phonem – Korrespondenzregel (GPF)**. (...) Es [Anm. d. Verf.] wird nun jedes Wort nach der sequenziellen Folge seiner Elemente analysiert und lautsprachlich zugeordnet.» (Günther, 1995, S. 106)
Die Kinder beginnen hier also den Zusammenhang zwischen einem Buchstaben und Lauten zu verstehen. Sie verbinden Laute mit dem entsprechenden Buchstaben und können so selbst immer mehr Wörter erschreiben. Durch das Erschreiben ist vor allem in der Anfangsphase dieser Strategie eine stark phonetische Schreibweise zu beobachten. Schreibt ein Erstklässler «FOHGL» anstatt «Vogel», sind die Fehler nicht bloss Ausdruck der noch nicht erlernten Rechtschreibung, sondern selbst erarbeitete Lösungen, wie man die gesprochene Sprache mit unserem Alphabet darstellen kann (vgl. Brügelmann, 1998, S. 26). Die Kinder schreiben nun so, wie sie die Wörter hören.

Das Sprechen unterstützt das Schreiben, wenn es an der Schrift ausgerichtet ist. *Schreibe wie du sprichst* führt in die Irre, solange keine sichere Orientierung an der Schreibungen ausgebildet ist. (...) **Sprich, wie du schreibst!** Das bedeutet auch: Sprich wenn du schreibst, wenn du abschreibst. Kinder tun das gerne von sich aus. (Dehn, 2016, S. 72)

Kinder zerstückeln die gesprochene Sprache nun in seine Phoneme (Kleinstelemente) und verschriftlichen so **lautgetreu** oder **phonetisch**. So entstehen auch, gemessen an den Rechtschreibregeln, häufig **akustisch – phonetisch begründete Fehler** in der Schreibweise. Ein ganz typischer Fehler ist z.B. «Fata» statt «Vater» (vgl. Hauck, 2003, S. 82). Solche Fehler entstehen in einer Übergeneralisierung der Phonem – Graphem – Korrespondenzregeln. «Für die Behauptung jedoch, dass bei vorlagenunabhängigen Schreibversuchen die dort gemachten Fehler sich dauerhaft verfestigen, fehlen stichhaltige Belege.» (Günther, 1995, S. 107) Kinder lernen anhand ihrer Fehler und daher sollten Lehrpersonen vor allem zu Beginn der alphabetischen Phase noch nicht zu viele Korrekturen vornehmen. Möchte man als Lehrperson Kinder auf ihre Fehler aufmerksam machen, sollte dies im Hinblick auf ein besseres Verständnis des Textes geschehen und das würdigen, was schon vorhanden ist (vgl. Dehn, 2016, S. 73 – 79).
Zu Beginn der alphabetischen Strategie schreiben Kinder Wörter häufig noch mit der sogenannten **Skelettschrift**. Dabei schreiben sie vor allem Konsonanten auf, die Vokale fehlen oft. Brügelmann (1998, S. 141) führt dies wie folgt aus:

Dabei entstehen oft Skelettschreibungen, bei denen die Kinder vorwiegend Konsonanten des Wortes abbilden, z.B. LKMTWE für «Lokomotive». Den Grund dafür merken Sie schnell, wenn Sie sich selbst ein paar Wörter leise vorsprechen und darauf achten, was Sie dabei im Mund spüren. Es sind nur die Konsonanten, die man beim Sprechen fühlen kann.

Diese vermeintlich falsche Schreibweise erkennen die Kinder von selbst, indem sie erfahren, dass sie ihre geschriebenen Wörter nicht erlesen können. Von selbst also beginnen sie die Lücken aufzufüllen. Eventuell kann man diesen Prozess unterstützen, indem man die Kinder vorsichtig darauf aufmerksam macht, dass in ihren Wörtern noch Buchstaben fehlen. Hier könnte man beispielsweise das Wort korrekt unter / neben das Wort des Kindes schreiben und es die Unterschiede zwischen seinem und dem «Wort der Erwachsenen» suchen lassen. Als nächsten Schritt könnte man diese Unterschiede gemeinsam besprechen und zum Schluss das Kind die «Erwachsenenschrift» abschreiben lassen. Wichtig in diesem Prozess ist vor allem die Suche, was das Kind schon alles richtig gemacht hat (vgl. Dehn 2016, S. 78).

Noch zeigen die Kinder auch **feinmotorische und koordinative Schwierigkeiten**. Der Schreibvorgang der einzelnen Buchstaben ist noch sehr anstrengend und benötigt viel Zeit. Jedoch sollte im Unterricht darauf geachtet werden, Schreibübungen nicht über einen zu langen Zeitraum zu machen (vgl. Günther, 1995, S. 116).

Schon zu Beginn der alphabetischen Strategie ist die Einhaltung der **Schreibrichtung von links nach rechts** zu beobachten. Ebenso das Verständnis der Kinder, dass man zuerst gesprochene Laute zuerst aufschreibt, ist ein grosser Schritt im Schriftspracherwerb.

Kinder wenden die alphabetische Strategie meist zum Zeitpunkt der Einschulung an, also in der 1. Klasse. Man könnte also einen Rückschluss zu der kognitiven Entwicklung machen. In diesem Alter befinden sich die Kinder idealtypisch am Ende der präoperativen Phase Stufe 3 im Übergang zu der operativen Phase. Um also die alphabetische Strategie zu erreichen und anwenden zu können, sind die Fertigkeiten dieser Stufe der kognitiven Entwicklung unabdingbar. Selbstverständlich sind auch sprachliche Fertigkeiten vonnöten, um diese Strategie für sich zu entdecken. *Die Schüler sind also auf konkret – vorstellende Angebote angewiesen, die ihnen bildlich, ikonisch und sprachlich präsentiert werden. Im Verlaufe der präoperativen Phase ist vermehrt auch der Einsatz von Symbolen, also Buchstaben und Ziffern, möglich.*

3.1.1. Unterstützung zum Auf- und Ausbau

Sind bisher die Fertigkeiten der alphabetischen Strategie behandelt worden, sollen nun Gedanken zur Unterstützung formuliert werden, die sich für den Auf- und Ausbau dieser Strategie eignen. «Kinder mit Lernschwierigkeiten benötigen oft sehr viel Zeit für die Entfaltung dieser Strategie, da die Segmentierung eines Wortes in Laute für sie sehr anspruchsvoll ist.» (Häuselmann, 2017, S. 14) Ist man sich bewusst, wie anstrengend die Segmentierung in Laute für die Kinder ist, versteht man schnell, weshalb das Schreiben von Texten so viel Zeit einnimmt. Um die Kinder hierin zu unterstützen, eignen sich die **Möglichkeiten des erweiterten Schreibbegriffs** (vgl. Kapitel 4.4. «Der erweiterte Schreibbegriff» oder Kapitel 6.2.2. «Anpassungsmöglichkeiten»). Diese zielen jedoch vor allem auf die Befähigung zum Texteschreiben ab. Hier sind noch Möglichkeiten aufgeführt, die einen Ausbau der alphabetischen Strategie oder gar einen Übergang in die orthographische Strategie ermöglichen.

Begegnung mit Schrift ermöglichen

Ein wichtiger Punkt ist die Würdigung der Produkte und die Ermöglichung zum freien und selbständigen Schreiben. Günthner (2018, S. 161) schlägt vor, dass im Schulzimmer eine Ecke eingerichtet wird, in der Kinder spontanritzeln, malen, stempeln, tippen, schreiben können. Hat man keinen Platz dafür, schafft man Zeitinseln dafür. So erhöht sich die Motivation zum Schreibenlernen und die Kinder können ohne Druck Erfahrungen von sich als aktiven Schreiber sammeln.

Als weiteren grundlegenden Förderpunkt ist auch die Auseinandersetzung mit Schrift anzusehen. Die Kinder müssen die Gelegenheit haben, Schrift in ihrer Umgebung wahrzunehmen. Sei dies durch das Bereitstellen von Büchern oder auch die Verschriftlichung von wichtigen Wörtern, die im Schulzimmer aufgehängt sind. Wörter und Bilder sollen verknüpft und durch das wiederholte Lesen verinnerlicht werden. So baut sich ein Bewusstsein für die «richtige» Schreibweise auf (vgl. Dehn, 2016, S. 49).

Umgang mit Fehlern

Der Umgang mit Fehlern ist von zentraler Bedeutung. Wichtig ist, dass die Lehrperson bei Korrekturen mit dem Kind bespricht, was es alles schon richtig gemacht hat. Das Vergleichen der «Erwachsenenschrift» und der Schrift des Kindes führt zu neuen Erkenntnissen und regt das Kind an zu versuchen die Schrift der Erwachsenen anzustreben (vgl. Dehn, 2016, S. 78). Hierzu gehört ausserdem, dass Fragen der Kinder über Buchstaben oder Schreibweisen der Wörter unbedingt

beantwortet werden sollten, ohne die Erwartung, dass sie dies von nun an richtig umsetzen. Treten Probleme in der Anwendung auf, spricht man mit allen Kindern darüber. Kinder sind durchaus in der Lage über ihre Probleme zu sprechen (vgl. ebd. S. 51 & 51). Natürlich ist der Umgang mit Fehlern nicht nur während der alphabetischen Phase zentral. Während der gesamten Schulzeit sollten die Schüler ihre Fehler als Lernmöglichkeit und -fortschritt erleben.

Linien ja oder nein?

In der ersten Zeit des Schreibenlernens sind Linien hinderlich. Schreibanfänger und Schreibanfängerinnen benötigen die Möglichkeit ihre eigene Schreibgrösse zu finden. Die einen schreiben lieber gross, die anderen hingegen lieber klein. Linien schränken sie daher zu sehr ein (vgl. Dehn, 2016, S. 86).

Schriftart

Die meisten Kinder schreiben anfangs nur mit Grossbuchstaben, da diese grafomotorisch betrachtet die einfacheren Formen aufweisen. Es sollte jedoch ein Ziel sein die gemischte Schreibweise (Gross- und Kleinbuchstaben gemischt) zu beherrschen (vgl. Günthner, 2018, S. 165). Ausserdem empfiehlt die Literatur im Anfangsunterricht die Druckschrift zu bevorzugen. «Jeder Buchstabe steht für sich. Deshalb können Anfänger mit dieser Schrift die Beziehung von Laut und Buchstabe besser verstehen. Die Druckschrift befördert so auch das Rechtschreiben- und das Lesenlernen der Anfänger.» (Dehn, 2016, S. 84)

3.2. Zusammenfassung

Der Schriftspracherwerb vollzieht sich über mehrere Stufen. Dazu wurden drei Modelle ausgeführt und teilweise mit Beispielen dargestellt. Auf der Grundlage dieser und weiterer Modelle haben Terfloth und Bauersfeld in ihrem Buch eine Übersicht zu den verschiedenen Stufen zusammengestellt. Aus dieser sind nebst den Begriffen des erweiterten Lese- und Schreibbegriffs nach Günthner (siehe Kapitel 4.4. «Der erweiterte Schreibbegriff»), auch Strategien und Voraussetzungen der jeweiligen Stufe herauszulesen. Es entsteht eine leicht verständliche Zusammenfassung mehrerer Modelle oder Gedanken.

Benennungen der Entwicklungsphasen		Zeichen	Strategie	Notwendige Voraussetzung / Lerngewinn
Präliterale Phase	Situationslesen	handelnde Personen (Gestik, Mimik, Sprechen, Tun), bewegte oder nicht bewegte Gegenstände, Räume und Plätze	Wahrnehmen und mit vorher Erlebtem in Bezug setzen / wiedererkennen, Sinn- und Ereigniserwartungen entwickeln	vom dreidimensionalen Gegenstand zur zweidimensionalen Abbildung, Zuwendung zur Umwelt, Funktionsfähigkeit der Sinne, Unterscheidungen der Wahrnehmung, Merkfähigkeit
	Bilderlesen	konkrete Abbildungen als Einzelbilder oder Folgen	Wahrnehmen der Ganzheit oder der Details, als Abbild der Wirklichkeit erkennen	Sehvermögen, Konzentrationsfähigkeit, Bewusstsein, dass das Bild für etwas steht
	Piktogramme lesen	schematische, teilstilisierte Schemazeichnungen	Bedeutung decodieren, Handlungsanweisungen folgen	stabile Zuordnung von Zeichen und Handlungen nach normierter Vereinbarung
	Signalwortlesen	optisch aufbereitete Schriftzüge aus der Werbung	Orientierung an der grafischen Darstellung und weniger an den Buchstaben	Memorierfähigkeit, visuelle Differenzierung
Logo-graphemische Phase	Ganzwortlesen	Schriftzeichen	visuelle Strategie (wiedererkennen der gespeicherten Wortgestalt)	visuelle Differenzierung, Merkfähigkeit
Alphabetische Phase	Schriftlesen		phonologische Strategie	akustische Differenzierung, Durchgliederung / Segmentierung eines Wortes, Phonem-Graphem-Korrespondenz, Phonologische Bewusstheit
Ortho-graphische Phase			regelbezogene Strategie	Erkennen der Grundeinheiten, wie Silben, Morpheme, Regelbewusstsein
Integrative automatisierte Phase			keine neue Strategie	schriftlicher Sprachgebrauch des kompetenten Lesers und Schreibers

Abbildung 13: Synopse der Phasen des Schriftspracherwerbs (Terfloth und Bauersfeld, 2015, S. 128)

In dieser Arbeit wird die alphabetische Strategie durch die Fragestellung in den Fokus gestellt. Die wichtigsten Merkmale dieser Strategie können folgendermassen zusammengefasst werden:

- Ausbau der phonologischen Bewusstheit im engeren Sinn
- Erfassung der Graphem – Phonem – Korrespondenzregel
- anfangs: Gebrauch einer Skelettschrift
- lautgetreue oder phonetische Schreibweise
- akustisch – phonetisch begründete Schreibfehler
- feinmotorische und koordinative Schwierigkeiten
- Entdeckung der Schreibrichtung von links nach rechts

Abbildung 14: Merkmale der alphabetischen Strategie

Aus dieser Zusammenstellung ist ebenfalls herauszulesen, dass Kinder während der Nutzung der alphabetischen Strategie noch sehr grosse Anstrengung aufbringen müssen, um jedes einzelne Wort zu verschriftlichen. Dadurch ist klar, dass sie noch nicht lange und inhaltlich ausgereifte Texte schreiben können, da sie für das Verschriftlichen noch sehr viel Energie benötigen. Stellt man die alphabetische Strategie in einen zeitlichen Rahmen, dann sind meist Schüler in der 1. Klasse in dieser Strategie verhaftet.

Verbindet man die kognitive Entwicklung mit der des Schriftspracherwerbs, ergibt sich daraus, dass Kinder die alphabetische Strategie gegen Ende der präoperativen Phase im Übergang zu der operativen Phase für sich entdecken.

Dabei ist zu beachten, dass dies nicht bedeutet, dass Kinder zu Beginn der präoperativen Phase Stufe 3 schon zwingend die alphabetische Strategie anwenden. Viel mehr bedeutet diese Verbindung, dass ab hier die alphabetische Phase beginnt und somit im Verlaufe dieser Phase die Entdeckung und Anwendung der alphabetischen Strategie beginnt und ausgebaut wird.

4. Integrativer Unterricht mit Kindern im FSPGE

Das Schreiben von Sätzen oder gar Texten ist eine höchst komplexe und anspruchsvolle Aufgabe. Alle Schüler brauchen dabei Unterstützung, die auf ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Dies trifft in einem besonderen Masse auf Kinder im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung zu. Im Folgenden wird aufgezeigt, wie Lernen mit einer kognitiven Einschränkung möglich ist, weshalb schreiben so schwierig ist, was Schüler im FSPGE im Unterricht benötigen und schlussendlich wie man den Schreibprozess begleiten und unterstützen kann.

4.1. Förderschwerpunkt geistige Entwicklung

Der Begriff «Förderschwerpunkt geistige Entwicklung» kann gleichgesetzt werden mit dem der geistigen Behinderung. In der Literatur findet man vielzählige Begriffe, diese Arbeit bevorzugt den des «Förderschwerpunkts geistige Entwicklung». «Geistige Behinderung ist ein Sammelbegriff für ein Phänomen mit oft lebenslangen, aber verschiedenen Äusserungsformen einer unterdurchschnittlichen Verarbeitung kognitiver Prozesse und Problemen mit der sozialen Adaption.» (Stöppler, 2017, S. 18) Wer alles in die Gruppe der Menschen im FSPGE gehört, ist schwierig zu definieren. «Der Personenkreis lässt sich nicht mit rein medizinischen Erklärungsmustern beschreiben. Als charakteristisch gelten Einschränkungen in der Aneignung, Handlungskompetenz, und Kommunikation. Diese können sich auf die Kompetenzen im Lesen, Schreiben und Rechnen auswirken.» (Terfloth & Cesak, 2016, S. 7) In der Schweiz leben laut Bundesamt für Statistik ca. 150'000 Kinder im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (Werte 2017). Diese Gruppe ist in sich sehr heterogen und reicht von leichten Formen von Lernschwierigkeiten bis hin zu schweren geistigen und Mehrfachbehinderungen. Es bestehen zurzeit verschiedene Möglichkeiten, Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung einzuschätzen. Man geht dabei davon aus, dass ca. 80% dieser Menschen eine leichte Intelligenzminderung aufweisen, etwa 12% eine mittelgradige, 7% eine schwere und weniger als 1% eine schwerste geistige Behinderung (vgl. Terfloth und Cesak, 2016, S. 8).

Eine Möglichkeit zur Einschätzung der Schwere der kognitiven Beeinträchtigung ist der **ICD-10** (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems). Bei diesem Instrument wird die Beeinträchtigung ausschliesslich an der Intelligenzminderung festgemacht. Ein Intelligenzquotient (IQ) von unter 70 gilt als geistige Behinderung. Dieser Wert ist noch weiter unterteilt:

- IQ von 50 bis 69 → leichte Intelligenzminderung
- IQ von 35 bis 49 → mittlere Intelligenzminderung
- IQ von 20 bis 34 → schwere Intelligenzminderung
- IQ unter 20 → schwerste Intelligenzminderung (vgl. ebd.)

Diese einseitige Einordnung ist problematisch und für die Lernmöglichkeiten nur bedingt aussagekräftig. Aus diesem Grund bietet sich eine Erfassung anhand des ICF-CY (Internationale

Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, Version für Kinder und Jugendliche) der WHO an. Hiermit ist eine umfassendere Sicht auf das Kind möglich. Die Behinderung wird nicht anhand festgelegter Kriterien kategorisiert, sondern anhand der Bereiche **Aktivität, Partizipation, Körperstrukturen, Körperfunktionen, Umweltfaktoren und den personenbezogenen Faktoren** eingeschätzt. Diese Bereiche spielen alle zusammen und üben Einfluss aufeinander aus.

Abbildung 15: ICF-Modell (WHO, 2017, S. 51)

Eine kognitive Beeinträchtigung umfasst demnach nicht nur medizinisch feststellbare Defizite und eingeschränkte Aktivitätsmöglichkeiten, sondern ggf. auch fehlende technische oder personelle Kompensation durch die Umwelt und das Vorhandensein sozialer Barrieren zur Teilhabe. Im umfassenden Abstimmungsbedarf zwischen individuellen Faktoren, Assistenz und Anpassung der Lernumgebung wird häufig eine Herausforderung im Kontext von geistiger Beeinträchtigung gesehen. (Terfloth und Cesak, 2016, S. 9)

Es wird hier auf eine Vertiefung der Erfassung von geistiger Behinderung oder der Darstellung von verschiedenen Ausprägungen dieser verzichtet. Dies würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Die Vorstellung, was geistige Behinderung auszeichnet, hat sich in den letzten Jahrzehnten gewandelt. Ging man früher von einer rein zeitverzögerten Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten aus, bekräftigt man heute hingegen die Bedeutung von Reifungsprozessen des Gehirns, die altersabhängig sind. Durch diese Annahme erklärt sich, warum eine langsamere kognitive Entwicklung, welche auf unterschiedlich weit ausgebildete neuronale Strukturen stösst und zugleich von mehr Lebenserfahrung begleitet wird, nicht nur zeitverzögert, sondern auch qualitativ verändert ist. Aus diesem Grunde sind Lernangebote darauf zu untersuchen, ob sie dem jeweiligen Lebensalter und den individuellen Lernvoraussetzungen der Schüler entsprechen (vgl. ebd., S. 15).

Terfloth und Cesak formulieren in ihrem Werk vier Erschwernisse von Kindern im FSPGE, welche in der Planung von Unterricht unbedingt berücksichtigt werden müssen: die jeweiligen Aneignungsmöglichkeiten, ihre Handlungskompetenzen, die exekutiven Funktionen und der Stand ihrer Kommunikation (vgl. ebd., S. 13 – 20):

Aneignungsmöglichkeiten

(vgl. auch Kapitel 2.5.2. «Aneignungsmöglichkeiten und Repräsentationsformen»)

Die Aufgabe der Lehrpersonen im integrativen Setting ist es alle Aneignungsmöglichkeiten zu berücksichtigen und anzubieten. Das eröffnet die Voraussetzung für das Lernen am gemeinsamen Gegenstand (vgl. Feuser, 1998, 19 – 35). Dabei müssen nicht alle Schüler zwingend das Gleiche lernen. Es wird davon ausgegangen, dass in Regelschulen der Unterricht vorwiegend begrifflich – abstrakt und anschaulich angeboten wird. Die meisten Kinder im FSPGE sind jedoch darauf angewiesen konkret – gegenständlich handelnd oder basal – perzeptiv mit Inhalten umzugehen.

Handlungskompetenz

Um den Unterricht zu individualisieren, bieten Lehrpersonen immer wieder Formen wie Wochenplan, Projekt- oder Freiarbeit im Unterricht an. Um diese effektiv nutzen zu können, müssen Kinder über eine ausreichende Handlungskompetenz verfügen. Diese ist bei Kindern im FSPGE jedoch noch nicht genügend ausgebildet, weshalb sie hier auf zusätzliche Unterstützung

angewiesen sind. Nur so können sie ihre Handlungen planen, durchführen und überprüfen. Handlungskompetenz kann sich nur durch Handlungserfahrungen und das Nachdenken darüber bilden. Somit ist handlungsorientierter Unterricht eine geeignete Möglichkeit diese Kompetenz zu fördern.

Exekutive Funktionen

Die kurze Darstellung dieser Fähigkeiten trägt in keiner Weise dazu bei ihrer unglaublichen Bedeutung für das Lernen abzubilden. Die exekutiven Funktionen umschreiben Fähigkeiten, die zu einer Erfüllung schulischer Aufgaben beitragen (z.B. das Arbeitsgedächtnis oder die Inhibition). Die exekutiven Funktionen beinhalten geistige Kontroll- und Regulationsmechanismen mit denen Menschen ihr Verhalten steuern, planen und Absichten verfolgen. Dabei berücksichtigen sie die Bedingungen ihrer Umwelt. Auch sie sind vielfach bei Kindern im FSPGE beeinträchtigt.

Kommunikation

Im Umgang mit kognitiv beeinträchtigten Menschen ist die Kommunikation teilweise schwierig, da auch nicht immer eine vollständig ausgebildete Lautsprache zur Verfügung steht. Hier greift die unterstützte Kommunikation (UK) ein. Diese Art der Kommunikation nutzt alle Möglichkeiten, welche nicht auf die Lautsprache beschränkt sind:

- Körpereigene Kommunikation (z.B. Gebärden)
- Kommunikation über Objekte (z.B. Schwimmring steht für Schwimmunterricht)
- Grafische Symbole / Symboltafeln (z.B. Piktogramme)
- Technische Kommunikationshilfen (z.B. GoTalk oder Tablett mit spezifischer Software)

Aus dem Aspekt der unterstützten Kommunikation lassen sich mehrere Konsequenzen für die Planung und Umsetzung von Unterricht ableiten: Wenn möglich sind zentrale Begriffe durch Abbildungen visualisiert, auch in einem Gespräch. Die kommunikativen Formen einzelner Schüler erlernen alle Kinder in der Klasse (z.B. grundlegende Gebärden). Und natürlich sind zentrale Lernbegriffe mittels verschiedener Kommunikationshilfen zur Verfügung gestellt (z.B. mit einem GoTalk).

Kinder im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung lernen langsamer schreiben als Regelschüler, die am Ende des ersten Schuljahres bereits orthographisch zu schreiben beginnen. Und im Vergleich zu Regelschülern müssen sie deutlich mehr üben, wiederholen und Gelerntes auf andere Zusammenhänge anwenden. Dabei gehört die Entwicklung immer neuer motivierender Aufgabenstellungen und Unterrichtsmaterialien zu den zentralen Aufgaben der Lehrpersonen. «Ziel des Schreibunterrichts ist die Hinführung zu lesbaren Druckbuchstaben und für einige Schüler das Erlernen einer verbundenen Schreibschrift.» (Günthner, 2018, S. 158)

4.2. Integrativen Unterricht planen

Im Weiteren sollen nun einige Aspekte angeführt werden, welche für die Planung integrativen Unterrichts von grosser Bedeutung sind. Diese zielen darauf ab, dass die Kinder im FSPGE dieselben Lerninhalte wie ihre Mitschüler bearbeiten können, natürlich entsprechend ihren Voraussetzungen und Aneignungsmöglichkeiten. Dabei gilt der Grundgedanke: «Pädagogik legt also den Fokus auf die Lernmöglichkeiten und die entsprechende Gestaltung der Lernumwelt, um den Lernprozess zu fördern.» (Stöppler, 2017, S. 27)

Elementarisierung

Eine Möglichkeit, Unterricht für alle Lernende zu planen, bietet die Elementarisierung. Hierbei ist Elementarisierung als ein Prozess der Abstimmung des Kerninhaltes der Lerninhalte und den individuellen Lernvoraussetzungen der Kinder gemeint. «Der Begriff der Elementarisierung und das dahinterstehende didaktische Vorgehen werden oftmals als Herzstück der Unterrichtsplanung bezeichnet.» (Terfloth und Bauersfeld, 2015, S. 85) Mit diesem Prozess ist es möglich die implizite Verknüpfung von Bildungsinhalt und kognitivem Lernvermögen zu überwinden. Dabei geht die Lehrperson folgendermassen vor: Sie untersucht den Inhalt auf sein Grundgerüst oder die Sinnstrukturen. Dies erfolgt mithilfe von Leitfragen, mit welchen die Lehrperson die elementaren Strukturen erfragt. Mit dem Herausarbeiten der elementaren Strukturen, wird der Inhalt für alle Aneignungsmöglichkeiten zugänglich gemacht.

Eine Zusammenstellung dieser Leitfragen findet man in mehreren Büchern, folgend ist eine Zusammenstellung von Terfloth und Bauersfeld (2015, S. 86) dargestellt.

- Adaptieren: Was ist ähnlich?
- Modifizieren: Was/Welche Teilaspekte kann man verändern?
- Magnifizieren: Was kann man hinzufügen?
- Minifizieren: Was kann man wegnehmen?
- Substituieren: Was kann man ersetzen?
- Rearrangieren: Kann man Komponenten austauschen oder andere verwenden?
- Welche Reihenfolge sollte beibehalten werden?
- Umkehren: Was ist das Gegenteil?
- Kombinieren: Was hängt zusammen? Wie stehen Einheiten oder Aspekte in Beziehung zueinander?

Nebst diesen Leitfragen besteht auch noch die Möglichkeit anhand fünf Fragerichtungen eine Elementarisierung des Inhalts vorzunehmen. Um diese Fragen zu beantworten ist der Einbezug der Lebenswelt der betroffenen Kinder unumgänglich. Um diese adäquat abzubilden eignen sich Gespräche mit den Kindern über ihre Interessen (schulische oder ausserschulische) oder auch mit den Eltern und den Peers.

Die Lehrperson achtet bei der Elementarisierung darauf, dass sie den Bildungsinhalt so verdichtet und auf die Sprache der Kinder anpasst, ohne den Inhalt dabei zu verfälschen oder zu verkürzen. Durch die Elementarisierung sollen Lerngegenstände auch für Kinder zugänglich sein, die vor allem basal – perzeptiv und konkret – gegenständlich mit der Umwelt umgehen. Die Aufbereitung von gehaltvollen Lernangeboten für diese Schülergruppe ist eine zentrale Anforderung an den integrativen und inklusiven Unterricht (vgl. Terfloth und Cesak, 2016, S. 38).

Differenzierung

«Unter Differenzierung wird die Einteilung von Lernenden zu Lerngruppen nach bestimmten Kriterien sowie das variierende Vorgehen in der Darbietung und Bearbeitung von Lerninhalten verstanden» (Paradies / Linser zitiert in: Terfloth und Cesak, 2016, S. 44) Eine solche innere Differenzierung weist verschiedene Kriterien auf:

- Nach Stoffumfang und/oder Zeitaufwand
- Nach Komplexitätsgrad
- Nach der Anzahl der notwendigen Durchgänge
- Nach der Notwendigkeit direkter Hilfe / nach dem Grad der Selbständigkeit
- Nach der Art der inhaltlichen und methodischen Zugänge / nach den Vorerfahrungen
- Nach der Kooperationsfähigkeit
- Nach im Unterricht eingesetzten Medien
- Bezüglich des Interesses
- Hinsichtlich Art und Umfang der Hausaufgaben
- Durch Team – Teaching (vgl. ebd.)

Wie aus diesen Kriterien ersichtlich ist, bedeutet Differenzierung eine Erhöhung von Komplexität und Mehraufwand in der Unterrichtsplanung. Es ist jedoch nicht in allen Fächern durchgängig nötig und leistbar alle Sequenzen für jedes Kind individuell auf seine Lernvoraussetzungen angepasste Aufträge schon fertig vorbereitet anzubieten. Vielmehr ist eine Öffnung der Lernangebote gefragt, die eine Differenzierung durch das Kind zulassen (vgl. ebd.).

Strukturierung

Das oberste Ziel der Strukturierung ist der Ausbau der Handlungskompetenz. Wie bereits weiter oben angesprochen, zeigen Kinder im FSPGE Mühe bei der Entwicklung dieser Kompetenz und sind auf materielle und personelle Unterstützung angewiesen. Diese Unterstützung soll die Handlungsorientierung, -planung, -durchführung, und -kontrolle abdecken.

Je nach Voraussetzungen der Kinder kann dies im Mitvollzug einer Handlung einer anderen Person erfolgen, in der Aktivierung zu einer vorstrukturierten Handlung liegen oder die eigenständige Handlungsplanung / Lösungsfindung für ein Handlungsziel beinhalten. «Um SchülerInnen im FSPGE zum weitestgehend eigenständigen Handeln zu befähigen, muss das

Lernmaterial den jeweiligen Aneignungsmöglichkeiten entsprechend strukturiert sein. Es soll nur so viel Struktur von aussen vorgegeben sein, wie der Lernende selbst nicht leisten kann.» (vgl. Terfloth und Cesak, 2016, S. 45) Dabei deckt die Strukturierung drei Bereiche ab: Lernhandlungen, Lernumgebung und Material strukturieren (Visualisierung) (vgl. ebd., S. 46 – 53). Unter *Lernhandlung strukturieren* versteht man die Orientierung in der Aufgabe. Das Kind soll durch die Struktur klar verstehen, was es tun soll, wieviel es arbeiten soll, welche Reihenfolge dabei einzuhalten ist, was es dazu benötigt, wann es fertig ist und was nach Beenden der Aufgabe geschieht. Hilfreich bei der Orientierung an einer Aufgabe kann zudem die Strukturierung des Arbeitsplatzes und des Materials sein.

Kinder behalten Aufträge besser, wenn sie *visualisiert* also bildhaft dargestellt sind. Für Kinder mit kognitiven Beeinträchtigungen ist dies auch eine Alternative zur Schriftsprache. Es lassen sich ganze Handlungsabläufe visualisieren, sodass die Kinder sie eigenständig durchführen können. Dies gibt Sicherheit, überbrückt Gedächtnisprobleme, bietet eine Alternative zur begrifflich – abstrakten Erklärung, konzentriert sich auf einen Sinneskanal und fördert die Selbständigkeit. (Terfloth und Cesak, 2016, S. 48) Bei der Visualisierung muss auf die Verständlichkeit grafischer Symbole geachtet werden. Kann das Kind schon Piktogramme lesen und verstehen, eigenen sie sich dafür. Ist das Kind jedoch erst fähig Fotografien oder gar erst konkrete Gegenstände zu interpretieren, erhält es diese Möglichkeit.

Der letzte Bereich der Strukturierung betrifft die *Lernumgebung*. Hier sind die Lernräume strukturiert eingerichtet und zeitliche Abläufe sollen transparent gemacht. Bei der Einrichtung von Lernräumen sollen übersichtliche Bereiche durch z.B. Regale voneinander abgetrennt erkennbar sein. Visuelle Hinweise (Symbole, Bilder) zeigen an, was wo zu finden ist. Farben eignen sich auch, um den Kindern die Orientierung im Schulhaus zu erleichtern (z.B.: Mein Schulzimmer befindet sich im blauen Stockwerk.). Stunden- und Tagespläne helfen allen Kindern sich im Alltag zurecht zu finden. Je nach Aneignungsmöglichkeiten oder Fertigkeiten in der Schriftsprache sind diese Pläne individuell anzupassen. Diese Transparenz in der zeitlichen Abfolge ermöglicht es den Kindern Ereignisse vorherzusehen und zeitliche Zusammenhänge zu verstehen. Kinder im FSPGE haben oftmals Mühe, sich eine Zeitvorgabe vorzustellen. Hierzu ist es hilfreich das Verstreichen der Zeit sichtbar zu machen. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten, von der Sanduhr bis zum TimeTimer oder auch der Eieruhr. Selbstverständlich sind auch Rituale ein wichtiger Bestandteil, den Tagesablauf zu strukturieren.

Abschliessend soll in diesem Abschnitt noch die soziale Integration in der Klasse zur Sprache kommen. Für alle Kinder ist die soziale Integration für die Lernleistungen und Identitätsbildung von herausragender Bedeutung. «Da soziale Integration nicht von alleine gelingt, sollte der Umgang miteinander zur gemeinsamen Aufgabe erklärt sowie Zeit in diese Massnahmen investiert werden.» (Terfloth und Cesak, 2016, S. 54)

Dafür können folgende Massnahmen förderlich sein:

- Alters- und entwicklungsspezifische kommunikative Strukturen
z.B. Klassensprechstunden, Klassenregeln, Eltern – Kind – Lehrer – Gespräche, etc.
- Unterstützungsmassnahmen
z.B. Assistenzsysteme, Feedback – Kultur
- Informelle Begegnungen, gemeinsame Erlebnisse und Interessen
z.B. Ausflüge und Klassenfahrten
- Kooperative Arbeitsformen im Unterricht
z.B. Partnerarbeit, Chefprinzip, etc.
- Austausch über die Leistungserwartung
z.B. Präsentationen mit Feedback der Mitschüler

Abbildung 16: Möglichkeiten zur sozialen Integration (vgl. Terfloth und Cesak, 2016, S. 54)

Diese Möglichkeiten sind keinesfalls Gelingenskriterien und fordern dennoch die regelmässige Unterrichtsreflexion. Die Vorbildfunktion der Lehrperson und Eltern ist dabei auch nicht zu unterschätzen. Ausserdem sollte die soziale Interaktion auch ausserhalb des Schullebens beachtet und angestrebt werden.

4.3. Schreibprozesse begleiten

In ihrem Buch zitieren Sturm & Weder die Autoren Kellogg und Whiteford, womit sie aufzeigen, wie anstrengend und komplex das Schreiben ist: «Wer einen Text von wenigen hundert Wörtern verfasst, vollbringt die gleiche kognitive Leistung wie ein Profischachspieler, der seinen nächsten Schachzug plant.» (2016, S.12) Diese Arbeit fokussiert weniger die Förderung der basalen Schreibfertigkeiten (Handschrift / Tastaturschreiben und Rechtschreibung), sondern vielmehr die Förderung des Schreibens von Texten (Geschichten und Berichte). Diesen Schreibprozess müssen Lehrkräfte begleiten und unterstützen. Um diesen Prozess begleiten zu können, ist ein Verständnis für dessen Komplexität unabdingbar.

Um besser zu verstehen, warum schreiben so schwierig ist, soll hier die Darstellung des Modells von Hayes & Flower beigezogen werden.

Abbildung 17: Hayes-Flower-Modell, revidierte Fassung von Hayes (1996, S. 4)

Ersichtlich wird in diesem Modell die zentrale Bedeutung des *Arbeitsgedächtnisses*. Dieses ist bei Kindern noch nicht so ausgebildet, wie bei Erwachsenen. Sie können sich also nur kürzere Einheiten merken als dies bei Erwachsenen der Fall ist. Zudem besitzen Kinder weniger Schreiberefahrungen und somit sind weniger Abläufe automatisiert. Bei Kindern im FSPGE ist dies noch stärker zu gewichten, da sie eine geringere Merkfähigkeit aufgebaut haben im Vergleich zu gleichaltrigen Kindern (vgl. Günthner, 2018).

Wir Erwachsenen können auf einen reichen Schatz an Erfahrungen und Wissensbestände zurückgreifen, welche wir im *Langzeitgedächtnis* abgespeichert haben. Dadurch ist das Arbeitsgedächtnis entlastet. Somit ist das Arbeitsgedächtnis von Schreibanfängern in mehrerer Hinsicht stark gefordert. Einerseits müssen sie sich auf die Handschrift oder Rechtschreibung konzentrieren, andererseits sollte der Satz, den sie verschriftlichen wollen, im Gedächtnis bleiben. Das führt dann auch öfter dazu, dass sie Buchstaben, Wörter oder Teile von Sätzen vergessen oder wiederholen. Damit ist auch zu erklären, weshalb es Kindern zu Beginn einfacher fällt erzählende Texte zu verfassen: Die mit einem narrativen Text verbundenen Handlungsmuster sind den Kindern bekannter und auch leichter abrufbar. Ein Text, den sie auch mündlich jemandem

erzählen können, ist leichter auf das Papier zu bringen. Daher sind mündliche Erzählfähigkeiten auch als Vorläuferfertigkeiten im Hinblick auf das schriftliche Erzählen zu betrachten (vgl. Sturm & Weder, 2016, S. 13 – 16).

Aber auch die **kognitiven Prozesse** sind ein nicht zu vernachlässigender Bestandteil eines Schreibprozesses. Der Schreiber durchlebt demzufolge drei Phasen innerhalb des Prozesses: Das Planen, das Formulieren und das Überarbeiten.

Diese drei Phasen sind auf keinen Fall als nacheinander ablaufende Teilschritte zu verstehen. Bis ein Text fertig geschrieben ist, durchläuft man diese Phasen mehrmals und teilweise auch parallel. Diese kognitiv höchst anstrengenden Tätigkeiten können von Schreibanfängern noch nicht sofort geleistet werden. Aber auch Schüler, die das Schreiben schon länger üben, zeigen teilweise noch Schwierigkeiten. Merkmale schwach schreibender Schüler umschreibt Troia (2008) daher folgendermassen:

Schwach schreibende Schüler/-innen zeigen kaum Aktivitäten, welche der Klärung der Aufgabe und des Schreibziels sowie dem Planen des Textes dienen. Vielmehr schreiben sie nach Erhalt der Schreibaufgabe gleich drauflos. Treten während des Schreibprozesses Probleme auf, werden diese nur lokal, mit Blick auf die konkrete Stelle und nicht mit Blick auf den gesamten zu verfassenden Text gelöst. Sie generieren weniger Inhalte, können oft aus mehreren Inhalten bzw. Ideen nicht die relevanten Ideen auswählen und zeigen Schwierigkeiten ihr Hintergrundwissen bei der Ideengenerierung abrufen oder integrieren zu können. Sie zeigen keine Adressatenorientierung ... überarbeiten ihre Texte kaum und wenn doch, dann hauptsächlich auf der sprachformalen Ebene. Nicht zuletzt weisen sie ein beschränktes Textsorten- Hintergrund und Strategiewissen auf. Entsprechend schätzen sie den Wert von Schreibstrategien als gering ein: Sie seien anstrengend, ohne dass sie einen Mehrwert hätten. (Sturm & Weder 2016, S. 28 ff)

Planen

Das Planen schliesst folgende Tätigkeiten ein: die Klärung der Schreibaufgabe, das Setzen eines Schreibziels, das Auswählen von Schreibstrategien, die Klärung des Textmusters, das Aktivieren von thematischem Wissen, das Generieren von Ideen und Auswählen relevanter Inhalte bis hin zur Bestimmung der Adressaten. Schreibanfänger unterscheiden sich von kompetenten Schreibern deutlich darin, dass sie weniger Planen oder die Aufgabe klären (vgl. ebd., S. 17&18).

Formulieren

Was mit dem Formulieren gemeint ist, liegt vermeintlich auf der Hand: die sprachliche Umsetzung der Idee. Jedoch ist nicht nur die schriftliche Umsetzung gemeint, sondern auch der mündliche und graphische Output. Nicht nur Schreibanfänger sprechen leise und später innerlich beim Schreiben mit (vgl. Valtin, 1997, S. 80). Es ist verständlich, dass das Formulieren stark mit dem sprachlichen Wissen des Schreibers verbunden ist. Ist das sprachliche Wissen nicht ohne Weiteres abrufbar, zeigt sich der Formulierungsprozess langwierig und anstrengend. Auch Hauck (2003, S. 85) weist darauf hin, dass die Entwicklung der (gesprochenen) Sprache die Basis des Schreibenlernens und somit auch des Schreibens angesehen werden kann.

Überarbeiten

Das Überarbeiten meint in erster Linie das nochmalige Lesen und das damit verbundene Überprüfen und Verbessern des verfassten Textes und dessen grafische Darstellung. Dabei wird zwischen zwei Arten der Überarbeitung unterschieden: editieren (automatisches Entdecken kleinerer Fehler) und revidieren (bewusste reflexive Aktivität zur Evaluation eines Textes). Somit setzt dieser Schritt nicht nur die Fähigkeit des Evaluierens voraus, sondern auch eine gewisse Lesefähigkeit. Der Schreiber / die Schreiberin sollte in der Lage sein seinen Text flüssig zu lesen und dabei zu verstehen, was geschrieben steht (vgl. ebd., S. 20&21).

Die Dreiteilung des Schreibprozesses zeigt auf, wie komplex der gesamte Prozess ist. Doch schon jeder Schritt in sich selbst stellt eine komplexe Komponente dar und lässt sich in verschiedene Aktivitäten aufgliedern. Schreibanfänger sind mit dieser Komplexität überfordert. Es bietet sich also an, mit ihnen gemeinsam ihre Kompetenzen auszubauen.

Die Vermittlung von verschiedenen **Schreibstrategien** kann dies stark unterstützen. Diese Schreibstrategien lassen sich am besten explizit vermitteln. Das bedeutet, dass man die kognitiven Prozesse den Lernenden sichtbar macht. Dazu eignet sich das Modelling sehr gut, bei welchem ein Modell (z.B. Lehrperson) die Strategie aktiv anwendet. Dabei ist die Benennung der Strategie von niederrangiger Bedeutung. Wichtiger ist die Vermittlung von metakognitivem Wissen und dessen Ausbau (vgl., Sturm et al., 2016, S. 92&93).

Wie sich die Vermittlung der Schreibstrategien auf die gesamte Grundschulzeit hinweg aufbauen lassen könnte, zeigt folgende Tabelle. Dabei ist zu beachten, dass diese Darstellung mit der gebotenen Vorsicht zu interpretieren ist. Obwohl in der Tabelle erst ab der 6. Klasse eine Strategie zur sprachformalen Überarbeitung aufgeführt ist, beginnt man dies sehr wohl schon in tieferen Klassen. Dabei ist jedoch immer das Wissen betreffend der Rechtschreibung zu berücksichtigen (vgl. ebd.).

ab 2. Klasse	ab 4. Klasse		ab 6. Klasse
erste Planungsstrategien kennenlernen:	Mehrere genrespezifische Planungsstrategien anwenden:	Überarbeitungsstrategien kennenlernen:	Strategien sicherer anwenden und ausbauen (z.B. zu argumentativen Texten):
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ideenfindung bei erzählenden Texten mit W – Fragen ➤ erzählende Texte dreiteilig planen (Erzählanlass, Problem, Lösung) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ erzählende, anleitende, allenfalls auch argumentative Texte planen ➤ Ideenfindung bei erzählenden Texten mit W – Fragen in die Planung integrieren 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ inhaltliche Überarbeitungsstrategie kennenlernen ➤ Schreibziel verstehen und mit Überarbeitungsstrategie verknüpfen ➤ die Wirkung von Texten direkt testen 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ erzählende, anleitende, argumentative, berichtende, erklärende Texte planen ➤ inhaltliche Überarbeitungsstrategien ausbauen ➤ Strategie zum sprachformalen Überarbeiten anwenden

Abbildung 18: Aufbau von Schreibstrategien (Sturm et al., 2016, S. 92)

Aus der Tabelle wird ebenfalls ersichtlich, dass es nicht sinnvoll erscheint, schon in den tieferen Klassen von Anfang an nebst Planungsstrategien schon Überarbeitungsstrategien einzuführen und zu üben. Dennoch gilt auch hier, dass Überarbeitung sehr wohl schon in den unteren Klassen, entsprechend den Fähigkeiten der Schüler, praktiziert werden kann. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Kinder dabei noch vermehrt Unterstützung durch die Lehrperson oder andere Personen (Eltern, evtl. Mitschüler, etc.) benötigen.

4.4. Der erweiterte Schreibbegriff

Kinder im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung durchlaufen dieselben Stufen des Schriftspracherwerbs wie Regelschüler, nur meist nicht in derselben Zeit. Teilweise erreichen sie jedoch nicht alle Kompetenzstufen und daher ist es wichtig den Schreibbegriff zu erweitern. Dieser Abschnitt erläutert den erweiterten Schreibbegriff.

Schrift ist ein System aus grafischen Zeichen, die sozial-verbundlichen Regeln unterliegen. Menschen nutzen dieses Zeichensystem zur Kommunikation, sei das durch das Lesen oder Schreiben. «Schriftzeichen entstehen durch die Spuren eines Werkzeuges auf einer Unterlage. Die Tätigkeit des Zeichensetzens wird üblicherweise als Schreiben bezeichnet. Es handelt sich um

eine expressive (nach aussen gerichtete) Tätigkeit bei der grafische Zeichen sichtbar gemacht werden.» (Günthner, 2018, S. 137) Hinter der Schreibabsicht ist also eine Kommunikationsabsicht, welche sich schon weit vor dem Buchstabenschreiben zu entwickeln beginnt.

Aus diesem Grund umfasst **Schreiben im erweiterten Sinn** folgende Tätigkeiten:

- **Alle bildhaften Darstellungen** von Erlebnissen, Gegenständen, Menschen, Tieren, eigenen Emotionen etc. in Form von Zeichnungen oder gemalten Bildern.
- Das **handschriftliche Erzeugen abstrakter grafischer Zeichen**. (Buchstaben auf einer Schreibvorlage)
- Das Verfassen sinntragender **Sätze mit Hilfe vorgefertigter Bild- und Wortelementen**. Hierbei lassen sich Gedanken darstellen, sodass Leser dieser Zeichenreihenfolge / Zeichenanordnung eine entsprechende Information entnehmen kann.
- Das **Produzieren von Wörtern**, die **mit technischen Hilfsmitteln** (Buchstabenstempel, Personalcomputer, etc.) zu Papier oder auf ein anderes Beschriftungsmedium gebracht werden können.

Liest man diese Punkte durch, versteht man schnell, was Günthner mit dem erweiterten Schreibbegriff bezweckt. Denn «bei einem auf die Produktion der Buchstabenschrift reduzierten Schreibverständnis würden wir die Mehrzahl der Schüler mit geistiger Behinderung vom Schreiben ausschliessen.» (ebd., S. 138) Es ist letzten Endes nicht von grosser Bedeutung, ob das Kind das Schreiben im engeren Sinn nicht lernt, weil es motorisch eingeschränkt ist, oder auch nicht die nötige Abstraktionsfähigkeit für eine ausdifferenzierte Buchstabenschrift entwickelt, mit dem erweiterten Schreibbegriff steht allen Kindern die Möglichkeit offen, ihre Gedanken, Wünsche und Geschichten auf Papier zu bringen. Nebst diesem wichtigen Aspekt kann der erweiterte Schreibbegriff auch eine Unterstützung in der alltäglichen Kommunikation sein. Kinder mit kognitiven Beeinträchtigungen erleben oftmals Situationen, in denen ihre verbale und non-verbale Kommunikation fehlschlägt. Die Erweiterung des Schreibbegriffs kann für sie eine neue Möglichkeit darstellen weitere Mitteilungs- und Verständigungsmöglichkeiten zur Verfügung zu haben. Sich durch Bilder oder andere Zeichen mitzuteilen und verstanden zu werden fördert das eigene Selbstwertgefühl (vgl. ebd.).

Im Gebrauch des erweiterten Lese- und Schreibbegriff weist Dehn (2016) darauf hin, dass Lehrpersonen in der Arbeit mit Kindern im FSPGE unbedingt darauf achten müssen, nicht für immer in der bildhaften und deutenden Stufe zu verharren. Den Kindern soll die Schriftsprache nahegebracht werden und das Ziel dabei ist immer die Buchstabenschrift zu lesen und zu schreiben. Die Erweiterung des Schreibbegriffs soll dabei eine Hilfe sein. Möglichkeiten für die Umsetzung des erweiterten Schreibbegriffs im Unterricht finden sich im Kapitel 6.2.2. «Anpassungsmöglichkeiten».

4.5. Zusammenfassung

Kinder im FSPGE zeigen in vier Bereichen besondere Erschwernisse (vgl. Terfloth & Cesak, 2016, S. 14 – 19):

- Aneignungsmöglichkeiten
- Handlungskompetenz
- Exekutive Funktionen
- Kommunikation

Diese vier Bereiche sollten in der Planung und Durchführung von Unterricht gezielt berücksichtigt und individuell angepasst eingebaut werden.

Aus diesen Erschwernissen heraus lässt sich ableiten, dass Kinder im FSPGE langsamer schreiben lernen als ihre Mitschüler ohne FSPGE. Sie benötigen weitere Hilfestellungen und Anpassungen des Materials. Dieses Bedürfnis nach mehr Unterstützung zeigt sich auch in der Gestaltung integrativen Unterrichts.

Der integrative Unterricht sollte bestimmte Kriterien berücksichtigen, welche für Kinder im FSPGE von grosser Bedeutung sind. Diese sind auch für Regelschüler hilfreich, jedoch sind Regelschüler nicht so stark auf diese angewiesen wie Schüler im FSPGE.

Lehrpersonen sollten Inhalte des Unterrichts **elementarisieren**. Während dieses Vorgangs wird der Inhalt auf sein Grundgerüst oder die Sinnstrukturen untersucht. Dies erfolgt mithilfe von Leitfragen, mit denen die elementaren Strukturen erfragt werden können. Durch das Herausarbeiten der elementaren Strukturen, macht die Lehrperson den Inhalt für alle Aneignungsmöglichkeiten zugänglich.

Eine **Differenzierung** des Inhalts und des Materials ist unumgänglich. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Differenzierung und ist abhängig von den Bedürfnissen und Voraussetzungen der Schüler.

Schlussendlich wird noch das Kriterium der **Strukturierung** umschrieben. Alle Kinder sind darauf angewiesen, dass in ihrem Alltag gewisse Strukturen vorhanden sind. Kinder im FSPGE sind noch in grösserem Ausmass darauf angewiesen als es Regelschüler sind. Diese Strukturierung betrifft dabei den Schulalltag (z.B. Rituale), sowie auch die Aufbereitung des Materials (z.B. TEACCH – Ansatz). Es wurde herausgestrichen, wie zentral die Strukturierung der Lernhandlung ist. Durch eine Dreiteilung des Schreibprozesses (planen, formulieren, überarbeiten) kann eine solche Strukturierung vorgenommen werden.

Schreibprozesse sind sehr komplexe Vorgänge und Kinder können diese nicht von Anfang an vollständig und selbständig durchlaufen. Als Hilfe sollen den Schülern verschiedene Strategien erhalten und sie üben können. Zu Beginn des Schriftspracherwerbs erweist sich die Erarbeitung von Strategien zur Planung eines Schreibprozesses als gewinnbringend. Die Schüler sollen Möglichkeiten zur Ideenfindung kennenlernen (W – Fragen) und Erzählanlässe in drei Teilen verfassen können (Erzählanlass, Problem, Lösung).

Eine weitere Möglichkeit diese hoch komplexe Anforderung aufzufangen bietet die Erweiterung des Schreibbegriffs. Durch diese Erweiterung kommen verschiedene Hilfsmittel zum Einsatz, (vgl. Kapitel 6.2.2. «Anpassungsmöglichkeiten»). Dabei geht man davon aus, dass «Schreiben» nicht bloss das Festhalten von Gedanken anhand von Buchstaben ist. Auch das Schreiben mit Wortkarten, Bildkarten und technischen Hilfsmitteln findet hier seine Berechtigung.

5. Forschungsmethodik

Die vorliegende Arbeit ist eine Theorie- und Literaturarbeit. Dieses Kapitel stellt die forschungsmethodische Vorgehensweise dar und begründet diese. Für die Beantwortung der Fragestellung wurde entschieden eine qualitative Inhaltsanalyse verschiedener Lehrmittel vorzunehmen. Folgend soll nun dargestellt werden, was eine solche Analyse beinhaltet, welcher Literaturkorpus ausgewählt wurde, wie aus der beschriebenen Theorie ein Kategoriensystem abgeleitet und wie die Analyse bei der vorliegenden Arbeit durchgeführt wird.

Die Inhaltsanalyse lässt sich in zwei Unterkategorien zergliedern: die quantitative und die qualitative Inhaltsanalyse. Die Forschungsmethodik dieser Arbeit stützt sich auf eine qualitativ orientierte Inhaltsanalyse. Aufgrund der Fragestellung untersucht die Analyse nicht wie oft etwas auftritt, sondern in welcher Qualität. Mit der gewählten Fragestellung untersucht sie anhand theoriegestützter Kategorien, inwiefern sich die Lehrmittel im Einsatz mit Kindern im FSPGE eignen. Aus diesem Grund ist die gewählte Analyseeinheit begrenzt. Eine Begründung zu der Auswahl der Lehrmittel findet sich im Kapitel 5.3. «Literaturkorpus». Dabei wird eine Dokumentenanalyse dieser Lehrmittel vorgenommen. Mit einer solchen Dokumentenanalyse lassen sich Aussagen über das untersuchte Material machen (vgl. Mayring, 2015, S. 58). Mayring formuliert drei Grundformen des Interpretierens: die Zusammenfassung, die Explikation und die Strukturierung. Diese Arbeit wendet eine Mischung der Zusammenfassung und der Strukturierung an. Einerseits werden bestimmte Aspekte des Materials herausgefiltert und aufgrund bestimmter Kriterien eingeschätzt (Strukturierung). Gleichzeitig soll das Material so

reduziert werden, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben und dennoch ein Überblick auf das Material geschaffen ist (Zusammenfassung) (vgl. ebd. S. 67).

Für eine strukturierende Analyse eignet sich eine deduktive Form der Kategorienbildung. Mayring umschreibt diesen Vorgang wie folgt: «Eine deduktive Kategoriendefinition bestimmt das Auswertungsinstrument durch theoretische Überlegungen. Aus Voruntersuchungen, aus dem bisherigen Forschungsstand, aus neu entwickelten Theorien oder Theoriekonzepten werden die Kategorien in einem Operationalisierungsprozess auf das Material hin entwickelt. Die strukturierende Inhaltsanalyse wäre dafür ein Beispiel.» (ebd., 2015, S. 85) Die Haupt- und Unterkategorien des Kategoriensystems dieser Arbeit sind im Abschnitt 5.4. «Kategoriensystem» zu finden.

5.1. Ablauf der inhaltlichen Strukturierung

Mayring formuliert in seinem Werk verschiedene typische Abläufe einer qualitativen Inhaltsanalyse. Derjenige der inhaltlichen Strukturierung wurde für diese Arbeit folgendermassen adaptiert:

Abbildung 19: Ablaufmodell der inhaltlichen Strukturierung, in Anlehnung an Mayring (2015, S. 98 & 104)

- 1) Die Hauptkategorien, aus dem Theorieblock dieser Arbeit gezogen. Sie umfassen folgende zwei Punkte: «Aufbau des Lehrmittels» und «Repräsentationsformen innerhalb der Aufträge».
- 2) Zu jeder dieser Hauptkategorien sind nun mehrere Unterkategorien theoriegeleitet formuliert. Es handelt sich dabei um Faktoren, die bei der Schreibförderung bei Kindern im FSPGE zentral sind.
- 3) Jede Kategorie wird klar definiert, beschrieben und mit Beispielen versehen. Das Kategoriensystem ist im Anhang beigefügt.
- 4) Das Material wird anhand des Kategoriensystems gesichtet.
- 5) Nach diesem Probelauf wird das Kategoriensystem gegebenenfalls revidiert und angepasst. Das Material wird allenfalls nochmals gesichtet.
- 6) Zu jeder Haupt- und Unterkategorie wird bei jedem Lehrmittel eine Zusammenfassung geschrieben. Diese Zusammenfassungen sollen auf die Beantwortung der Fragestellung und Unterfrage abzielen.
- 7) Die Gütekriterien sind im Kapitel 5.2. beschrieben.

5.2. Gütekriterien der Inhaltsanalyse

Auch für die qualitative Inhaltsanalyse gelten die Gütekriterien der Validität und Reversibilität. Dazu formuliert Mayring acht inhaltsanalytische Kriterien (vgl. Mayring, 2015 S. 125-129). Davon wurden zwei ausgewählt, die für die vorliegende Arbeit sinnvoll erscheinen und umsetzbar sind. Zur Überprüfung der Ergebnisse wird das Material gesammelt und mit dem *Konstrukt* verglichen. Die *Stabilität* der Analyse lässt sich überprüfen, indem das Analysesystem ein zweites Mal auf das Material angewendet wird. Anhand dieser Gütekriterien soll die Analyse im Kapitel 6.4. «Reflexion der Forschungsmethode» reflektiert werden.

5.3. Literaturkorpus

Diese Arbeit untersucht ausgewählte Lehrmittel exemplarisch auf ihre Tauglichkeit für den Unterricht in der Regelschule mit integrierten Schülern im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Die Auswahl der Lehrmittel geschah unter Berücksichtigung der Fragestellung. Daher befinden sich einerseits Lehrmittel der Klassen 2 und 3 in der Auswahl, welche in der Schweiz angewendet werden, andererseits sind es Lehrmittel, die aus dem Gesichtspunkt der alphabetischen Strategie sinnvoll erscheinen. Lehrmittel, die auf ein Rechtschreibtraining abzielen, wurden ausgeklammert. Die gewählten Lehrmittel fördern das «freie Schreiben».

In der Auswahl befinden sich obligatorische Lehrmittel des Kantons Zürich sowie ergänzende Lehrmittel. Das obligatorische Lehrmittel «Sprachfenster» wird in dieser Arbeit nicht untersucht. Dies aufgrund des Beschlusses des Bildungsrates vom 09. März 2015, welcher das bestehende Sprachfenster und auch ein vorliegendes Konzept zur Überarbeitung dessen als nicht passend zum Lehrplan 21 einstufte (vgl. Beschluss des Bildungsrates, 2015, Zugriff am 09.10.18).

«Hoppla 3»

Das Lehrmittel «Hoppla 3» ist ein obligatorisches Lehrmittel des Kanton Zürichs für den DaZ- oder Klassenunterricht. Die Homepage des Lehrmittels beschreibt das «Hoppla 3» folgendermassen: «HOPPLA 3 ist als Sprachlehrmittel für die 2. und 3. Klasse konzipiert und thematisiert Inhalte aus dem Bereich Natur-Mensch-Gesellschaft. Es fördert gezielt die schulbezogenen Sprachkompetenzen im Hör- und Leseverstehen, im Sprechen und im Schreiben. Die Aufgabenstellungen folgen dem didaktischen Prinzip des Scaffoldings (...).» (Homepage hoppla.ch, Zugriff am 08.10.18) Das Lehrmittel ist in 8 Themen gegliedert, welche auf verschiedene Arten miteinander bearbeitet werden. Die inhaltliche Analyse dieser Arbeit fokussiert sich auf die Schreibanlässe zur Textsorte «Bericht. Die restlichen Schreibaufträge (Detektivgeschichte und Bildergeschichte schreiben) sind eher Zusatzaufgaben für leistungsstarke Schüler und sind daher nicht sehr ausführlich. Beispielbilder zu den Schreibaufträgen befinden sich im Anhang.

«Würfeln, sprechen, schreiben»

Dieses Lehrmittel aus dem elk Verlag ist folgendermassen aufgebaut: Die Schüler wählen oder bekommen eine Aufgabenkarte und mehrere Holzwürfel. Auf diesen Würfeln sind kleine Bilder aufgeklebt, die thematisch zusammengehören, oder auch unterschiedlichen Themenfeldern angehören. Nun sollen die Schüler möglichst selbständig die Aufgabenkarte lesen und dann den Auftrag ausführen. Wie es der Name des Lehrmittels schon andeutet geht es meist darum, dass die Schüler zuerst würfeln, danach mündlich formulieren, was sie schreiben möchten und erst in einem dritten Schritt tatsächlich zu schreiben beginnen. Es gibt Aufgaben zu folgenden Aktivitäten: sprechen, schreiben, malen, bewegen. In der Analyse werden die Aufträge zum Schreiben genauer untersucht.

Dieses Lehrmittel bietet der elk Verlag auch analog für die Mittelstufe an. Ein Beispielbild ist im Anhang angefügt.

«Ideenkiste 1»

Dieses von H. Brügelmann und E. Brinkmann konzipierte Lehrmittel ist ein Fundus für Lehrpersonen, welcher den Unterricht öffnen soll. Während der Theoriercherche wurde es in verschiedenen Werken erwähnt und aus diesem Grund in diese Analyse miteingebunden (vgl. Fachdidaktische Literatur PH Luzern, 2016, Brügelmann et al., 1998, S. 103 ff). Dieses Lehrmittel besteht aus vielen Auftragskarten, die in die Didaktische Landkarte eingebettet sind. In dieser Landkarte befinden sich 8 Themenfelder: Aufbau der Schrift, Funktionen der Schriftverwendung, Lautanalyse, Buchstabenkenntnis, Gliederung in Bausteine, Sicht-Wortschatz, Verfassen und Verstehen von Texten und Zeichenverständnis. Die Analyse untersucht die Aufträge, welche mit dem Attribut «Freies Schreiben» versehen sind. Der Einsatz dieses Lehrmittels ist von der 1. bis zur 3. Klasse möglich und enthält Anregungen Schreibanfänger und Fortgeschrittene zu fördern. Ein Beispielbild und die Didaktische Landkarte befinden sich im Anhang.

5.4. Kategoriensystem

Nach Auswahl des Literaturkorpus erfolgt die Erarbeitung des Kategoriensystems:

Abbildung 20: Kategoriensystem, eigene Darstellung

Für diese Arbeit sind zwei Hauptkategorien definiert: Aufbau des Lehrmittels und Repräsentationsformen innerhalb der Aufträge. Dies ermöglicht es Aussagen über das gesamte Lehrmittel sowie über die Gestaltung der einzelnen Aufträge zu machen. So sollen einerseits Besonderheiten des Unterrichts mit Kindern im FSPGE (vgl. Kapitel 4), sowie die kognitive Entwicklung und die alphabetische Strategie (vgl. Kapitel 2 & 3) berücksichtigt werden. Aufgrund dieser Zweiteilung lassen sich die in der Theoriercherche herausgearbeiteten Felder abdecken und zur Beantwortung der Fragestellung analysieren. Das ausführliche Kategoriensystem mit Definitionen zu den Unterkategorien und dazu passenden Ankerbeispielen befindet sich im Anhang.

6. Evaluation

6.1. Darstellung der Ergebnisse und Interpretation

In diesem Kapitel sollen die Ergebnisse der inhaltlichen Analyse der ausgewählten Lehrmittel zusammenfassend dargestellt und mit Blick auf die Fragestellung hin interpretiert werden. Die ausführliche inhaltliche Analyse der Lehrmittel befindet sich im Anhang. Die Darstellung der Ergebnisse wird pro Hauptkategorie gestaltet. Innerhalb dieser sollen die Unterkategorien genauer für jedes Lehrmittel festgehalten werden.

6.1.1. Aufbau des Lehrmittels

Die erste Hauptkategorie gibt einen Überblick über das gesamte Material der Lehrmittel. Daher sind hier noch keine differenzierten Angaben zu einzelnen Aufgaben innerhalb der Lehrmittel zu finden. Diese Hauptkategorie fasst die Lehrmittel zusammen, sodass der Inhalt dieser dennoch gleichbleibt. Es werden Aussagen über Vorschläge zur Differenzierung, die Strukturierung der Aufträge, Hilfen für das Arbeitsgedächtnis und den Einsatz der Kommunikation gemacht. Diese Unterkategorien decken zentrale Punkte ab, die für die Planung von Unterricht mit integrierten Kindern im FSPGE unabdingbar sind.

Um eine lesbare Übersicht der Ergebnisse zu gewährleisten, sind diese in einer Tabelle festgehalten. Es wird pro Unterkategorie eine kurze Zusammenstellung notiert und anschliessend interpretiert.

Material

In dieser Unterkategorie geht es insbesondere darum einen Überblick zu den Materialien der einzelnen Lehrmitteln zu verschaffen. Es soll auf einen Blick erkennbar sein, was alles zu dem entsprechenden Lehrmittel dazugehört.

«Hoppla 3», 2016
<ul style="list-style-type: none"> • Lehrerkommentar mit CD-ROM (336 Seiten) • Schülerbuch • 2 Arbeitshefte für die Schüler • 2 Audio-CDs
«Würfeln, sprechen, schreiben», 2015
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Spielanleitung mit kurzer Beschreibung zur Handhabung der Auftragskarten. (A6) • 40 Auftragskarten (A6) • 24 Blankowürfel • 24 thematische Stickerbogen mit je 24 Sticker • Übersicht zu allen Auftragskarten zum Download
«Ideenkiste 1», 2010
<ul style="list-style-type: none"> • Lehrerkommentar (Format A5, 64 Seiten) • Karteikasten • Übersichtskarten zu allen 8 Lernfeldern (A5) • Über 160 Ideen auf Karteikarten (A5) • CD-ROM mit Kopiervorlagen

Interpretation

Betrachtet man die unterschiedlichen Materialien der Lehrmittel etwas genauer, erkennt man schnell, dass das Lehrmittel «Hoppla 3» einen sehr ausführlichen Lehrerkommentar anbietet. Im

Vergleich zu den beiden anderen Lehrmitteln ist «Hoppla 3» sehr lehrerzentriert und gibt genaue Abläufe zu den einzelnen Aufträgen vor. Die Lehrperson braucht wenig Neues zu erfinden. «Hoppla 3» führt die Schüler Schritt für Schritt an den Schreibanlass heran. Dies geschieht meist in der gesamten Gruppe und anhand genau vorgegebenen Arbeitsblättern oder Aufträgen im Schülerbuch/Arbeitsheft. Da dieses Lehrmittel für mehrsprachige Kindergruppen konzipiert ist, kommen häufig auch spezifische Themen aus der deutschen Sprache in den einzelnen Aufträgen zur Sprache (z.B. Präpositionen, Satzbau, etc.). Diese Lehrerzentrierung nimmt den Kindern viel Selbständigkeit ab. Dies kann insbesondere für Kinder im FSPGE hilfreich sein, jedoch auch anderen Kindern zugutekommen.

Die beiden anderen Lehrmittel sind im Karteisystem aufgebaut und kommen (fast gänzlich) ohne vorgefertigte Arbeitsblätter aus und bieten Anregungen zu verschiedenen Schreibanlässen an, die die Schülern auch sehr individuell gestalten können.

Das Lehrmittel «Würfeln, sprechen, schreiben» verzichtet fast vollständig auf einen Kommentar. Auf einer A6 grossen Karteikarte sind kurze Anweisungen zu finden, wie die Auftragskarten eingesetzt werden können. Es besteht die Möglichkeit diese Karten individuell als Werkstatt zu bearbeiten oder geführt in der ganzen Klasse. Werden die Karten als Werkstatt eingesetzt, könnte der Anspruch an die Selbständigkeit zu einer Überforderung von Kindern im FSPGE führen. Die Lehrperson sollte also Hilfestellungen anbieten, die dies auffangen.

Der «Ideenkiste 1» liegt ein kürzerer Lehrerkommentar bei, der die Idee des Lehrmittels aufzeigt. Es wird die didaktische Landkarte und deren Lernfelder umschrieben und der Schriftspracherwerb wird kurz dargestellt. Ausführungen oder Abläufe der einzelnen Ideen sind im Kommentar nicht zu finden. Die Ideenkarten skizzieren, was die Lehrperson im Unterricht anbieten könnte, um den Schriftspracherwerb zu unterstützen. Die Umsetzung dieser Ideen liegt bei der Lehrperson, weshalb sie sehr offen formuliert sind und auch selten fertige Arbeitsblätter vorgeben.

Differenzierung

Diese Unterkategorie bildet ab, wie viele Hinweise zur inneren Differenzierung im Lehrmittel ausformuliert sind. Die innere Differenzierung weist verschiedene Kriterien auf, z.B. Stoffumfang und/oder Zeitaufwand, Komplexitätsgrad, der Art der inhaltlichen und methodischen Zugänge, usw. (vgl. Terfloth und Cesak, 2016, S. 44).

«Hoppla 3», 2016
Zu einigen Aufträgen sind Vorschläge für eine Binnendifferenzierung formuliert. Diese berücksichtigen folgende Kriterien: Komplexitätsgrad, Stoffumfang oder Grad der Selbständigkeit. Möglichkeiten zur Binnendifferenzierung der Schreibanlässe «Berichte» sind keine formuliert.
«Würfeln, sprechen, schreiben», 2015
Es sind keine Vorschläge für eine innere Differenzierung formuliert.
«Ideenkiste 1», 2010
Auf den Auftragskarten finden sich keine Vorschläge zu einer inneren Differenzierung der einzelnen Ideen. Auf den Übersichtskarten zu jedem Lernfeld ist dargestellt, ob die Aufgabe eher für Anfänger * oder Fortgeschrittene ** geeignet ist. Die Ideen können oftmals sehr offen umgesetzt und daher auch für Schüler mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen realisiert werden.

Interpretation

Das Lehrmittel «Hoppla 3» ist nach dem Ansatz des Scaffoldings aufgebaut. Die Lehrperson zeigt den Schülern Schritt für Schritt wie sie zur Lösung gelangen. Innerhalb solcher Aufträge ist es wichtig, dass die Lehrperson eine Binnendifferenzierung vornimmt. Zu den untersuchten Schreibanlässen sind jedoch keine Vorschläge formuliert. Das Ziel ist es, dass alle einen Bericht

verfassen. Allfällige mögliche Hilfestellungen oder Anpassungen für Kinder im FSPGE sind bei der Beantwortung der Fragestellung und deren Unterfrage ausgeführt.

Die beiden anderen Lehrmittel sind sehr offen gestaltet und lassen viele verschiedene Ergebnisse zu. Dies könnte ein Grund sein, weshalb hier keine Differenzierungsvorschläge gemacht werden.

Der Lehrperson bleibt es offen die Aufträge passend für ihre Schülergruppe zu gestalten. Das Lehrmittel «Würfeln, sprechen, schreiben» ist auf einen hohen Grad an Selbständigkeit der Schüler angewiesen. Ausserdem benötigen sie bereits ein gutes Leseverständnis, sollten sie die Aufgaben ohne Anleitung der Lehrperson bearbeiten.

Da die Ideen in der «Ideenkiste 1» nicht als fertige Aufträge formuliert sind, liegt es der Lehrperson offen, inwieweit und mit welchen Hilfsmitteln/Anpassungen sie eine Differenzierung vornimmt.

Strukturierung

Mit dieser Unterkategorie wurde untersucht, inwieweit und in welcher Form die verschiedenen Aufgaben strukturiert sind. Durch die Struktur sollen die Schüler klar verstehen, was zu tun ist, in welcher Sozialform sie arbeiten sollen, wieviel sie arbeiten sollen, welche Reihenfolge dabei einzuhalten ist, was sie dazu benötigen, wann sie fertig sind und was nach Beenden der Aufgabe geschieht (vgl. Terfloth & Cesak, 2016, S. 46 – 53).

Strukturierung geht über den Auftrag hinaus und fordert auch immer die Lehrperson. Das Schulzimmer und der Arbeitsplatz müssen nebst dem Material auch ein gewisses Mass an Strukturierung aufweisen. Hier soll jedoch nur auf die Strukturierung des Lehrmittels eingegangen werden.

«Hoppla 3», 2016

Betrachtet man das gesamte Lehrmittel, erkennt man, dass sich die Aufgabenarten in jeder Einheit wiederholen. Der Einstieg in jede Einheit geschieht immer über ein Wimmelbild. Es hat in jeder Einheit einen Sachtext mit verschiedenen Sprech- und Leseaufträgen dazu, die in ihrer Form gleichbleiben. Eine Bildergeschichte wird betrachtet, angehört und besprochen. Die Kinder schreiben einen Bericht über sich selbst und zum Abschluss reflektieren sie über die bearbeitete Einheit.

Der Schreibanlass «Bericht» wurde in der inhaltlichen Analyse untersucht. Auch hier durchlaufen die Schüler immer dieselbe Abfolge:

- I. Inhaltlich vorentlasten, über eigene Erfahrungen zum Thema sprechen
- II. zu den Fotos frei sprechen
- III. Hörtext global verstehen
- IV. Hörverstehen unterstützen & überprüfen
- V. In der 3. Person Singular nacherzählen
- VI. Textstruktur visualisieren (mit farbigen Blättern)
- VII. Mit Struktur erzählen (eigene Erfahrungen)
- VIII. Mit Struktur schreiben
- IX. Vorlesen und Rückmeldung geben

Dieser gesamte Ablauf wird gemeinsam mit der Lehrperson erarbeitet.

«Würfeln, sprechen, schreiben», 2015

Bei diesem Lehrmittel sind alle Aufträge folgendermassen konzipiert:

- I. würfeln
- II. Bilder auf den Würfeln betrachten, evt. mit Partner darüber sprechen
- III. zu den Würfeln schreiben, sprechen, bewegen oder malen
- IV. der Klasse oder Lehrperson das Resultat präsentieren

Zudem ist auf jeder Auftragskarte ersichtlich in welcher Sozialform gearbeitet wird, wie viele Würfel benötigt werden und was die Hauptaktivität ist. Die Reihenfolge der Teilschritte ist dadurch ersichtlich, dass sie untereinander aufgeschrieben sind.

«Ideenkiste 1», 2010

Das gesamte Lehrmittel ist in 8 Einheiten anhand der didaktischen Landkarte unterteilt. Innerhalb dieser sind die Ideen den 4 Säulen zur Unterrichtsorganisation zugeordnet («Systematische Einführung von Schriftelementen, Leseverfahren, Arbeitsformen und Strategien», «Freies Schreiben eigener Texte», «Freie Lesezeiten und gemeinsames (Vor-)Lesen von Kinderliteratur» und «Forschen, Sammeln, Sortieren und Üben».) In der inhaltlichen Analyse wurden die Ideen zum freien Schreiben eigener Texte untersucht.

Die Ideenkarten sind nicht als Auftragskarten für die Schüler gedacht. Daher ist ihre Struktur nicht für Kinder, sondern Erwachsene gestaltet: Es gibt ein konkretes Beispiel für die Umsetzung, einen didaktischen Kommentar und Querverweise zu anderen Ideen des Lehrmittels. Sind bestimmte Materialien für die Umsetzung nötig, finden sich auch Angaben wo diese erworben werden können. Die Gestaltung und Umsetzung der Idee im Unterricht ist der Lehrperson überlassen.

Interpretation

Mit Blick auf diese Unterkategorie weist das Lehrmittel «Hoppla 3» die stärkste Strukturierung der Aufträge auf. Der Ablauf bleibt über die gesamten 8 Einheiten gleich. Die Schüler können sich darauf verlassen, dass immer dasselbe von ihnen erwartet wird und gleichzeitig können sie eine Erwartungshaltung aufbauen, da die Reihenfolge der Teilschritte immer gleichbleibt. Jedoch arbeitet das Lehrmittel mit wenig Visualisierungen. Ausser den Fotografien und den farbigen Blättern wird alles mündlich besprochen oder angehört. Dies könnte für Kinder im FSPGE ein grosses Hindernis darstellen.

Die Gestaltung der Auftragskarten im Lehrmittel «Würfeln, sprechen, schreiben» ist immer dieselbe. Sie geben eine gewisse Sicherheit in der Orientierung. Die Schüler erhalten auf einen Blick Klarheit in welcher Sozialform, mit welchem Material und zu welcher Aktivität gearbeitet wird. Die Reihenfolge ist auf der Auftragskarte ebenfalls ersichtlich. Dennoch sind die einzelnen Aufträge untereinander sehr unterschiedlich und setzen ein hohes Mass an Leseverständnis und Selbständigkeit voraus. Dies könnte bei Kindern im FSPGE zu Unsicherheit führen oder es ihnen gar unmöglich machen, den Auftrag auszuführen.

Das Lehrmittel «Ideenkiste 1» ist für die Lehrpersonen gestaltet. Die Ideenkarten sind daher nicht so gestaltet, dass Kinder sie verstehen müssen. Die Struktur dieser Karten zielt darauf ab, dass sich die Lehrperson orientieren kann. Die Struktur für die Schüler muss jede Lehrperson selbst erarbeiten und gestalten.

Arbeitsgedächtnis

Die exekutiven Funktionen gelten als Grundlage für die erfolgreiche Umsetzung von Schulaufgaben. Zu diesen gehört auch das Arbeitsgedächtnis. Diese Funktionen sind bei Schülern im FSPGE meist beeinträchtigt. Daher sind integrierte Schüler im FSPGE im besonderen Masse auf die Unterstützung des Arbeitsgedächtnisses angewiesen.

Schreiben ist eine höchst anspruchsvolle Fertigkeit. «Wer einen Text von wenigen hundert Wörtern verfasst, vollbringt die gleiche kognitive Leistung wie ein Profischachspieler, der seinen nächsten Schachzug plant.» (Sturm & Weder, 2016, S.12) Um diesen komplexen Vorgang zu steuern sind wir stark auf unser Arbeitsgedächtnis angewiesen. Doch das Arbeitsgedächtnis ist bei Kindern noch nicht vollständig ausgereift. Aus diesem Grunde sind sie in besonderem Masse auf unterstützende Hilfestellungen angewiesen, die dies ausgleichen. Die Aufträge der drei ausgewählten Lehrmittel wurden daraufhin untersucht, ob und welche Unterstützungen des Arbeitsgedächtnisses (Visualisierung, Wiederholungen) vorhanden sind.

«Hoppla 3», 2016

Zu jedem Schreibanlass ist ein Mustertext mit Fotos visualisiert, die in der Reihenfolge des Textes angeordnet sind. Ausserdem wird die Struktur des Berichtes mit farbigen Blättern visualisiert. Die Abfolge der Teilschritte wiederholt sich in jeder Einheit. Und auch der eigene Bericht wiederholen die Kinder zuerst mehrmals mündlich, bevor sie ihn verschriftlichen.

«Würfel, sprechen, schreiben», 2015
Auf den meisten Karten ist eine Zeichnung des Produktes abgebildet. Haben die Schüler die Auftragskarte vor sich, können sie den Auftrag immer wieder lesen und müssen so nicht den gesamten Ablauf im Kopf behalten.
«Ideenkiste 1», 2010
Möglichkeiten zur Entlastung des Arbeitsgedächtnisses sind nicht explizit formuliert. Jedoch wird bei vielen Ideen eine Visualisierung (etwa das Beispiel der Lehrperson) angesprochen. Die meisten Ideen eignen sich dazu, sie mehrmals zu wiederholen.

Interpretation

Die untersuchten Lehrmittel berücksichtigen einige elementare Kriterien zur Unterstützung des Arbeitsgedächtnisses in rudimentären Ansätzen. Durch Visualisierung des Produktes oder eines Musterbeispiels wird beispielsweise die Erwartung dargestellt. Die Wiederholung derselben Arbeitsschritte, wie es im «Hoppla 3» zu sehen ist, unterstützt ebenfalls das Arbeitsgedächtnis. Jedoch formuliert keines der Lehrmittel ausdrückliche Hilfestellungen oder Möglichkeiten zur Unterstützung des Arbeitsgedächtnisses. Diese müssten also die Lehrpersonen selbst erarbeiten und gestalten.

Kommunikation

Die Kommunikation mit Menschen im FSPGE ist teilweise schwierig. Dies auch, da nicht immer eine vollständig ausgebildete Lautsprache zur Verfügung steht. Daher sind Schüler im FSPGE auf einfache Sprache angewiesen. Auch Aspekte der unterstützten Kommunikation (UK) können eingesetzt werden. Dies erreicht die Lehrperson schon zum Beispiel mit dem Einsatz von Bildern, Fotos und Piktogrammen. Für das Schreiben, das eine soziale Fertigkeit darstellt, ist der Austausch mit anderen von grosser Bedeutung. Anhand dieser drei Aspekte analysiert diese Unterkategorie die drei Lehrmittel.

«Hoppla 3», 2016
<ul style="list-style-type: none"> • Die Sprache in den Musterbeispielen ist teilweise komplex. Nebensätze und lange Wörter kommen immer wieder vor. Der Auftrag wird den Schülern immer verbal erteilt. • Die Fotos des Musterbeispiels dienen dazu den Ablauf aufzuzeigen und das Verständnis des Textes zu unterstützen. • Immer bevor die Schüler zu schreiben beginnen, sprechen sie miteinander über die Fotos und erzählen den eigenen Bericht. Als Abschluss lesen sie ihre eigene Lösung vor und die anderen geben eine Rückmeldung dazu.
«Würfel, sprechen, schreiben», 2015
<ul style="list-style-type: none"> • Der Auftrag ist nach dem Prinzip der einfachen Sprache verfasst. Jedoch gibt es einige Aufträge, bei denen dies nicht konsequent umgesetzt wurde (Auftrag 11, 12, 16, 19). • Durch den Titel und das abgebildete Bild wird der Auftrag ersichtlich. Oft ist das Produkt im Bild zu erkennen. • Die Aufträge sind so gestaltet, dass man entweder schon vor dem Schreiben gemeinsam bespricht, oder nach dem Schreiben seine Lösung einem Klassenkameraden oder der Lehrperson präsentiert.
«Ideenkiste 1», 2010
<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson ist frei in der Formulierung des Auftrages. • Auf den Ideenkarten hat es häufig ein Bild, das ein mögliches Produkt abbildet. Auf den Kopiervorlagen sind einfache Darstellungen, die zum Auftrag gehören. • Die Ideen können immer als Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit gestaltet sein. Auch sind schon viele Möglichkeiten auf den Ideenkarten formuliert, wie sich die Schüler austauschen können.

Interpretation

Das Lehrmittel «Würfeln, sprechen, schreiben» stellt die höchsten Anforderungen an die Lesekompetenzen der Schüler. Dies vor allem, wenn es als Werkstatt durchgeführt wird. Für Schüler im FSPGE könnte dies eine zu hohe Hürde darstellen. In der Zusammenarbeit mit Mitschülern könnte diese Hürde vielleicht überwunden werden. Dieser Austausch ist in einigen Aufträgen explizit gewünscht.

Die Aufträge im «Hoppla 3» und der «Ideenkiste 1» sollte die Lehrperson sprachlich so aufbereiten, dass sie für ihre Schülergruppe passend sind.

Alle Lehrmittel setzen Ansätze zur Visualisierung um. Es werden Abbildungen und grafische Symbole eingesetzt. Auch hier sind allenfalls Anpassungen durch die Lehrperson für Kinder im FSPGE nötig.

Was in allen Lehrmitteln eingebaut ist, ist der Austausch unter den Schülern. Die Schüler erhalten in allen dreien die Möglichkeit ihre Ideen mit Mitschülern zu besprechen und Rückmeldungen einzuholen. Das «Hoppla 3» bietet hierfür sogar Rückmeldekarten an, die die Schüler dazu einsetzen können.

6.1.2. Repräsentationsformen innerhalb der Aufträge

Die zweite Hauptkategorie bildet die kognitive Entwicklung und deren Konsequenzen ab. Anhand dieser untersucht sie die einzelnen Schreibaufträge der Lehrmittel. Kinder, die in der präoperativen Phase nach J. Piaget einzustufen sind, benötigen Angebote, die auch basal-perzeptive oder konkret-gegenständliche Aneignungsformen zulassen. Es ist von zentraler Bedeutung, dass die Lerninhalte anhand aller Repräsentationsformen angeboten werden, sodass auch Kinder im FSPGE davon profitieren können (vgl. Darstellung nach Dietrich, 2018). Man könnte sagen: «Die Form der Präsentation (die Angebot des Elementaren) und die Möglichkeit der Aneignung (das Fundamentale als subjektive Auseinandersetzung des Lernenden mit dem Inhalt auf dem jeweiligen Lernniveau) korrespondieren miteinander.» (Terfloth et al., 2015, S.129) Dabei kommen die Repräsentationsebenen nach Bruner zum Zuge. Die zweite Repräsentationsform «ikonisch» wurde für die Analyse in zwei Unterkategorien aufgeteilt: «bildlich» und «ikonisch». Fotografien oder Zeichnungen sind vom Abstraktionsniveau tiefer, als ikonische Darstellungen (z.B. Piktogramme). Nicht alle Kinder in der präoperativen Phase können ikonische Darstellungen verstehen, vor allem in den frühen Stufen dieser Phase.

Enaktiv / handelnd

Diese Repräsentationsform geht vom eigenen Körper aus. Die Kinder können Wahrnehmungserfahrungen sammeln. Diese können körpernah, oder auch körperfern sein. Das Handeln mit konkretem Material spielt eine wichtige Rolle in dieser Präsentationsform. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Handlung als Vorbereitung auf eine spätere Aktivität oder als eigentliche Aktivität angeboten wird.

«Hoppla 3», 2016
Das Lehrmittel bietet bei den Schreibanlässen «Bericht» keine enaktiv / handelnden Repräsentationsformen an.
«Würfeln, sprechen, schreiben», 2015
Bei jedem Auftrag würfeln die Schüler mit Holzwürfeln. Dies wird jedoch nicht als enaktiv / handelnde Repräsentationsform gewertet. Bei 4 Aufträgen ist diese Repräsentationsform ersichtlich:
<ul style="list-style-type: none"> • Bewegungen, die abgemacht wurden, nach dem Würfeln durchführen (25 Bewegung) • Sich die Anordnung der Würfel merken. Ein Kind verändert diese und die anderen müssen die Veränderung herausfinden. (30 Adlerauge) • Das gewürfelte Wort einem anderen Kind auf den Rücken schreiben. Das vorderste Kind soll das Wort sagen. (32 Rückenschreiben)

- Mehrere Würfel sind auf dem Tisch ausgelegt. Ein Kind nennt ein Bild, die anderen versuchen dieses so schnell wie möglich zu schnappen. Der Schnellste gewinnt. (33 Würfelschnappen)

«Ideenkiste 1», 2010

- Die Anlauttabelle wird mit konkretem Material beklebt. (A. 8)
- Bildkarten auslegen, die andere lesen sollen. (A.10)
- Es kann von konkretem Material ausgegangen werden. (A. 12)
- Mit Stempeln oder Buchstabenkarten erschaffen Kinder Wörter. (A. 13)
- Den Schablonen nachfahren. (A. 14)
- Konkretes Material wird betrachtet, abgezeichnet und schlussendlich der Name aufgeschrieben. (A. 18)
- Zeitungen (A. 20)
- Konkrete Gegenstände nach Anlaut in den Buchstaben sortieren. (B.2)
- Aus Karton wird ein Postbriefkasten gebastelt. Echte Briefe werden in der Klasse verschickt. Abwechslungsweise sind die Kinder Postboten und teilen die Briefe aus. (F. 3)
- Die eigenen Erfahrungen zum Thema fotografisch festhalten. (F. 7)
- Mit verschiedenen Naturmaterialien Drucke herstellen. Ausprobieren, wie Buchstaben gedruckt werden müssen, damit sie nicht spiegelverkehrt sind. (F. 9)
- Die Anweisungen der anderen Kinder ausführen: basteln, knobeln, etwas herstellen, etc. (F. 20)
- Mit Bilderstempeln Wörter, Sätze oder Geschichten stempeln. (L. 13)
- Rechengeschichten mit konkretem Material spielen. (V. 12)

Interpretation

Diese elementare Repräsentationsform wird in den beiden Lehrmitteln «Hoppla3» und «Würfeln, sprechen, schreiben» beinahe völlig ausgeklammert. Der Lehrerkommentar zum «Hoppla 3» erwähnt bei den Schreibanlässen «Bericht» nie den Einsatz von konkretem Material. Gemeinsam sprechen die Kinder immer über eine konkrete Erfahrung, die findet jedoch nicht im Unterricht statt. Da die Berichte immer mit der Lebenswelt der Schüler zusammenhängen besteht jedoch die Möglichkeit mit wenig Aufwand konkretes Material oder reale Erfahrungen im Unterricht einzubauen.

Die Aufträge im Lehrmittel «Würfeln, sprechen, schreiben» mit der Aktivität «schreiben» sind so aufgebaut, dass keine enaktiv / handelnden Repräsentationsformen zum Zuge kommen, ausser das Würfeln. Es gibt 4 Aufträge mit der Aktivität «bewegen», bei welcher diese Repräsentationsform berücksichtigt wird. Der Einbau von konkretem Material gestaltet sich bei diesem Lehrmittel etwas schwieriger. Die Aufträge nehmen keinen direkten Bezug auf die Lebenswelt der Schüler oder dem Schulalltag.

Anders sieht es bei der «Ideenkiste 1» aus. Von den 29 untersuchten Ideen im Bereich «Freies Schreiben» bieten 14 davon Möglichkeiten zu enaktiv / handelndem Erleben an.

Wie Terfloth und Cesak (2015, S. 14ff) festhalten, ist es für Kinder im FSPGE von zentraler Bedeutung, dass im Unterricht auch konkret – gegenständlich gehandelt oder basal – perzeptiv mit Inhalten umgegangen werden kann.

Bildlich

Als bildliche Repräsentationsformen gelten alle Fotografien oder Zeichnungen von konkreten Gegenständen. Zeichnungen sind abstrakter und somit schwieriger zu verstehen als Fotografien von konkreten Gegenständen. Es sollte also im Umgang mit Kindern im FSPGE genau abgeklärt werden, welche bildlichen Darstellungen das Kind schon verstehen und lesen kann.

«Hoppla 3», 2016

- Jeder Schreibanlasse «Bericht» wird anhand eines Musterbeispiels eingeführt. Dieses Beispiel ist mit Fotografien von den erzählenden Kindern und Situationen aus dem Hörtext visualisiert. Dabei sind immer ein Portrait des Kindes und 4 Fotografien, welche verschiedene Situationen aus dem Text zeigen, abgebildet.

«Würfel, sprechen, schreiben», 2015
<ul style="list-style-type: none"> • Auf jeder Auftragskarte ist eine Zeichnung abgebildet. • Zeichnungen, die das Produkt des Auftrages abbilden, finden sich auf den Aufträgen 1, 3, 4, 7, 13, 16, 17, 19, 22 und 29. • Zeichnungen, die zum Titel passen, finden sich auf den Aufträgen 6, 11, 12, 15, 20, 25, 30, 32, 33.
«Ideenkiste 1», 2010
<ul style="list-style-type: none"> • Zu jedem Anlaut ist ein passendes Tier gezeichnet. (A.2) • Zu jedem Buchstaben oder Thema werden Bilder gezeichnet oder ausgeschnitten und aufgeklebt. (A. 8, F. 7, 16, 20, V. 8) • Fotos oder Zeichnungen realer Gegenstände werden zum Schreiben benutzt (Anlaute). (A. 10, L. 13) • Zeichnungen oder Fotos dienen als Vorlage, was man schreiben soll. (A. 13, 14, 18, F. 13) • Zeichnungen zu Minimalpaaren gestalten. (A. 20) • Passende Anlautbilder in den Buchstabenumriss zeichnen oder kleben. (B.2) • Zeichnungen als Briefe gestalten. (F. 3) • Fotos oder Zeichnungen als Gedächtnisstütze einsetzen. (F. 5, 11) • Bilder zu gelesenen Büchern zeichnen. (F. 10) • Bilderbücher gemeinsam betrachten. (F. 20) • Zur Lösung von Rechengeschichten eine Zeichnung malen. (V. 12) • Bilder von verschiedenen Schriften sind neben den Lesetexten abgebildet. (Z. 17)

Interpretation

Diese Repräsentationsform findet sich in allen drei Lehrmitteln. Dabei dienen die bildlichen Darstellungen meist dem Verständnis.

Beim «Hoppla 3» unterstützen die Fotografien das Verstehen des Hörtextes und dienen als Orientierung bei der Gestaltung des eigenen Berichts.

Im «Würfel, sprechen, schreiben» sind die Zeichnungen klar als Hilfestellung zum Verständnis des Auftrages zu erkennen. Es gibt hier zweierlei Arten von Zeichnungen: eine Darstellung des Endprodukts des Auftrages oder eine zum Titel passende Zeichnung. Teilweise sind die Zeichnungen etwas abstrakt und müssten mit Kindern im FSPGE besprochen werden.

Die «Ideenkiste» arbeitet häufig mit bildlichen Darstellungen. Die Schrift wird wiederholt mit Bildern in Verbindung gebracht. Die Schüler sollen mit und zu Bildern schreiben. Darstellungen zur Unterstützung des Verständnisses der einzelnen Ideen müsste die Lehrperson selbst herstellen.

Ikonisch

Die ikonischen Darstellungen sind hier als standardisierte Darstellungen von konkreten Gegenständen oder Handlungen definiert. Diese Darstellungen sind meist viel abstrakter als Zeichnungen oder Fotografien und bezeichnet die Literatur daher als grafische Symbole. In der Arbeit mit Kindern im FSPGE ist der Einsatz von grafischen Symbolen als Unterstützung in der Kommunikation weit verbreitet (UK) (vgl. Terfloth et al., 2016, S. 18&19). Vor deren Einsatz im UK – Bereich sollte hinsichtlich der kognitiven Entwicklung individuell abgeklärt werden, ob das Kind diese schon verstehen kann.

«Hoppla 3», 2016
Bei den Schreibanlässen «Bericht» sind keine ikonischen Darstellungen zu erkennen.
«Würfel, sprechen, schreiben», 2015
Hier werden ikonische Darstellungen auf den Auftragskarten benutzt, um die Sozialform, die Anzahl Würfel und die Aktivität jedes Auftrags zu visualisieren.
«Ideenkiste 1», 2010

- Mithilfe von grafischen Symbolen schreiben Kinder Sätze und Texte. (A. 13, F. 3, 13, Z. 13)
- Grafische Symbole werden genutzt, um den Wortschatz zu erweitern. (A. 18)
- Die Kinder schreiben mit Hieroglyphen. (Z. 17)

Interpretation

Bei der Analyse dieser Unterkategorie wurde augenfällig, dass in diesem Bereich noch sehr viel Ausbau-Bedarf besteht. Sind die Kinder im FSPGE in der Lage grafische Symbole zu verstehen, besteht die Möglichkeit viele Abläufe und auch Aufträge damit zu unterstützen. Die ikonische Darstellung ist eine Vorstufe der symbolischen Repräsentationsform. Im gemeinsamen Einsatz unterstützt die ikonische diejenige der symbolischen Form. Würden beispielsweise die Anweisungen im «Würfeln, sprechen, schreiben» mit grafischen Symbolen unterstützt, müssten die Schüler keine solch hohe Leseleistung erbringen, da durch die Symbole schon vieles erklärt wäre.

Der Einsatz von grafischen Symbolen wäre eine Bereicherung, auch für die Regelschüler. Besonders in den unteren Klassen, wenn der Schriftspracherwerb noch am Anfang steht, könnte die Lehrperson ihre Schüler dadurch entlasten, wenn sie nebst einer symbolischen Anweisung (schriftlich oder sprachlich) auch noch ikonische Darstellungen miteinbezieht.

Symbolisch

Und schlussendlich soll auch die symbolische Repräsentationsform dargestellt werden. Diese bedient sich allgemeingültiger Symbole wie Buchstaben, Ziffern und selbstverständlich der Sprache. Da in dieser Analyse Aufträge zum Schreiben untersucht wurden, findet sich die symbolische Repräsentationsform schon allein deshalb in fast allen Aufträgen. Diese Unterkategorie zeigt auf, inwiefern diese Form eingesetzt oder verlangt wird.

«Hoppla 3», 2016
<ul style="list-style-type: none"> • Der Auftrag zu den Schreibanlässen wird verbal erteilt. • Zur Unterstützung der Textstruktur kommen nummerierte farbige Blätter zum Einsatz. • Vor dem Schreiben wird der eigene Bericht erzählt. • Die Kinder schreiben mit Buchstaben.
«Würfeln, sprechen, schreiben», 2015
<ul style="list-style-type: none"> • Der Auftrag ist schriftlich formuliert. • Die Kinder sollen durch Sprechen eine Lösung erarbeiten. (11, 13, 15, 20, 22, 25, 29, 30, 32, 33) • Die Kinder sollen ihre Lösung ihren Mitschülern zeigen oder vorlesen. (6, 7, 11, 12, 16, 20)
«Ideenkiste 1», 2010
<ul style="list-style-type: none"> • Die Erteilung des Auftrages wird von der Lehrperson gestaltet (verbal oder schriftlich). <ul style="list-style-type: none"> – Buchstaben sind als Anlaute neben Bilder gedruckt. (A. 2, 8, 14, 18) – Neben bildlichen Darstellungen ist das Wort in Buchstaben geschrieben. (A. 2) – Der schwächere Schüler diktiert seinen Text. Der stärkere Schüler schreibt ihn auf. Nach der Korrektur schreibt der schwächere Schüler den Text ab. (A. 12) – Buchstabenstempel oder -karten (A. 13) – Wörter in Zeitungen suchen. (A. 20) – Umrisse von Buchstaben, Bilder mit Buchstaben oder Wörtern füllen. (B. 2) – Buchstabenplakate mit Richtungspfeilen (Schreibrichtung der Buchstaben). (B.9) – Wortkarten (F. 3, 11) – Häufig benutzte Wörter sind an der Wandtafel festgehalten. (F. 3) – Zeitungsartikel ausschneiden. (F. 7) – Sätze zum Abschreiben sind an der Wandtafel festgehalten. (F. 7, 12) – Tabelle mit Namen der Kinder (F. 8) – Bücher (F. 10, 16, 19, V. 9) – Anweisungen (F. 20) – Geheimschrift (L. 13)

- Selbstverfasste Texte (V. 8, 9)
 - Rückmeldung geben (V. 8, 12)
 - Plakate (Z. 9)
 - Lesetexte (Z. 17)
-
- Bei allen Ideen besteht die Möglichkeit den Austausch unter den Schülern einzubauen.

Interpretation

Im «Hoppla 3» ist diese Repräsentationsform stark vertreten, erteilt die Lehrperson doch alle Aufträge verbal. Es liegt bei der Lehrperson Visualisierungen, die beispielsweise über die Textstruktur hinausgehen, einzubauen.

Die symbolische Repräsentationsform nimmt auch im «Würfeln, sprechen, schreiben» einen grossen Stellenwert ein. Alle Aufträge sind schriftlich formuliert und die Schüler müssen sie über die Sprache (mündlich oder schriftlich) ausführen.

Die «Ideenkiste 1» setzt die symbolische Repräsentationsebene auf vielfältige Weise um. Wie sie den Auftrag erteilt, ist der Lehrperson offengelassen. Buchstaben und Bilder werden öfters in Beziehung gesetzt. Entweder stehen sie neben dem Bild, oder die Schüler schreiben sie dazu. Eigene Texte oder Bücher werden genutzt, um daran zu arbeiten.

Die symbolische Ebene sollte die Lehrperson in den unteren Klassen unbedingt durch andere Repräsentationsformen ergänzen und unterstützen. Schrift und Bild miteinander zu verknüpfen hilft den Kindern den Sinn der Schrift zu verstehen, was schon Hauck (2003, S. 184) als einen Punkt für den gelingenden Schriftspracherwerb ausführt.

6.2. Beantwortung der Fragestellung

Der folgende Abschnitt beantwortet nun anhand der Ergebnisse aus der inhaltlichen Analyse die Fragestellung und deren Unterfrage. Die beiden Fragen werden getrennt beantwortet. Dadurch kann einerseits die Eignung der einzelnen Lehrmittel erörtert und andererseits verschiedene konkrete Möglichkeiten zur Anpassungsmöglichkeiten dieser formuliert werden. Diese Anpassungen sind anhand der für den Schriftspracherwerb bedeutsamen Dimensionen nach Hauck (vgl. Kapitel 2) veranschaulicht.

6.2.1. Eignung der Lehrmittel

Zuerst wenden wir uns der Hauptfragestellung zu.

Inwiefern eignen sich ausgewählte Lehrmittel der 2. und 3. Klasse zur Schreibförderung von Kindern im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung im integrativen Unterricht der Volksschule?

Zur Beantwortung wurden 3 Lehrmittel exemplarisch ausgewählt und anhand einer Inhaltsanalyse untersucht: «Hoppla 3», «Würfeln, sprechen, schreiben» und «Ideenkiste 1».

Es hat sich gezeigt, dass jedes Lehrmittel seine Stärken und Schwächen hinsichtlich des Einsatzes mit Kindern im FSPGE haben. Diese sollen nun getrennt für jedes Lehrmittel dargelegt werden. Um die Hauptfrage zu beantworten, kommen zuerst die Ergebnisse aus der Hauptkategorie «Aufbau des Lehrmittels» zum Zug. Diese Hauptkategorie deckt wichtige Punkte für den gesamten Unterricht mit Kindern im FSPGE ab. Danach sollen auch die Repräsentationsformen zur Beantwortung der Fragestellung beitragen. Anhand dieser zweiten Hauptkategorie kann aufgezeigt werden, inwieweit sich die einzelnen Aufträge für die Arbeit mit Kindern im FSPGE eignen.

Hoppla 3

Das Hoppla ist als Lehrmittel für mehrsprachige Kindergruppen konzipiert und wird vor allem im DaZ – Unterricht eingesetzt. Es ist darauf ausgerichtet Deutsch zu vermitteln und die Eigenheiten dieser Sprache zu thematisieren. Für die Inhaltsanalyse wurden die Schreibanlässe «Bericht» untersucht. Über den gesamten Aufbau lässt sich sagen, dass eine grosse Stärke dieses Lehrmittels die Strukturierung ist. Jede der 8 Einheiten ist gleich aufgebaut und die Schüler bearbeiten dieselben Aufträge. Auch innerhalb der Aufträge sollen die Schüler immer dieselben Abläufe und Aktivitäten vornehmen. Für Kinder im FSPGE ist dies sicherlich eine grosse Unterstützung, können doch so Erwartungshaltungen aufgebaut und Sicherheit gewonnen werden. Auch positiv zu erwähnen sind die vielen Möglichkeiten zum Austausch mit Mitschülern und so das Lernen voneinander. Hier müsste die Lehrperson sicherlich Hilfestellungen anbieten, da die benutzte Sprache in den Musterbeispielen teilweise komplex ist. Als Unterstützung des Verständnisses erhalten die Kinder immer Fotografien zu den Musterbeispielen. Dies ist sicherlich ebenfalls positiv zu erwähnen.

Was ein grosser Nachteil dieses Lehrmittels ist, ist das Fehlen der enaktiv/handelnden Repräsentationsform. Zu keinem Zeitpunkt sind im Lehrerkommentar Aktivitäten mit konkretem Material oder verschiedene Wahrnehmungsangebote formuliert. Gerade Kinder im FSPGE sind jedoch stark darauf angewiesen (vgl. Terfloth & Cesak, 2015, S. 14ff).

Da das Lehrmittel dem didaktischen Prinzip des Scaffoldings folgt, ist es sehr lehrerzentriert. Die Erteilung der Aufträge erfolgt fast ausschliesslich über die Verbalsprache. Dies stellt wiederum eine Hürde für Kinder im FSPGE dar, haben sie doch häufig Schwierigkeiten im Bereich der Kommunikation. Hier müsste vermehrt mit Visualisierungen im Sinne von unterstützter Kommunikation gearbeitet werden. Eine grosse verpasste Chance, ist die ikonische Repräsentationsform. Diese ist im gesamten Lehrmittel praktisch nicht vorhanden.

Mit Blick auf alle diese Punkte ist ersichtlich, dass das Hoppla 3 sehr gute Ansätze hat, die sich sicherlich für die Arbeit mit Kindern im FSPGE eignen. Jedoch sind wichtige Anpassungen unerlässlich. Diese Anpassungen betreffen die Darbietung der Aufträge, also die Visualisierung dieser. Im Kapitel 6.2.2. «Anpassungsmöglichkeiten» sind verschiedene Möglichkeiten dazu formuliert.

Würfeln, sprechen, schreiben

Dieses Lehrmittel ist als Karteikartensammlung aufgebaut. Jede Karte zeigt einen anderen Auftrag. Die Aufträge bearbeitet die gesamte Klasse gemeinsam oder die Kinder erhalten diese als Auswahl und bearbeiten sie selbständig. Wie es schon der Name des Lehrmittels vermuten lässt, ist der Ablauf der einzelnen Aufträge immer gleich aufgebaut. Auch sehen die Auftragskarten immer sehr ähnlich aus. Dieser Wiedererkennungswert ist als Unterstützung für alle Kinder zu werten. Ausserdem sind die Aufträge nach dem Prinzip der einfachen Sprache formuliert, was ebenfalls zum Verständnis beiträgt. Alle Aufträge sind schriftlich dargeboten, dies kann das Arbeitsgedächtnis stützen. Gleichzeitig jedoch setzt es ein hohes Leseverständnis voraus. Somit kann dies als Vor- und Nachteil für Kinder im FSPGE gewertet werden. Was sicherlich ebenfalls unterstützt, ist die Zeichnung, die auf jeder Karte zu finden ist. Diese zeigt entweder das gewünschte Produkt oder passt zum Titel des Auftrages. In diesem Lehrmittel sind einige Aspekte des Auftrages immer mit ikonischen Darstellungen geklärt. Jedoch könnte durch vermehrten Einsatz dieser Ebene sicherlich das Verständnis des Auftrages unterstützt werden. Bei keinem Auftrag sind Möglichkeiten einer Differenzierung formuliert. Die Kinder können also nicht an ihre individuellen Lernvoraussetzungen anknüpfen. Ausserdem ist die enaktiv/handelnde Ebene nur sehr bedingt miteinbezogen. Konkretes Material wird, abgesehen von den Würfeln, nicht eingesetzt. Körperwahrnehmungen sind nur bei ganz wenigen Aufträgen eingebaut. Alle Vor- und Nachteile zusammengenommen machen deutlich, dass sich dieses Lehrmittel für den Unterricht mit Kindern im FSPGE nur sehr bedingt eignet. Es setzt ein hohes Mass an Handlungskompetenz und Leseverständnis voraus. Gerade die Handlungskompetenz ist jedoch

bei Kindern im FSPGE meist noch nicht so weit ausgebaut, wie es bei Gleichaltrigen der Fall ist (vgl. Terflöth & Cesak, 2016, S. 7). Durch einer Bearbeitung in der gesamten Klasse und einer Einführung durch die Lehrperson könnten einige der Hürden dieses Lehrmittels aus dem Weg geschafft werden. Dennoch benötigt es sehr viele Anpassungen. Daher stellt sich die Frage, ob die Lehrperson nicht von Anfang an ein besser geeignetes Lehrmittel wählen könnte.

Ideenkiste 1

Das letzte Lehrmittel ist ebenfalls als Karteisystem aufgebaut. Auf den einzelnen Karten sind, wie es schon der Name verrät, Ideen zu unterschiedlichen Themengebieten umschrieben. Es ist eine Anregung für die Lehrperson. Die Kinder erhalten diese Ideenkarten nicht. Die Autoren haben Ideen für die gesamte Unterstufe formuliert, daher gibt es Aufträge für Schreibanfänger (*) und Fortgeschrittene (**). Mehr Angaben zur Differenzierung sind nicht ausdrücklich erwähnt. Durch die offene Formulierung der Idee können jedoch schnell und einfach individuelle Aufträge daraus abgeleitet werden. Die Ideen sind häufig so formuliert, dass sie sich mehrmals wiederholen lassen, was den Kindern Sicherheit gibt und Erfolgsmomente ermöglicht. Ein ganz grosser Vorteil dieses Lehrmittels ist, dass die enaktiv/handelnde Ebene miteinbezogen ist. Durch die Anregungen auf den Ideenkarten sind Aktivitäten mit konkreten Materialien oder auch Körperwahrnehmungen möglich. Ausserdem werden häufig Bilder und Buchstaben/Schrift zueinander in Beziehung gesetzt. So können die Kinder ihr Wissen über das Lesen von Bildern nutzen, um Buchstaben zu lesen.

Jedoch hat die Ideenkiste zwei grosse Schwachpunkte. Einer davon ist, dass sie keinerlei Struktur vorgibt. Die Lehrperson ist frei in der Gestaltung der Aufträge und hat somit einen grossen Aufwand vor sich. Sicherlich ist es so möglich alles auf die eigene Lerngruppe anzupassen, jedoch ist der Zeitaufwand dafür nicht zu unterschätzen. Und wie schon in den beiden anderen Lehrmitteln, kommt auch hier der Einsatz der ikonischen Repräsentationsform viel zu kurz. Abschliessend lässt sich sagen, dass sich dieses Lehrmittel für den Unterricht mit Kindern im FSPGE eignet. Jedoch muss die Lehrperson sehr vieles selbst gestalten und für ihre Lerngruppe erarbeiten. Dadurch ist sie gleichzeitig gezwungen von Anfang an Hilfestellungen und Anpassungen für ihre Schüler einzubauen, was den Schülern zugutekommt. Ausserdem eignen sich die Ideen dieses Lehrmittels durchgängig für die Bearbeitung in heterogenen Lerngruppen, also profitieren auch die Regelschüler davon.

Zusammenfassung

Über die drei Lehrmittel lässt sich sagen, dass keines der Lehrmittel so wie es ist, für den Unterricht mit Kindern im FSPGE geeignet ist. Dies überrascht jedoch nicht, da es Lehrmittel der Regelschule sind. Der Einschätzung der Autorin dieser Arbeit nach eignen sich das «Hoppla 3» und die «Ideenkiste 1» eher für den Einsatz bei Kindern im FSPGE als das «Würfeln, sprechen, schreiben». Dies vor allem, da Letzteres eine schon weit entwickelte Handlungskompetenz und hohes Leseverständnis voraussetzt.

Was alle drei Lehrmittel vernachlässigen, ist der Einsatz der ikonischen Repräsentationsform. Diese Ebene könnte durch vielfältigeren Einsatz allfällige sprachliche Schwierigkeiten abbauen. Würde die Lehrperson diese Ebene selbständig vermehrt einbauen, profitierten alle Schüler davon. Insbesondere Kinder im FSPGE würden dadurch bei einer aktiven Teilhabe unterstützt. Kinder in der Unterstufe und insbesondere Schüler im FSPGE sind auf konkret-gegenständliche Angebote, also auch auf die enaktiv/handelnde Repräsentationsform, angewiesen. Dies wird jedoch in zwei der drei Lehrmittel fast gänzlich ausgeklammert. Hier haben das «Hoppla 3» und «Würfeln, sprechen, schreiben» grossen Nachholbedarf. Da die Themen im Hoppla nahe an der Lebenswelt der Kinder angesiedelt sind, lassen sich relativ einfach enaktiv/handelnde Aktivitäten einbauen, was wiederum eine Eignung für den Einsatz mit Kindern im FSPGE unterstützen würde. Beim «Würfeln, sprechen, schreiben» wäre es schwieriger enaktiv/handelnde Aktivitäten einzubauen, da das Lehrmittel stark in der symbolischen Ebene angesiedelt ist.

6.2.2. Anpassungsmöglichkeiten

Als Unterfrage hat sich aus der Hauptfrage Folgendes ergeben:

Welche Anpassungsmöglichkeiten sind für Kinder in der alphabetischen Strategie unter Berücksichtigung der Entwicklungsdimensionen sinnvoll?

Die Beantwortung dieser Frage wird anhand der für den Schriftspracherwerb bedeutsamen Dimensionen nach Hauck (vgl. Kapitel 2 «Schriftspracherwerb») vorgenommen. Dabei sollen für jede Dimension grundlegende Anpassungen oder Hilfestellungen vorgestellt und erläutert werden. Welche Anpassungen für einen bestimmten Schüler angezeigt sind, hängt von dessen individuellen Voraussetzungen ab. Zeigt der Schüler beispielsweise in der Motorik Schwierigkeiten, macht es wenig Sinn rein sprachlich zu entlasten. Die Vorschläge zu möglichen Anpassungen sind dabei auf Schüler ausgerichtet, die sich in der alphabetischen Strategie befinden.

Die sensorische Dimension

Die sensorische ist die am schwersten zu fördernde Dimension. Es gibt dennoch Möglichkeiten diese zu unterstützen. Vor allem die Fernsinne lassen sich durch einige Hilfestellungen unterstützen. Hier sollen Möglichkeiten für die visuelle und auditive Wahrnehmung aufgeführt werden.

Ausbau der phonologischen Bewusstheit

Mit der alphabetischen Strategie bauen die Kinder auch ihre phonologische Bewusstheit aus. «Phonologische Bewusstheit kann im Schreiben ausgebildet werden, beim Zusehen, wie ein Erwachsener die Buchstaben nacheinander aufs Papier bringt, und beim Selberschreiben. Phonologische Bewusstheit kann auch beim Singen, rhythmischen Sprechen und Klatschen ausgebildet werden: bei Versen und Reimen, bei Kinderliedern und Abzählversen.» (Dehn, 2016, S. 43) Solche Einheiten sollten Lehrpersonen spielerisch gestalten und im Zusammenhang mit anderen Lerninhalten stehen. Losgelöste Übungen zu der phonologischen Bewusstheit erreichen keinen grossen Lernerfolg.

Silbengliederung

Zur Unterstützung des Lesens von Aufträgen oder Texten bietet sich die Silbenschriftung an. Dabei sind die einzelnen Silben in den Wörtern mit unterschiedlichen Farben geschrieben. So soll eine Ablösung vom Buchstabenlesen hin zum Silbenlesen vorbereitet werden. Kinder nehmen die Buchstaben als Gruppe wahr. Dies hilft zum Übergang in die orthographische Strategie.

Abbildung 21: Silbenschrift (zaubereinmaleins.de, n.d.)

Die motorische Dimension

Schüler, welche in der motorischen Dimension Schwierigkeiten haben, sind darauf angewiesen diese Probleme umgehen zu können. Das Schreib – Training im Sinne von Buchstabenabläufe etc. sollte nicht beim Texteschreiben eingebaut werden. Das hindert Kinder im FSPGE möglicherweise daran selbsttätig zu sein.

Schreiben mit technischen Hilfsmitteln

Eine Hilfsmöglichkeit, die auf der Hand liegt, ist das **Schreiben mit einem Computer** oder ähnlichen technischen Geräten. Dazu gibt es auch unterschiedliche Hilfsmittel, die hierbei nützlich sind. In den Sonderschulen der Schweiz wird teilweise die Clevy – Tastatur eingesetzt, um das Tastaturschreiben mit den Kindern zu trainieren. Diese hat den Vorteil, dass die Tasten unterschiedlich eingefärbt und grösser sind. So ist die Orientierung darauf für Kinder einfacher und die motorischen Fertigkeiten stehen weniger im Fokus.

Abbildung 22: Clevy Tastatur (RehaMedia, n.d.)

Diese Tastatur gibt es in verschiedenen Ausführungen und ist leicht an den Computer anzuschliessen.

Schreiben mit vorgefertigten Buchstaben

Günthner nennt als weitere Möglichkeit des erweiterten Schreibbegriffs das Schreiben mit z.B. *Buchstabenstempeln*. Dabei haben die Kinder einen vollständigen Satz an Buchstabenstempeln (A – Z, Umlaute, evtl. Satzzeichen) vor sich und können so Wörter oder gar ganze Sätze schreiben (vgl. Günthner, 2018, S. 137).

Dieses Hilfsmittel setzt eine gewisse motorische Geschicklichkeit voraus und die Grösse der Stempel sollte an die Voraussetzungen der Schüler angepasst sein.

Natürlich besteht auch die Möglichkeit Wörter mit vorgefertigten *Buchstabenkarten* schreiben zu lassen. Hierzu gibt es auch verschiedene Lehrmittel, die solche Buchstaben anbieten. Da die Kinder dazu sehr viele Buchstabenkarten benötigen kann dies schnell unübersichtlich werden und so das Kind wieder mehr hindern als unterstützen. Je nach Fertigkeiten und Stärken des Kindes ist diese Hilfe jedoch sicherlich eine Überlegung wert. Da das Schreiben mit vorgefertigten Buchstaben sehr zeitintensiv sein kann, empfiehlt es sich nicht zum Schreiben langer Texte.

Wort – Fächer

Hierbei sind die einzelnen Buchstaben und das passende Bild auf eine Karte gedruckt / geschrieben und gelocht. Die Karten sind mit einer Lochklammer oder einem Ring aneinander befestigt. Nun müssen die Kinder die Buchstaben in die richtige Reihenfolge schieben. Diese Unterstützung eignet sich vor allem, um einzelne Worte zu schreiben. Ganze Texte lassen sich so nicht verfassen.

Abbildung 23: Wort - Fächer (Crämer, Füssenich und Schumann, 1994, S. 18)

Die psychologisch – soziale Dimension

Hier sollen Kinder die Schrift mit ihrer Lebenswelt verbinden und so den Sinn hinter der Schrift verstehen. Positive Erfahrungen mit und über Schrift erhöhen die Motivation diese Kulturtechnik zu erlernen. Haben Kinder den Sinn hinter der Schrift verstanden, sind sie eher gewillt schreiben und lesen zu erlernen.

Bilder beschriften

Ein Hilfsmittel für Kinder ist das Beschriften von Bildern. Hier sollen die Kinder diese Bilder selbst malen. Sei dies ein einzelnes Bild, welchem eine Geschichte oder Erfahrung zugeschrieben wird, oder auch mehrere Bilder im Sinne einer Bildergeschichte. Dabei können die Kinder anfangs einem Erwachsenen diktieren, was im Bild passiert. So machen Kinder immer wieder implizit die Erfahrung, dass Erlebtes und Gesprochenes durch Schrift dargestellt wird. Sollten sie ihre Schreibfertigkeiten weiter ausgebaut haben, besteht auch die Möglichkeit, dass die Kinder ihre Bilder selbst beschriften, dies möglicherweise mit einzelnen Wörtern oder auch ganzen Sätzen. Hier könnten Erwachsene ihnen diese Wörter und Sätze auch vorschreiben, je nach Kompetenzen der einzelnen Kinder.

Abbildung 24: Unterrichtsbeispiel von Günthner (2018, S. 151)

Können Kinder auf diese Weise (Diktat an Erwachsene) ihre Geschichten erzählen oder einen Bericht schreiben, erleben sie sich noch nicht als aktiven «Schreiber». Trotzdem erfahren sie, dass sie ihre Geschichten festhalten können, wenn auch noch nicht auf dieselbe Art und Weise wie es vielleicht ihre Mitschüler schon machen. Auch ist es in einer grossen Kindergruppe zeitlich schwierig, wenn viele Kinder auf diese Weise Texte verfassen.

Das leere Blatt

Die Kinder werden in Zweiergruppen zusammengesetzt und aufgefordert, alles aufzuschreiben, was sie schon können (vielleicht auch zu einem bestimmten Thema). Dabei ist das Abschreiben und Imitieren sehr wohl erwünscht, da es zur Aneignung der Schrift dazugehört. Wichtig hier ist, dass es kein bestimmtes Ziel gibt und die Kinder kooperativ sein können.

Abbildung 25: Beispiel Aufgabe leeres Blatt (Dehn, 2016, S. 9)

Die Kinder erleben sich selbst als kompetent und sammeln Erfolgserlebnisse. Die Schrift als Darstellungsform wenden sie auf ihr eigenes Erleben und ihre individuellen Kompetenzen an.

Briefe schreiben

Die Kinder sollen das Lesen und Schreiben als Bestandteil einer alltäglichen Schriftkultur kennenlernen und erleben. Was eignet sich dazu besser als innerhalb der Lerngruppe Briefe zu versenden? Die Kinder können dabei auf ihrem eigenen Lernniveau schreiben, malen, stempeln, kritzeln und so erleben, was sie alles damit auslösen können. Das Austeilen und Erhalten der Briefe kann als gemeinsames Ritual gestaltet werden und so die Lust am Schreiben noch vergrößern.

Die sprachliche Dimension

Kinder im FSPGE zeigen oft Schwierigkeiten in der Kommunikation. Häufig ist ihr Wortschatz nicht so gross wie bei Gleichaltrigen, oder das Sprachverständnis ist eingeschränkt. Der Einsatz von unterstützter Kommunikation ist daher unabdingbar im Unterricht für Kinder im FSPGE.

Visualisierte Arbeitsaufträge

Anstatt Arbeitsaufträge nur verbal oder schriftlich zu erteilen, sind Kinder im FSPGE oftmals auf Visualisierung angewiesen. Eine solche Visualisierung kann anhand von Fotografien, Bildern oder Piktogrammen vorgenommen werden. Dies hängt von den jeweiligen Lernvoraussetzungen des Schülers ab. Die Darstellungen sollten für Schüler in der alphabetischen Strategie unbedingt immer mit Schrift verbunden sein. In heilpädagogischen Schulen werden Piktogramme vielfältig eingesetzt: für Verhaltenspläne, zur Visualisierung des Tagesablaufs, zum Schreiben, zum Lesen, und vieles mehr.

Dies wäre eine Möglichkeit die ikonische Repräsentationsform in die untersuchten Lehrmittel einzubauen. Das Verstehen des Auftrages wird durch Darstellungen unterstützt und so die sprachlichen Herausforderungen abgeschwächt.

Abbildung 26: Rezept geschrieben mit dem Boardmaker (Tobii Dynavox, n.d.)

Gezinktes Memory

Dieses Memory hat auf der Unterseite wie immer Bilder. Auf der Rückseite jedoch sind Wörter geschrieben. Dieses Spiel fördert vor allem den Ausbau der logographemischen und den Übergang zur alphabetischen Strategie. Dabei können die Kinder verschiedene Strategien zur Bearbeitung des Memorys zeigen: Wortbilder vergleichen, Bild aufdecken und passendes Wort suchen, Bilder vergleichen.

Abbildung 27: Möglichkeit für ein gezinktes Memory (Eidenberger, 2012)

Mit dieser Aufgabe lässt sich nicht bloss das Lesen trainieren, sondern gleichzeitig auch der Wortschatz erweitern.

Die kognitive Dimension

Das Schreiben setzt eine hohe Abstraktionsfähigkeit voraus. Kinder im FSPGE sind auch in der Entwicklung dieser Fähigkeit verzögert. Dennoch zeigen sie den Willen ihre Erlebnisse oder Geschichten aufzuschreiben. Um Schüler zum Schreiben zu befähigen, können folgende Möglichkeiten angeboten werden.

Schreiben mit vorgefertigten Bild- und Wortelementen

Die Schüler erhalten eine Reihe von Wort- und Bildkarten, mit welchen sie ganze Texte «schreiben» können. Auch bei motorischen Schwierigkeiten liesse sich diese Hilfestellung einsetzen. Für Wörter, die der Schüler noch nicht erlesen kann, werden Bilder oder ein Pfeil eingesetzt. Nach und nach lösen immer mehr Wörter als Wortkarte die Bildkarten ab oder der Schüler schreibt sie gar selbst. Die Hilfestellung des Pfeiles ist eine umfangreich einsetzbare Möglichkeit. Die Karte mit dem Pfeil symbolisiert das Verb. Dabei spielt es keine Rolle, dass es mehrere Übersetzungsmöglichkeiten für diesen Pfeil gibt. Das Kind soll mithilfe des Pfeils ganze Sätze «schreiben» können, auch wenn es noch nicht in der Lage ist, das Verb zu schreiben oder zu lesen. Dieser Pfeil muss selbstverständlich nicht als Karte angeboten werden, sondern der Schüler kann ihn selbst schreiben, sollte er dazu in der Lage sein.

Zu Beginn könnte ein mit dieser Konzeption verfasster Satz folgendermassen aussehen:

Abbildung 28: Beispiel Schreiben mit vorgefertigten Bild- und Wortelementen (Günthner, 2018, S. 93)

Dieser Satz könnte gelesen werden als «Anna fährt Roller» oder auch «Anna möchte einen Roller». Für das Verständnis dieser Sätze ist der Kontext von grosser Bedeutung. Oder das Kind, das diesen Satz verfasst hat, liest ihn vor.

Um eine Negation auszudrücken, wird der Pfeil mit zwei Linien durchgestrichen

Abbildung 29: Beispiel Negation (ebd.)

Um das Repertoire an bekannten Wörtern auszubauen, bietet sich die Verbindung zwischen Bild und Wort an.

Abbildung 30: Verknüpfung Bild und Wort (vgl. Günthner, 2018, S. 148)

Nach und nach konfrontiert die Lehrperson die Schüler mit immer komplexeren Sätzen. Beispielsweise kann die Konjunktion «und» eingeführt werden. Die dazugehörige Wortkarte kann anfangs auch noch mit einem + dargestellt werden. Es ist hilfreich, wenn die Kinder über häufig vorkommende Schlüsselwörter unserer Sprache spontan verfügen (vgl. Günthner, 2018, S. 148).

Abbildung 31: Beispiel Satz mit Konjunktion (ebd.)

Mit diesem Hilfsmittel können Kinder schon nach kurzer Zeit ganze Texte verfassen. Dadurch ist zwar keine Förderung der grafomotorischen Fertigkeiten erreicht, jedoch sind die kognitiven Fähigkeiten umso stärker gefordert. So scheitern Kinder im FSPGE nicht schon an der Produktion der Buchstaben. Sie nehmen sich selbst als «Schreiber» wahr. Möchte man dennoch die grafomotorischen Fähigkeiten ausbauen, oder möchte das Kind es selbst, besteht immer die Möglichkeit die Wortkarten abschreiben zu lassen.

Buchstaben – Diktat

Ein tägliches kurzes Buchstaben–Diktat hilft bei der Automatisierung grundlegender Fertigkeiten. Ob die Kinder dabei die Buchstaben selbst schreiben oder vorgefertigte Buchstabenkarten hochhalten, kann an ihre Lernvoraussetzungen angepasst werden. So wird die Graphem–Phonem–Korrespondenz trainiert und automatisiert. Nun können die Kinder die nötigen Buchstaben schneller aus dem Gedächtnis abrufen.

Arbeit mit Minimalpaaren

Anhand minimaler formaler Unterschiede untersuchen die Schüler spielerisch Bedeutungsunterschiede (Oma – Opa, Kirche – Kirsche, etc.). Dies kann sowohl mündlich als auch in Auseinandersetzung mit Wortbildern umgesetzt werden. Hier können die Logopädinnen und Logopäden sicherlich viele Tipps geben, da dies ein wichtiges Arbeitsmittel in der logopädischen Therapie ist. Das Gespräch über die Unterschiede ist hier von zentraler Bedeutung.

Abbildung 32: Symbolbild Minimalpaare (Metze, n.d.)

Aus der Lernpsychologie wissen wir, dass das Lernen effektiver ist, wenn wir uns nicht auf das Nachahmen in einem unübersichtlichen Feld beschränken, sondern wenn wir versuchen, Merkmale zu unterscheiden und uns bei dem Üben auch daran orientieren. Es ist erwiesen, dass dann weit weniger Übungen notwendig sind.» (Dehn, 2016, S. 80)

Anlauttabelle

Haben Kinder begonnen sich die Graphem – Phonem – Korrespondenz anzueignen, sind aber noch nicht sicher im Gebrauch der Buchstaben, kann ihnen auch eine Anlauttabelle beim Verschriftlichen behilflich sein. Diese gestaltet die Klasse individuell mit Bildern aus ihrem Alltag, oder auch sehr gross mit Alltagsgegenständen.

Abbildung 33: Symbolbild Anlauttabelle (Grundschule Waldschule Nordhorn, n.d.)

Der Einbau von konkret-gegenständlichen Angeboten ist für Kinder im FSPGE ganz zentral und sollte daher im Unterricht möglichst häufig realisiert werden.

Es gibt sicherlich noch unzählige weitere Möglichkeiten, Kinder im FSPGE in einem integrativen Unterricht zu unterstützen. Diese hier angeführten Ideen sind eine Auswahl, die in der für diese Arbeit genutzten Literatur angesprochen worden sind.

6.3. Diskussion

In den beiden vorangegangenen Abschnitten wurden die Ergebnisse der inhaltlichen Analyse dargestellt, interpretiert und anschliessend die Fragestellung beantwortet. In der Diskussion werden die Ergebnisse nochmals kurz zusammengefasst und kritisch betrachtet. Dabei rücken wichtige Punkte für den Unterricht mit Kindern im FSPGE in den Vordergrund. Diese unterstützen nicht nur integrierte Schüler, sondern helfen auch deren Mitschülern.

In der Literatur wird immer wieder betont, wie wichtig es ist Kindern im FSPGE Lerninhalte auf basal-perzeptive und konkret-gegenständliche Weise erleben zu lassen. Geht man davon aus, dass sich diese Kinder in der präoperativen Phase der kognitiven Entwicklung nach J. Piaget befinden, ist schnell klar warum: Diese Phase durchlaufen Kinder in der Regel im Alter von 2 bis 7 Jahren. Kleine Kinder handeln fast durchwegs mit konkretem Material. Niemand würde von ihnen erwarten, dass sie sich alles durch Schrift oder Sprache aneignen. Leider zeigen zwei der drei untersuchten Lehrmittel fast keine Möglichkeiten auf, sich mit konkret-gegenständlichen Angeboten auseinanderzusetzen. Sie vernachlässigen also die enaktiv/handelnde. Die Lehrpersonen sind hier in der Pflicht diese Repräsentationsform selbst in ihren Unterricht zu integrieren und das konkret-gegenständliche Handeln zu ermöglichen. Das «Hoppla 3» mit seinen lebensnahen Themen kann durch relativ wenig Aufwand diese Ebene einbauen. Spricht man

beispielsweise über das Lieblingsspiel der Schüler, könnte man dies auch einfach gemeinsam spielen.

Es hat sich gezeigt, dass die untersuchten Lehrmittel allesamt die ikonische Repräsentationsform zu wenig oder gar nicht anbieten. Genau hier zeigte sich jedoch während der Auseinandersetzung mit der Theorie, dass in dieser Ebene sehr grosses Potenzial schlummert. Im Sinne der unterstützten Kommunikation kann mit ikonischen Darstellungen enorm entlastet und unterstützt werden. Es ist wahrscheinlich, dass Kinder, die die alphabetische Strategie nutzen, ikonische Darstellungen lesen und verstehen können. Hier ist sicherlich ein grosser Nachholbedarf in den untersuchten Lehrmitteln vorhanden. In vielen heilpädagogischen Schulen gehören Piktogramme zum Alltag. Ihr Einsatz ist vielseitig: Tagespläne oder Handlungsaufträge, Verhaltensregeln & deren Konsequenzen. In der Regelschule könnte der stärkere Einbezug der ikonischen Repräsentationsform viele Türen öffnen, auch für die Regelschüler.

Durch die Analyse der Materialien hat sich gezeigt, dass sich die «Ideenkiste 1» und das «Hoppla 3» mit Anpassungen für den Unterricht mit integrierten Kindern im FSPGE eignen. Durch die klare Struktur gibt das «Hoppla 3» viel Sicherheit und fördert so auch die Selbständigkeit. Mit dem Einbezug der enaktiv/handelnden und ikonischen Repräsentationsformen könnten auch Schüler im FSPGE mit diesem Lehrmittel unterrichtet werden. Die «Ideenkiste 1» arbeitet nicht mit vorgefertigten Aufträgen oder Arbeitsblättern. Lehrpersonen können so die Ideen passend auf ihre Lerngruppe gestalten. Dies fordert jedoch viel Initiative der Lehrperson. Eine durchgängige Strukturierung der Aufträge, wie sie Kinder im FSPGE benötigen, müsste sie selbst erarbeiten. Durch die Analyse wurde ersichtlich, dass das Lehrmittel «Würfeln, sprechen, schreiben» mehrere zentrale Problemfelder für den Unterricht mit Kindern im FSPGE aufzeigt. Sei dies die vorausgesetzte Handlungskompetenz, die viele kognitiv beeinträchtigte Schüler noch nicht so weit ausgebildet haben, wie Gleichaltrige. Auch der hohe Anspruch an das Leseverständnis stellt eine Hürde für die Schüler dar. Dieses Lehrmittel müsste die Lehrperson sicherlich geführt umsetzen, sodass vorentlastet werden kann. Da Lehrpersonen hier die meisten und tiefgreifendsten Anpassungen vornehmen müssten, wird dieses Lehrmittel als nicht geeignet für den Unterricht mit Kindern im FSPGE empfunden. Die geforderte Handlungsfähigkeit können Kinder im FSPGE höchstwahrscheinlich nicht umsetzen.

6.4. Reflexion der Forschungsmethode

Im Alltag jeder Lehrperson ist die Wahl eines passenden Lehrmittels immer wieder sehr zentral. Einige Lehrmittel leiten die Lehrpersonen Schritt für Schritt durch das Schuljahr, andere setzen sie nur ergänzend ein. Immer wieder wiegt man sich in Sicherheit, solange man dem Lehrmittel folgt. Während der Analyse hat sich jedoch gezeigt, dass gerade diese Führung auch zu einem falschen Gefühl der Sicherheit führen kann.

Im folgenden Abschnitt soll eine Reflexion der Forschungsmethode ihren Platz finden. Dabei steht im Fokus, inwiefern sich das erarbeitete Kategoriensystem bewiesen hat. Dafür werden die Gütekriterien der Inhaltsanalyse nach Mayring zurate gezogen. Ein wichtiger Aspekt einer inhaltlichen Analyse ist ihre Reproduzierbarkeit. Dabei sollen die Ergebnisse bei einer weiteren Durchführung der Analyse möglichst deckungsgleich bleiben. Zur Überprüfung dieses Kriteriums wurde das Material zweimal mit dem vorliegenden Kategoriensystem untersucht. Die Ergebnisse waren beinahe identisch. Die Unterschiede zeigten sich darin, dass die Unterkategorie «enaktiv/handelnde Repräsentationsform» zu allgemein definiert war. Aus diesem Grund wurde die Definition angepasst und ausgebaut. Dadurch lösten sich diese Widersprüche auf.

Im einem weiteren Schritt wurde die Konstruktvalidität der Analyse betrachtet. Die vorgestellte Theorie diene dazu die Ergebnisse auf ihre Plausibilität zu überprüfen. Die Angemessenheit der gewählten Definitionen soll aufgrund des Theoriehintergrunds betrachtet werden (vgl. Mayring, 2015, S. 124). Wie oben schon erwähnt, hat sich durch einen weiteren Durchlauf gezeigt, dass die

Definitionen anfangs zu ungenau waren. Aufgrund dieser Beobachtung wurden die Definitionen erneut mit der Theorie verglichen und stellenweise umformuliert oder präzisiert. Nun ermöglichen die gewählten Definitionen eine nochmalige Durchführung mit denselben Ergebnissen. Deswegen wird davon ausgegangen, dass die gewählten Definitionen eine gewisse Validität vorweisen und auch auf neue Materialien angewandt werden können.

Die Wahl einer inhaltlichen Analyse anhand eines theoriegestützten Kategoriensystems hat sich als sehr gewinnbringend erwiesen. Die Lehrmittel konnten nach der inhaltlichen Analyse auf ihre Eignung eingeschätzt und viele Anpassungen für Kinder in der alphabetischen Strategie formuliert werden. Dabei hat sich gezeigt, dass eine genaue Definition der Kategorien von zentraler Bedeutung ist. Ohne diese Genauigkeit ist weder eine Validität noch eine Reliabilität gewährleistet. Die Überarbeitung der Definitionen erleichterte ausserdem die genaue Beantwortung der Fragestellung.

6.5. Fazit und Ausblick

Kommen wir nun zum letzten Kapitel, das den Abschluss dieser Arbeit bildet. Die Ergebnisse aus der Analyse sollen nochmals in kürzester Form wiedergegeben werden. Ausserdem sind hier weitere Forschungsfragen aufgeführt, die während des Verfassens der Masterarbeit aufgetaucht sind.

Es hat sich gezeigt, dass der Schriftspracherwerb bei allen Kindern ein langjähriger Prozess ist, der keinesfalls nach den ersten Schuljahren abgeschlossen ist. Dieser Prozess dauert bei Kindern im FSPGE noch länger, als dies bei Regelschülern der Fall ist. Diese Zeit sollte die Schule ihnen unbedingt geben. Durch die Erweiterung des Schreibe begriffs unterstützt die Schule diesen Prozess. Hiermit befähigt die Schule ihre Schüler durch verschiedene Hilfestellungen sich selbst als Schreiber zu erleben. Dabei können diese Hilfestellungen verschiedene Hürden beim Schreiben abbauen. Sie sollen beispielsweise motorische Schwierigkeiten oder auch die doch sehr anspruchsvolle Abstraktionsleistung beim Schreiben möglichst überwinden. Es wurden dazu verschiedene Ideen in dieser Arbeit vorgestellt.

Wie wichtig das Verständnis ist, wozu das Schreiben genutzt werden kann, ist in der Theorie ausdrücklich und in besonderem Masse festgehalten. Ohne dieses Verständnis nimmt die Lernmotivation für diese hoch anspruchsvolle Aufgabe schnell ab. Es ist also die Aufgabe der Lehrpersonen ihren Schülern vorzuleben und sie selbst erleben zu lassen, wozu das Schreiben gut ist.

Zurzeit ist das lautgetreue Schreiben auch in den Medien heiss diskutiert. Die alphabetische Strategie ist ein Meilenstein im Schriftspracherwerb und sollte keinesfalls durch zu frühe oder häufige Korrekturen beschnitten werden. Immer wieder wird in der Literatur betont, dass es keine Beweise dafür gibt, dass sich Rechtschreibfehler durch lautgetreues Schreiben verfestigen. Sicherlich ist ein Dialog über Fehler und den Umgang damit im Schulalltag wichtig. Für Schüler in der alphabetischen Strategie ist jedoch zentral, dass sie sich ihre Identität als Schreiber aufbauen.

Im weiteren Verlaufe wurden drei Lehrmittel inhaltlich analysiert und daraufhin untersucht inwiefern sie sich für den Einsatz im Unterricht mit Kindern im FSPGE eignen. Dabei hat sich gezeigt, dass sich zwei der drei Lehrmittel mit einigen Anpassungen eignen könnten. Das «Hoppla 3» bringt schon sehr viele immer wiederkehrende Strukturen mit und befasst sich mit lebensnahen Themen. Die «Ideenkiste 1» formuliert über 160 Ideen, die das Erarbeiten auf unterschiedlichen Lernniveaus gleichzeitig möglich ist. Jedoch muss die Lehrperson alle Strukturen selbst erarbeiten, was einen grossen Zeitaufwand mit sich bringt. Das letzte Lehrmittel «Würfeln, sprechen, schreiben» setzt sehr viel Selbständigkeit und hohes Leseverständnis voraus. Gerade in diesen

Punkten zeigen Kinder im FSPGE Förderbedarf. Es ist also fraglich, ob dieses Lehrmittel für den Unterricht mit ihnen geeignet ist. Bei diesem Lehrmittel wären sehr viele Anpassungen nötig. Was durch die Analyse offensichtlich wurde ist, dass alle untersuchten Lehrmittel die ikonische Repräsentationsform vernachlässigen. Gerade durch ikonische Darstellungen könnten jedoch viele Hürden abgebaut werden. Eine solche Unterstützung könnte beispielsweise der Einbezug von Piktogrammen sein. Wichtige Wörter, die man für das Schreiben benötigt, ergänzt die Lehrperson mit Piktogrammen oder anderen bildlichen Darstellungen. Kinder im FSPGE sind darauf angewiesen sich auch konkret-handelnd die Welt anzueignen. Es hat sich ebenfalls gezeigt, dass die Lehrmittel die enaktiv-handelnde Repräsentationsform nicht konsequent einbeziehen. Hier ist sicherlich auch die Lehrperson gefragt, dies ihren Schülern zu ermöglichen.

Aus der vorliegenden Masterarbeit haben sich noch andere Fragen ergeben, die sich für eine weitere Arbeit eignen könnten. Dabei tauchten während der Bearbeitung der Theorie Fragen zum Zusammenspiel des Lesens und Schreibens auf, sowie auch aus der inhaltlichen Analyse heraus.

- Die alphabetische Strategie ist eine Schreibstrategie. Welchen Einfluss hat das Lesen bei der Überwindung der alphabetischen Strategie?
- Das Erreichen der alphabetischen Strategie schafft ein Grossteil der Kinder im FSPGE. Wie könnte ihnen die orthografische Strategie nähergebracht werden?

- Es wurden verschiedene Anpassungsmöglichkeiten für die Lehrmittel angedeutet. Wie würden diese Anpassungen konkret für eines der Lehrmittel aussehen? Könnte man Kopiervorlagen solcher Anpassungen entwerfen?
- Die untersuchten Lehrmittel vernachlässigen die ikonische Repräsentationsform. Gibt es Lehrmittel, welche die ikonische Repräsentationsform stärker einsetzen?
- Diese Arbeit befasst sich mit dem Schreiben. Inwiefern eignen sich die Lehrmittel der 2. und 3. Klasse zur Leseförderung von Kindern im FSPGE im integrativen Unterricht der Volksschule?

7. Abbildungsverzeichnis

Titelblatt: Beispielbild aus dem Unterricht von B. Grubenmann (2013)	
Abbildung 1: Grundpfeiler der Kommunikation, Darstellung nach W. Günthner (2018, S.12).....	5
Abbildung 2: Dimensionen des Schriftspracherwerbs (Hauck, 2003, S. 92)	9
Abbildung 3: Zusammenstellung Nah- und Fernsinne (vgl. Hauck, 2003, S. 95-99).....	10
Abbildung 4: grafomotorische Schreibentwicklung nach Günthner (2018, S. 140 - 146).....	12
Abbildung 5: Zusammenstellung der Stadientheorie in Anlehnung an Buggle (2001) und Bigger (2017).....	16
Abbildung 6: Wichtige Entwicklungen der Stufe 3 der präoperativen Phase (Bigger, 2017, S. 9)	17
Abbildung 7: Verschiebung der dominierenden Tätigkeiten bei Menschen im FSPGE (Pitsch, 2002, S. 165)	19
Abbildung 8: Übersicht auf die am Schriftspracherwerb beteiligten Dimensionen (Hauck, 2003, S. 101).....	21
Abbildung 9: Aneignungsmöglichkeiten und kognitive Entwicklung in Anlehnung an Terfloth und Bauersfeld (2015, S. 106ff) mit Erweiterungen durch A. Dietrich (2018).....	22
Abbildung 10: Modell des Schriftspracherwerbs nach Günther (1995, S.99)	24
Abbildung 11: Zusammenstellung Schriftspracherwerb nach Brügelmann und Brinkmann (1998).....	26
Abbildung 12: zusammenfassendes Modell des Schriftspracherwerbs nach Valtin (1997)	28
Abbildung 13: Synopse der Phasen des Schriftspracherwerbs (Terfloth und Bauersfeld, 2015, S. 128)	33
Abbildung 14: Merkmale der alphabetischen Strategie.....	33
Abbildung 15: ICF-Modell (WHO, 2017, S. 51)	35
Abbildung 16: Möglichkeiten zur sozialen Integration (vgl. Terfloth und Cesak, 2016, S. 54).....	38
Abbildung 17: Hayes-Flower-Modell, revidierte Fassung von Hayes (1996, S. 4).....	39
Abbildung 18: Aufbau von Schreibstrategien (Sturm et al., 2016, S. 92)	41
Abbildung 19: Ablaufmodell der inhaltlichen Strukturierung, in Anlehnung an Mayring (2015, S. 98 &104)	44
Abbildung 20: Kategoriensystem, eigene Darstellung	46
Abbildung 21: Silbenschrift (zaubereinmaleins.de, n.d.).....	60
Abbildung 22: Clevy Tastatur (RehaMedia, n.d.).....	60
Abbildung 23: Wort - Fächer (Crämer, Füssenich und Schumann, 1994, S. 18).....	61
Abbildung 24: Unterrichtsbeispiel von Günthner (2018, S. 151)	62
Abbildung 25: Beispiel Aufgabe leeres Blatt (Dehn, 2016, S. 9).....	63
Abbildung 26: Rezept geschrieben mit dem Boardmaker (Tobii Dynavox, n.d.)	64
Abbildung 27: Möglichkeit für ein gezinktes Memory (Eidenberger, 2012)	64
Abbildung 28: Beispiel Schreiben mit vorgefertigten Bild- und Wortelementen (Günthner, 2018, S. 93).....	65
Abbildung 29: Beispiel Negation (ebd.).....	65
Abbildung 30: Verknüpfung Bild und Wort (vgl. Günthner, 2018, S. 148)	66
Abbildung 31: Beispiel Satz mit Konjunktion (ebd.)	66
Abbildung 32: Symbolbild Minimalpaare (Metze, n.d.)	66
Abbildung 33: Symbolbild Anlauttabelle (Grundschule Waldschule Nordhorn, n.d.).....	67

8. Literaturverzeichnis

- Bai, G., Neugebauer, C., Nodari, C., Peter, S. Locatelli, M. und Bächli, G. (2016). *Hoppla – Deutsch für mehrsprachige Kindergruppen*. Bern: Schulverlag plus.
Übersicht zum Hoppla, Zugriff am 08.10.18 unter:
<https://www.hoppla.ch/hoppla-3-und-4>
- Balhorn, H & Brügelmann, H. (Hrsg.) (1995). *Rätsel des Schriftspracherwerbs: neue Sichtweisen aus der Forschung*. Lengwil am Bodensee: Libelle.
- Barth, K. (2005). *Früherkennung und Prävention von Lernstörungen*. VBE. Grundschulalltag.
Zugriff am 06.08.18 unter
https://www.vbe-nrw.de/vbe_download/gstak14barth.pdf
- Bigger, A. (2003). *Die Entwicklung des Bildzeichnens*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Bigger, A. (2017). *Die kognitive Entwicklung im Alter von 0 bis 7 Jahren Teil II*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Bildungsserver Brandenburg (n.d.). Stufenmodell des Schriftspracherwerbs – nach Valtin 1991.
(o.O) Zugriff am 20.08.18 unter
https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/unterricht/faecher/sprachen/deutsch/LRS/Broschuere_2005/Stufenmodell.pdf
- Brinkmann, E. & Brügelmann, H. (2010). *Ideen – Kiste, Schrift – Sprache* (1. Aufl.). Stuttgart: Ernst Klett Verlag.
- Brügelmann, H. & Brinkmann, E. (1998). *Die Schrift erfinden – Beobachtungshilfen und methodische Ideen für einen offenen Anfangsunterricht im Lesen und Schreiben*. Lengwil am Bodensee: Libelle Verlag.
- Brügelmann, H. & Brinkmann, E. (1994). Stufen des Schriftspracherwerbs und Ansätze zu seiner Förderung. In: Brügelmann, H. & Richter, S. (Hrsg.). *Wie wir recht schreiben lernen*. (S. 44-52)
Lengwil: Libelle,
- Buggle, F. (2001). *Die Entwicklungspsychologie Jean Piagets* (4. Aufl.). Stuttgart; Berlin; Köln: Kohlhammer.
- C Crämer C., Füssenich I., Schumann G. (1996). Lese- und Schreibschwierigkeiten im Zusammenhang mit Problemen der gesprochenen Sprache. In Deutsche Gesellschaft für Sprachheilpädagogik (Hrsg.) *Die Sprachheilarbeit* 41 (S. 5-21). Dortmund: verlag modernes lernen.
- Dehn, M. (2016). *Kinder & Lesen und Schreiben – Was Erwachsene wissen sollten* (4. Aufl.). Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
- Dietrich, A. (2018). *Repräsentation und Verarbeitung von Zahlen*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Eidenberger, K. (2012). Gezinkte Memos zur Buchstabenerkennung. (o.O.) Zugriff am 24.08.18 unter <http://kerstinskrabbelwiese.blogspot.com/2012/11/gezinkte-memories-zur.html>

Feuser, G. (1998). Gemeinsames Lernen am gemeinsamen Gegenstand – Didaktisches Fundamentum einer Allgemeinen (integrativen) Pädagogik. In: Hildeschiedt, A. & Schnell, I. (Eds.). *Integrationspädagogik – Auf dem Weg zu einer Schule für alle* (S. 19 – 35). Weinheim, München: Juventa.

Grundschule Otterfing (2015). Buchstabenfest der Klasse 1b. Otterfing. Zugriff am 19.08.18 unter http://www.schule-otterfing.de/index.php?file=artikel/showartikel.php&art_id=649&PHPSESSID=94a663b787b00e98d13286b7ec8b794d

Gümbel, R (1993): *Erstleseunterricht – Entwicklungen, Tendenzen, Erfahrungen. Grundschule*. (5. Auflage). Frankfurt/Main: Cornelsen Scriptor.

Günther, K (1995). Ein Stufenmodell der Entwicklung kindlicher Lese- und Schreibstrategien. In Balhorn, H & Brügelmann H. (Hrsg.) *Rätsel des Schriftspracherwerbs – Neue Sichtweisen aus der Forschung* (S 98 – 121). Lengwil am Bodensee: Libelle Verlag.

Günthner, W. (2018). *Lesen und schreiben lernen bei geistiger Behinderung – Grundlagen und Übungsvorschläge zum erweiterten Lese- und Schreibbegriffs* (5. Aufl.). Dortmund: verlag modernes lernen Borgmann GmbH & Co. KG.

Grundschule Waldschule Nordhorn (n.d.): *Grundlagen für die Entwicklung einer Lese- und Schreibkompetenz*. Nordhorn. Zugriff am 24.08.18 unter <http://www.waldschule-nordhorn.de/schule/schulkindergarten/>

Hauck-von den Driesch, M. (2003): *Wege entstehen im Gehen – Schreiben, lesen, Welt erschließen; Schriftspracherwerb in der Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung* Zugriff am 31.05.18 unter <http://kups.ub.uni-koeln.de/volltexte/2005/1388>

Hayes, J. R. (1996). A new framework for understanding cognition and affect in writing. In C. M. Levy & S. Ransdell (Eds.), *The science of writing: Theories, methods, individual differences, and applications* (pp. 1-27). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Helmers, H. (1997): *Didaktik der deutschen Sprache. Einführung in die muttersprachliche und literarische Bildung*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Hofer, K. und Löw, D. (2015). *Würfeln, sprechen, schreiben – 40 Spielideen mit Bildwürfeln für die Unterstufe*. Winterthur: elk Verlag AG.

Hollenweger, J., Kraus de Camargo, O., WHO – Weltgesundheitsorganisation (Hrsg.) (2017, 2. Auflage): *ICF-CY – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Hogrefe Verlag.

Jansen, F., Streit, U. und Fuchs, A. (2012). *Lesen und Rechtschreiben lernen – nach dem IntraActPlus-Konzept*. Berlin: Springer-Verlag.

Lüthy, C. (2015). Beschluss des Bildungsrates vom 9. März 2015. Zürich: Bildungsdirektion Kanton Zürich. Zugriff am 09.10.18 unter https://bi.zh.ch/dam/bildungsdirektion/direktion/Bildungsrat/archiv/brb_2015/Sitzung_9_M%C3%A4rz_2015/BRB_10_2015.pdf.spooler.download.1426249527010.pdf/BRB_10_2015.pdf

Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse – Grundlagen und Techniken* (12. überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz Verlag.

Metze, W. (n.d.) Minimalpaare: Wort lesen, Zielwort abhören, Zielwort schreiben. Zugriff am 24.08.18 unter http://www.wilfriedmetze.de/html/lolli_ah.html

Mietzel, G. (2002). *Wege in die Entwicklungspsychologie – Kindheit und Jugend* (4., vollständig überarbeitete Aufl.). Weinheim: Verlagsgruppe Beltz, Psychologie Verlags Union.

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport (2009). *Bildungsplan 2009 – Schule für Geistigbehinderte* Zugriff am 17.08.18 unter:
http://www.bildungsplaene-bw.de/site/bildungsplan/get/documents/lbw/Bildungsplaene/Bildungsplaene-SBBZ/SBBZ-GE/BPL_SchuleGeistigbehinderte_online_oV.pdf

Oeveste, H. (1987). *Kognitive Entwicklung im Vor- und Grundschulalter - Eine Revision der Theorie Piagets*. Göttingen: Verlag für Psychologie, Hogrefe.

PH Luzern, Fachschaft Deutsch (2016). *Fachdidaktische Literatur für das Studium*. Unveröffentlichtes Manuskript, PH Luzern: Luzern. Zugriff am 15.09.18 unter
https://cdn.phlu.ch/phlu/corporate/088d561bf7217bb49c153336c50b89ca1bfbc82a/AB_FW_DE_Fachdidaktische-Literaturempfehlung-Fach-Deutsch_201603.pdf

Piaget, J. und Fatke, R. (Hrsg.) (2016). *Meine Theorie der geistigen Entwicklung* (4. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Pinterest (n.d.). *Schreiben mit Buchstabenstempeln, Symbolbild* (o.O) Zugriff am 19.08.18 unter
<https://www.pinterest.ch/pin/487866572105703123/>

Pitsch, H.-J. (2002). *Zur Entwicklung von Tätigkeit und Handeln Geistigbehinderter*. Oberhausen: Athena.

RehaMedia (n.d.). *Clevy Lerntastatur wireless/kabellos mit Fingerführung* (o.O.) Zugriff am 19.08.18 unter <https://www.rehamedia-shop.de/clevy-wireless-m-fingerfuehrung.html>

Richter, S. Dr. Prof.: *Schrift und Schreiben (Definitionen)* Zugriff am 09.07.18 unter:
www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/phil_Fak_II/Grundschul.../S1-Folien%20.ppt

Rohmann, J. A. (1982). *Entwicklung und Handlung*. Weinheim, Basel: Beltz.

Schenk, C. (2001): *Lesen und Schreiben lernen und lehren: eine Didaktik des Schriftspracherwerbs* (3. Auflage). Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.

Schmidlin, N. (2004) *Sirin sucht eine Freundin – Ein Bilderbuch zu Förderung der phonologischen Bewusstheit*. Zugriff am 19.08.18 unter
http://www.logopaedieschweiz.ch/media/bulletin_archiv/113_Die%20phonologische%20Bewusstheit,%20ihre%20Bedeutung%20fr%20den%20Schriftspracherwerb%20und%20die%20gezielte%20Forderung%20im%20Kindergarten_Schmidlin.pdf

Somazzi, M. (1999). *Spuren machen, Zeichen setzen – Bausteine zum bildnerischen Gestalten*. Bern: Haupt.

Stöppler, R. (2017). *Einführung in die Pädagogik bei geistiger Behinderung* (2. Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Sturm, A & Weder, M. (2016). *Schreibkompetenz, Schreibmotivation, Schreibförderung – Grundlagen und Modelle zum Schreiben als soziale Praxis*. Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.

Terfloth, K. & Bauersfeld, S. (2015). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten – Didaktik für Förder- und Regelschule* (2. überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt.

Terfloth, K & Cesak, H. (2016) *Schüler mit geistiger Behinderung im inklusiven Unterricht – Praxistipps für Lehrkräfte*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Tobii Dynavox (2017). *Rezept geschrieben mit dem Boardmaker*, Zugriff am 31.10.18 unter <http://www.tobiidynavox.de/boardmaker/boardmaker-weihnachten/>

Valtin, R. (1997) *Stufen des Lesen- und Schreibenlernens. Schriftspracherwerb als Entwicklungsprozess*. In: Haarmann, D. (Hrsg.) *Handbuch Grundschule* (S. 76-88). Weinheim u. Basel: Beltz.

9. Anhang

Für den Schriftspracherwerb bedeutsame Dimensionen nach Hauck

Motorische Dimension

Ideenkiste (Brügelman & Brinkman, 2010)

Vorder- und Rückseite einer Auftragskarte

Didaktische Landkarte

Würfel, sprechen, schreiben (Hofe & Löw, 2015)

Aufgabenkarte

Hoppla 3 (Bai et al., 2016)

Musterbeispiel mit Fotos

Kategoriensystem für die inhaltliche Analyse

Hauptkategorie: Aufbau des Lehrmittels		
Kategorie	Definition	Ankerbeispiel
Material	Eine Auflistung aller zugehörigen Materialien.	Hoppla 3: <ul style="list-style-type: none"> • Lehrerkommentar mit CD-ROM • Schülerbuch • Arbeitsheft für die Schüler • 2 Audio-CDs
Differenzierung	Es sind schon Hinweise zu einer inneren Differenzierung gegeben. Dies im Lehrerkommentar oder auch im Auftrag selbst.	Hoppla 3, Lehrerkommentar, S. 17: <p>Binnendifferenzierung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leistungsschwächere Kinder schreiben die Namen der Körperteile der Wortschatzkarten <i>Körperteile Mensch</i> ab. Leistungsstärkere Kinder schreiben eigene Rätsel und legen sie den anderen Kindern vor.
Strukturierung	Die einzelnen Aufgaben sind gleich oder ähnlich aufgebaut. Es ist ersichtlich in welcher Sozialform gearbeitet werden soll. Es ist ersichtlich welches Material zur Bearbeitung der Aufgaben benötigt werden. Die Reihenfolge der Teilschritte ist klar.	Würfeln, sprechen, schreiben: <p>Oben im grünen Balken ist der Titel, die Sozialform, die benötigte Anzahl Würfel und die Tätigkeit abgebildet.</p>

		<p>Darunter sind die Teilschritte formuliert. Dabei ist pro Zeile ein Teilschritt festgehalten, was die Reihenfolge aufzeigt. Es ist immer auch eine Zeichnung auf der Auftragskarte.</p>
Arbeitsgedächtnis	<p>Es sind Hilfsmittel oder Stützen in den Aufträgen formuliert oder eingebaut, die das Arbeitsgedächtnis entlasten. (Visualisierungen, Wiederholungen)</p>	<p>Hoppla 3, Lehrerkommentar S. 51:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Textstruktur visualisieren Die Lehrperson legt drei farbige nummerierte Blätter auf den Tisch: 1 braun, 2 violett und 3 weiss. Sie zeigt auf die verschiedenen Blätter und erzählt, was in diesem Teil des Berichts vorkommt. Danach hören sich alle den Hörtext von Miro nochmals an. • Mit Struktur erzählen Jedes Kind erzählt in dieser Struktur von einem eigenen Pausenspiel. Es benützt die farbigen Blätter als Hilfe für die Strukturierung (1 braun = sich vorstellen, das Lieblingsspiel nennen und begründen, weshalb es das Lieblingsspiel ist; 2 violett = erklären, wie das Spiel geht; 3 weiss = zusätzliche Information zum Spiel). • Mit Struktur schreiben Das Kind schreibt in dieser Struktur von seinem eigenen Pausenspiel
Kommunikation	<p>Die gewählte Sprache in den Aufträgen ist leicht verständlich (einfache Sprache). Die abgebildeten Bilder oder Fotos dienen dem Verständnis des Auftrages. Möglichkeiten zum Austausch mit Anderen sind in den Aufträgen ersichtlich.</p>	<p>Würfeln, sprechen schreiben:</p> <p>The screenshot shows a worksheet with a green header '22 Reimwörter' and icons of people, a die, and a hand. Below are instructions in colored boxes: 'Würfelt ein Bild. Schreibt Wörter auf, die sich auf das Wort reimen. Wer findet die meisten Wörter? Wiederholt die Übung.' At the bottom, there is a drawing of a dog labeled 'Hund' and the sentence 'Mund rund und gesund' with 'rund' and 'gesund' highlighted in green.</p>

Hauptkategorie: Repräsentationsformen		
Kategorie	Definition	Ankerbeispiel
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	Ideenkiste, «Die wachsende Anlauttabelle» A. 8: Es besteht die Möglichkeit die Anlauttabelle in grosser Form mit konkreten Materialien zu bekleben (bspw. Spielzeugauto bei «Au»)
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	Hoppla 3, Schreibenanlass «Bericht»: Das Musterbeispiel ist immer mit Fotografien unterstützt. Würfeln, sprechen, schreiben: Auf jeder Auftragskarte ist eine Zeichnung abgebildet, die zum Verständnis des Auftrages beitragen soll.
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	Ideenkiste, «BLISS – Geschichten» Z. 13: Mit Piktogrammen (z.B. BLISS, Boardmaker, ...) werden Wörter oder Sätze/Geschichten geschrieben.
symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Buchstaben und Ziffern.	Würfeln, sprechen, schreiben, 22 «Reimwörter»: Würfelt ein Bild. Schreibt Wörter auf, die sich auf das Wort reimen. Wer findet die meisten Wörter? Wiederholt die Übung.

Aufbau des Lehrmittels

Unterkategorie	Zusammenfassung	Beispiel
<p>Material</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lehrerkommentar mit CD-ROM (336 Seiten) • Schülerbuch • Arbeitsheft für die Schüler • 2 Audio-CDs 	
<p>Differenzierung</p>	<p>Im Lehrerkommentar sind Hinweise zu einer Binnendifferenzierung der Aufgabe gegeben; dies jedoch nicht bei jedem Auftrag. Dabei werden Differenzierungen nach Komplexitätsgrad, Stoffumfang oder Grad der Selbständigkeit vorgeschlagen. Möglichkeiten zur Binnendifferenzierung der Schreibanlässe «Berichte» sind keine formuliert.</p>	<p>Lehrerkommentar, S. 17: Binnendifferenzierung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leistungsschwächere Kinder schreiben die Namen der Körperteile der Wortschatzkarten <i>Körperteile Mensch</i> ab. • Leistungsstärkere Kinder schreiben eigene Rätsel und legen sie den anderen Kindern vor.
<p>Strukturierung</p>	<p>Das Lehrmittel ist in 8 Einheiten unterteilt. Jede Einheit beinhaltet dieselben Teile, jedoch nicht immer in derselben Reihenfolge: Einstieg anhand eines Wimmelbildes im Schülerbuch (Detektivgeschichte), verschiedene Sprech- und Leseanlässe, ein Sachtext mit verschiedenen Leseaufträgen, einen Schreibanlass (Bericht), eine Bildergeschichte und zum Schluss eine Reflexion über die Einheit.</p> <p>Innerhalb jedes Schreibanlasses (Bericht, Reflexion) werden mehrere Sozialformen verwendet. Das Schreiben an sich ist immer Einzelarbeit. Innerhalb der einzelnen Aufgabentypen ist immer der gleiche Ablauf der Arbeitsschritte vorgesehen. Die Materialien werden</p>	<p>Bericht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inhaltlich vorentlasten, über eigene Erfahrungen zum Thema sprechen • Frei sprechen, zu den Fotos • Hörtext global verstehen • Hörverstehen unterstützen & überprüfen • In der 3. Person Singular nacherzählen • Textstruktur visualisieren • Mit Struktur erzählen (eigene Erfahrungen) • Mit Struktur schreiben • Vorlesen und Rückmeldung geben

von der Lehrperson zur Verfügung gestellt oder es wird kein zusätzliches Material benötigt.

Arbeitsgedächtnis

Bei der Bearbeitung der Schreibanlässe «Bericht» sind im Schülerbuch **Fotos** abgebildet. Diese werden **wiederholt** besprochen und den Hörtext gemeinsam angehört und nacherzählt. Die **Struktur** des Berichtes wird **anhand verschieden farbigen Papieren** visualisiert. Zusätzlich ist auf den Papieren die Reihenfolge zu lesen. Zuerst wird anhand dieser Struktur erzählt und in einem nächsten Schritt dann aufgeschrieben (der **eigene Bericht wird auch mehrmals wiederholt**). Zum Schluss liest man sich gegenseitig vor.

Lehrerkommentar, S. 51:

- Textstruktur visualisieren
- Die Lehrperson legt drei farbige nummerierte Blätter auf den Tisch: 1 braun, 2 violett und 3 weiss. Sie zeigt auf die verschiedenen Blätter und erzählt, was in diesem Teil des Berichtes vorkommt. Danach hören sich alle den Hörtext von Miro nochmals an.
- Mit Struktur erzählen
- Jedes Kind erzählt in dieser Struktur von einem eigenen Pausenspiel. Es benützt die farbigen Blätter als Hilfe für die Strukturierung (1 braun = sich vorstellen, das Lieblingsspiel nennen und begründen, weshalb es das Lieblingsspiel ist; 2 violett = erklären, wie das Spiel geht; 3 weiss = zusätzliche Information zum Spiel).
- Mit Struktur schreiben
- Das Kind schreibt in dieser Struktur von seinem eigenen Pausenspiel
- Vorlesen und Rückmeldung geben

		<p>Das Kind liest seinen Text den anderen Kindern vor. Die zuhörenden Kinder beurteilen das Vorgelesene nach unterschiedlichen Kriterien und benützen für ihre Rückmeldungen die Formulierungen auf den Rückmeldungskarten.</p>
<p>1 Kommunikation</p>	<p>Die Sprache in den Hörtexten ist komplex. Es werden Sätze mit Nebensätzen gebildet und in einem Satz sind mehrere Informationen vorhanden. Der Auftrag wird den Kindern verbal erteilt.</p>	<p>Auszug aus Hörtext zum Bericht «Geschwister», Buch S. 18: Geschwister ... Manchmal ärgert mich mein kleiner Bruder. Er verstreut meine Schulsachen auf dem Boden oder kritzelt sie voll. Einmal hat er auch mein Etui versteckt – zum Glück hat es meine Mutter wiedergefunden. ...</p>
	<p>Die Fotos im Schülerbuch unterstützen das Verständnis zum Musterbeispiel (Hörtext). Die Fotos sind in der Reihenfolge des Hörtextes abgebildet und zeigen Teile des Textes.</p>	
<p>Austausch: Als Vorbereitung des Schreibens werden die Musterbeispiele (Hörtexte) in der Gruppe besprochen und auch der eigene Bericht erst mündlich verfasst. Das Schreiben an sich ist als Einzelarbeit gedacht. Danach werden die persönlichen Berichte vorgelesen und die Gruppe gibt Rückmeldung dazu.</p>	<p>Lehrerkommentar S. 51:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inhaltlich vorentlasten, Frei sprechen • Mit Struktur erzählen • Vorlesen und Rückmeldung geben 	

Pausenspiele Buch S. 12, Kommentar S. 49ff		
Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	Im Buch ist der Ablauf des Musterbeispiels anhand von Fotografien dargestellt.
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	
symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	Der Auftrag wird verbal erteilt. Um die Textstruktur zu visualisieren, stehen auf den 3 farbigen Blättern Ziffern. (1= sich vorstellen, 2= erklären, wie das Spiel geht, 3= zusätzliche Informationen zum Spiel)

Geschwister Buch S. 18, Kommentar S. 85ff		
Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	Im Buch ist der Ablauf des Musterbeispiels anhand von Fotografien dargestellt.
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	
symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	Der Auftrag wird verbal erteilt. Um die Textstruktur zu visualisieren, stehen auf den 3 farbigen Blättern Ziffern. (1= sich und Geschwister vorstellen, 2= was an den Geschwistern stört, 3= was mit den Geschwistern Freude macht)

Kuscheltier Buch S. 24, Kommentar S. 115ff		
Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	Im Buch ist der Ablauf des Musterbeispiels anhand von Fotografien dargestellt.
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	
symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	Der Auftrag wird verbal erteilt. Um die Textstruktur zu visualisieren, stehen auf den 4 farbigen Blättern Ziffern. (1= sich vorstellen, sagen, welches Kuscheltier man hat, dessen Namen nennen, sagen von wem man es bekommen hat, 2= Aussehen des Kuscheltieres beschreiben, 3= wie man mit dem Kuscheltier spielt, 4= wie man mit dem Kuscheltier schläft)

Als ich klein war Buch S. 29, Kommentar S. 144ff		
Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	Im Buch ist der Ablauf des Musterbeispiels anhand von Fotografien dargestellt. Fotos der Schüler als sie Babys waren.
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	
symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	Der Auftrag wird verbal erteilt. Um die Textstruktur zu visualisieren, stehen auf den 5 farbigen Blättern Ziffern. (1= sich vorstellen sowie Alter und Geburtsdatum nennen, 2= wie man als Baby ausgesehen hat, 3= was man immer gemacht hat, 4= etwas Besonderes, 5= zu einem Foto erzählen)

Sammelfreuden Buch S. 37, Kommentar S. 171ff		
Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	Im Buch ist der Ablauf des Musterbeispiels anhand von Fotografien dargestellt.
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	
symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	Der Auftrag wird verbal erteilt. Um die Textstruktur zu visualisieren, stehen auf den 4 farbigen Blättern Ziffern. (1= sich vorstellen und sagen, was man warum sammelt, 2= wie man zu seinem Sammelgut kommt, 3= was man mit seinem Sammelgut macht, 4= was einem am besten gefällt)

Glücksbringer Buch S. 47, Kommentar S. 219ff		
Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	Im Buch ist der Ablauf des Musterbeispiels anhand von Fotografien dargestellt.
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	
symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	Der Auftrag wird verbal erteilt. Um die Textstruktur zu visualisieren, stehen auf den 4 farbigen Blättern Ziffern. (1= sich vorstellen und sagen, was man für einen Glücksbringer hat und von wem man ihn bekommen hat, 2= wo man seinen Glücksbringer aufbewahrt, 3=

		wann der Glücksbringer schon geholfen hat, 4= warum der Glücksbringer nützt)
--	--	--

Lieblingsspiele Buch S. 54, Kommentar 244ff		
Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	Im Buch ist der Ablauf des Musterbeispiels anhand von Fotografien dargestellt.
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	
symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	Der Auftrag wird verbal erteilt. Um die Textstruktur zu visualisieren, stehen auf den 4 farbigen Blättern Ziffern. (1= sich vorstellen und sagen, wie das Spiel heisst und warum man das Spiel spielt, 2= wie das Spiel geht, 3= mit wem man das Spiel spielt, 4= was man macht, wenn man verliert oder gewinnt)

Wenn ich gross bin Buch S. 62, Kommentar S. 278ff		
Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	Im Buch ist der Ablauf des Musterbeispiels anhand von Fotografien dargestellt.
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	

symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	Der Auftrag wird verbal erteilt. Um die Textstruktur zu visualisieren, stehen auf den 5 farbigen Blättern Ziffern. Sich vorstellen und erzählen, wie sie oder er aussehen wird, 2= was sie oder er arbeiten wird, 3= wie die Familie sein wird, 4= wo sie oder er wohnen wird, 5= was das Schönste im Leben sein wird)
------------	--	--

Repräsentationsform \ Aufgabe	Pausenspiele	Geschwister	Kuscheltier	Als ich klein war	Sammelfreuden	Glücksbringer	Lieblingsspiele	Wenn ich gross bin
enaktiv								
bildlich								
ikonisch								
symbolisch								

Aufbau des Lehrmittels		
Unterkategorie	Zusammenfassung	Beispiel
Material	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Spielanleitung mit kurzer Beschreibung zur Handhabung der Auftragskarten. (A6) • 40 Auftragskarten (A6) • 24 Blankowürfel • 24 thematische Stickerbogen mit je 24 Sticker • Übersicht zu allen Auftragskarten zum Download 	
Differenzierung	<p>Es sind weder in der Spielanleitung noch auf den einzelnen Auftragskarten Angaben zu einer Differenzierung zu finden.</p>	
Strukturierung	<p>Die Grundstruktur aller Aufgaben sieht folgendermassen aus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. würfeln 2. Bilder auf den Würfeln betrachten 3. zu den Würfeln schreiben, sprechen, bewegen oder malen 4. der Klasse oder Lehrperson das Resultat präsentieren <p>Alle Auftragskarten sind gleich aufgebaut: oben im grünen Balken ist der Titel des Auftrages ersichtlich. Daneben sind Icons zu finden, die die Sozialform, die Anzahl Würfel und Aktivität (schreiben, sprechen, malen oder bewegen) definieren. Unterhalb des grünen Balkens ist der Auftrag formuliert. Auf jeder Karte ist eine Zeichnung abgebildet. Die Teilschritte des Auftrages sind untereinander aufgeschrieben, so ist die Reihenfolge gut ersichtlich.</p>	

<p>Arbeitsgedächtnis</p>	<p>Durch die bildhafte Darstellung des gewünschten Produktes, wird das Arbeitsgedächtnis entlastet. Haben die Schüler über die gesamte Zeit der Bearbeitung Zugang zu der Auftragskarte, können sie wiederholt den Auftrag lesen und das Bild betrachten.</p>	<p>Auf jeder Karte hat es eine Zeichnung zum Auftrag.</p>
<p>Kommunikation</p>	<p>Die Aufträge sind nach dem Prinzip der einfachen Sprache formuliert: Kurze Sätze, pro Zeile eine Aussage, Verwendung von kurzen Wörtern.</p> <p>Bei 28 von 40 der Auftragskarten ist der Auftrag anhand des Bildes ersichtlich. Bei den restlichen Karten hilft meist schon der Titel für ein besseres Verständnis.</p> <p>Austausch: Bei der Hälfte der Einzelarbeiten gehört es zum Auftrag die eigene Lösung einem anderen Kind oder der gesamten Klasse zu präsentieren. Bei den Partnerarbeiten soll die Lösung bei 10 von insgesamt 14 Aufträgen der Klasse oder einer anderen Gruppe präsentiert werden. Während der Umsetzung des Auftrages besteht immer die Möglichkeit sich abzusprechen. Die Aufträge in den Dreiergruppen werden nur in einem Fall der Klasse vorgestellt, ansonsten bleiben die Ergebnisse in der betreffenden Gruppe. Es gibt 13 Aufträge für Dreiergruppen. Die Aufträge für die gesamte Klasse sind grösstenteils Sprechanlässe. Es gibt 5 Aufträge für die gesamte Klasse.</p>	<p>Auftrag 4: Wortgitter Würfle fünf Bilder. Versuche ein Wortgitter zu bilden. Verwende Grossbuchstaben.</p> <p>Wiederhole die Aufgabe.</p> <div data-bbox="1406 544 1697 647" data-label="Image"> </div> <p>Auftrag ersichtlich</p> <div data-bbox="1431 660 1704 802" data-label="Image"> </div> <p>nicht ersichtlich</p> <p>Auftrag 12 Lebensmittel Würfelt ein Bild. Schreibt das Wort zum Bild auf. Schreibt Lebensmittel auf, die mit einem Buchstaben des gewürfelten Wortes beginnen.</p> <p>Zeigt eure Lösung einer anderen Gruppe.</p>

1 Anfangsbuchstaben

Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	Würfeln mit Holzwürfeln.
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	Auf der Auftragskarte ist eine Zeichnung, welche das Ergebnis des Auftrages zeigt.
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	Die Sozialform (Einzelarbeit), die Anzahl Würfel (1) und die Aktivität (schreiben) sind als Icon dargestellt. Auf den Würfeln sind konkrete Gegenstände standardisiert dargestellt.
symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	Der Auftrag ist schriftlich formuliert.

3 Bildergeschichte

Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	Würfeln mit Holzwürfeln.
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	Auf der Auftragskarte ist eine Zeichnung, welche das Ergebnis des Auftrages zeigt.
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	Die Sozialform (Einzelarbeit), die Anzahl Würfel (3) und die Aktivität (schreiben) sind als Icon dargestellt. Auf den Würfeln sind konkrete Gegenstände standardisiert dargestellt.
symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	Der Auftrag ist schriftlich formuliert.

4 Wortgitter

Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	Würfeln mit Holzwürfeln.
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	Auf der Auftragskarte ist eine Zeichnung, welche das Ergebnis des Auftrages zeigt.
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	Die Sozialform (Einzelarbeit), die Anzahl Würfel (5) und die Aktivität (schreiben) sind als Icon dargestellt. Auf den Würfeln sind konkrete Gegenstände standardisiert dargestellt.
symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	Der Auftrag ist schriftlich formuliert.

6 Supersatz

Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	Würfeln mit Holzwürfeln.
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	Auf der Auftragskarte ist eine Zeichnung, welche einen Jungen beim Schreiben eines Supersatzes zeigt.
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	Die Sozialform (Einzelarbeit), die Anzahl Würfel (3) und die Aktivität (schreiben) sind als Icon dargestellt. Auf den Würfeln sind konkrete Gegenstände standardisiert dargestellt.
symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	Der Auftrag ist schriftlich formuliert. Das Ergebnis soll einem anderen Kind gezeigt werden.

7 Mitlaut und Selbstlaut		
Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	Würfeln mit Holzwürfeln.
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	Auf der Auftragskarte ist eine Zeichnung, welche das Ergebnis des Auftrages zeigt.
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	Die Sozialform (Einzelarbeit), die Anzahl Würfel (1) und die Aktivität (schreiben) sind als Icon dargestellt. Auf den Würfeln sind konkrete Gegenstände standardisiert dargestellt.
symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	Der Auftrag ist schriftlich formuliert. Das Ergebnis soll einem anderen Kind gezeigt werden.

11 Tierisch		
Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	Würfeln mit Holzwürfeln.
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	Auf der Auftragskarte ist eine Zeichnung, welche einen Würfel mit verschiedenen tierischen Attributen zeigt.
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	Die Sozialform (Partnerarbeit), die Anzahl Würfel (1) und die Aktivität (schreiben) sind als Icon dargestellt. Auf den Würfeln sind konkrete Gegenstände standardisiert dargestellt.
symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	Der Auftrag ist schriftlich formuliert. Gemeinsam schreiben die Kinder Tiernamen auf. Die Lösung soll einer anderen Gruppe gezeigt werden.

12 Lebensmittel

Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	Würfeln mit Holzwürfeln.
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	Auf der Auftragskarte ist eine Zeichnung, welche verschiedene Lebensmittel darstellt.
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	Die Sozialform (Partnerarbeit), die Anzahl Würfel (1) und die Aktivität (schreiben) sind als Icon dargestellt. Auf den Würfeln sind konkrete Gegenstände standardisiert dargestellt.
symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	Der Auftrag ist schriftlich formuliert. Die Lösung soll einer anderen Gruppe gezeigt werden.

13 Wörter erfinden

Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	Würfeln mit Holzwürfeln.
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	Auf der Auftragskarte ist eine Zeichnung, welche das Ergebnis des Auftrages zeigt.
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	Die Sozialform (Partnerarbeit), die Anzahl Würfel (1) und die Aktivität (schreiben) sind als Icon dargestellt. Auf den Würfeln sind konkrete Gegenstände standardisiert dargestellt.
symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	Der Auftrag ist schriftlich formuliert. Die beiden Kinder sollen mündlich Wörter sammeln, die sie dann aufschreiben.

15 der, die, das

Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	Würfeln mit Holzwürfeln.
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	Auf der Auftragskarte ist eine Zeichnung, welche einen Würfel mit den drei bestimmten Artikeln zeigt.
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	Die Sozialform (Partnerarbeit), die Anzahl Würfel (1) und die Aktivität (schreiben) sind als Icon dargestellt. Auf den Würfeln sind konkrete Gegenstände standardisiert dargestellt.
symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	Der Auftrag ist schriftlich formuliert. Die beiden Kinder sollen mündlich Wörter sammeln, die sie dann aufschreiben.

16 ABC

Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	Würfeln mit Holzwürfeln.
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	Auf der Auftragskarte ist eine Zeichnung, welche das Ergebnis des Auftrages zeigt. Ausserdem stellt die Zeichnung eine Unterstützung dar, da sie eine Strategie zur Lösung zeigt.
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	Die Sozialform (Einzelarbeit), die Anzahl Würfel (1) und die Aktivität (schreiben) sind als Icon dargestellt. Auf den Würfeln sind konkrete Gegenstände standardisiert dargestellt.
symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	Der Auftrag ist schriftlich formuliert. Die Lösung soll mit einem anderen Kind besprochen werden.

17 Buchstabenwürfel		
Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	Würfeln mit Holzwürfeln.
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	Auf der Auftragskarte ist eine Zeichnung, welche das Ergebnis des Auftrages zeigt.
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	Die Sozialform (Einzelarbeit), die Anzahl Würfel (1) und die Aktivität (schreiben) sind als Icon dargestellt. Auf den Würfeln sind konkrete Gegenstände standardisiert dargestellt.
symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	Der Auftrag ist schriftlich formuliert.

19 Blume, basteln, bunt		
Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	Würfeln mit Holzwürfeln.
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	Auf der Auftragskarte ist eine Zeichnung, welche das Ergebnis des Auftrages zeigt.
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	Die Sozialform (Dreiergruppe), die Anzahl Würfel (2) und die Aktivität (schreiben) sind als Icon dargestellt. Auf den Würfeln sind konkrete Gegenstände standardisiert dargestellt.
symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	Der Auftrag ist schriftlich formuliert.

20 Weihnachten		
Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	Würfeln mit Holzwürfeln.
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	Auf der Auftragskarte ist eine Zeichnung, welche den Ast eines Weihnachtsbaumes mit Dekoration zeigt.
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	Die Sozialform (Partnerarbeit), die Anzahl Würfel (2) und die Aktivität (schreiben) sind als Icon dargestellt. Auf den Würfeln sind konkrete Gegenstände standardisiert dargestellt.
symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	Der Auftrag ist schriftlich formuliert. Die Geschichte sollgemeinsam geschrieben und anschliessend der Klasse vorgelesen werden.

22 Reimwörter		
Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	Würfeln mit Holzwürfeln.
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	Auf der Auftragskarte ist eine Zeichnung, welche das Ergebnis des Auftrages zeigt.
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	Die Sozialform (Dreiergruppe), die Anzahl Würfel (1) und die Aktivität (schreiben) sind als Icon dargestellt. Auf den Würfeln sind konkrete Gegenstände standardisiert dargestellt.
symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	Der Auftrag ist schriftlich formuliert. Die Kinder zählen, wer am meisten Wörter aufgeschrieben hat.

25 Bewegung

Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	Würfeln mit Holzwürfeln. Abgemachte Bewegungen zu den Würfeln ausführen.
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	Auf der Auftragskarte ist eine Zeichnung, welche einen Würfel und dazu erfundene Bewegungen zeigt.
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	Die Sozialform (Dreiergruppe), die Anzahl Würfel (1) und die Aktivität (bewegen) sind als Icon dargestellt. Auf den Würfeln sind konkrete Gegenstände standardisiert dargestellt.
symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	Der Auftrag ist schriftlich formuliert. Man soll gemeinsam Bewegungen für jedes Bild auf dem Würfel vereinbaren.

29 Wörterschlange

Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	Würfeln mit Holzwürfeln.
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	Auf der Auftragskarte ist eine Zeichnung, welche das Ergebnis des Auftrages zeigt.
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	Die Sozialform (Dreiergruppe), die Anzahl Würfel (1) und die Aktivität (schreiben) sind als Icon dargestellt. Auf den Würfeln sind konkrete Gegenstände standardisiert dargestellt.
symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	Der Auftrag ist schriftlich formuliert. Die Suche nach weiteren Wörtern soll gemeinsam geschehen.

30 Adlerauge

Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	Sich die Würfelanordnung durch Anschauen merken, Augen schliessen und Veränderungen der Würfel danach erkennen.
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	Auf der Auftragskarte ist eine Zeichnung, welche einen Adler zeigt, der die Würfel betrachtet.
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	Die Sozialform (Dreiergruppe), die Anzahl Würfel (6) und die Aktivität (bewegen) sind als Icon dargestellt. Auf den Würfeln sind konkrete Gegenstände standardisiert dargestellt.
symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	Der Auftrag ist schriftlich formuliert. Die Veränderungen werden mündlich mitgeteilt.

32 Rückenschreiben

Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	Mit Holzwürfeln würfeln. Das passende Wort zum gewürfelten Bild auf den Rücken eines anderen Kindes schreiben.
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	Auf der Auftragskarte ist eine Zeichnung, welche eine Hand zeigt, die auf den Rücken eines anderen Menschen schreibt.
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	Die Sozialform (Dreiergruppe), die Anzahl Würfel (1) und die Aktivität (bewegen) sind als Icon dargestellt. Auf den Würfeln sind konkrete Gegenstände standardisiert dargestellt.
symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	Der Auftrag ist schriftlich formuliert. Das vorderste Kind nennt das Wort.

33 Würfel schnappen

Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	Die Würfel werden auslegt. Wer von den anderen am schnellsten den richtigen Würfel schnappt, hat gewonnen.
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	Auf der Auftragskarte ist eine Zeichnung, welche eine Hand beim Würfelschnappen zeigt.
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	Die Sozialform (Dreiergruppe), die Anzahl Würfel (6) und die Aktivität (bewegen) sind als Icon dargestellt. Auf den Würfeln sind konkrete Gegenstände standardisiert dargestellt.
symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	Der Auftrag ist schriftlich formuliert. Ein Kind nennt immer das gesuchte Bild, welches die anderen schnappen sollen.

Repräsentationsform \ Aufgabe	1 Anfangsbuchstaben	3 Bildergeschichte	4 Wortgitter	6 Supersatz	7 Mitlaut und Selbstlaut	11 Tierisch	12 Lebensmittel	13 Wörter erfinden	15 der, die, das	16 ABC	17 Buchstabenwürfel	19 Blume, basteln, bunt	20 Weihnachten	22 Reimwörter	25 Bewegung	29 Wörterschlange	30 Adlerauge	32 Rückenschreiben	33 Würfelschnappen
	enaktiv																		
bildlich																			
ikonisch																			
symbolisch																			

Inhaltsanalyse «Ideenkiste 1» (2010)

Aufbau des Lehrmittels		
Unterkategorie	Zusammenfassung	Beispiel
Material	<ul style="list-style-type: none"> • Lehrerkommentar (A5, 64 Seiten) • Karteikasten • Übersichtskarten zu den 8 Lernfeldern • Über 160 Ideen auf Karteikarten (A5) • CD-ROM mit Kopiervorlagen 	
Differenzierung	<p>Es werden keine direkten Vorschläge zur Differenzierung einzelner Aufgaben gegeben. Was sich auf jeder Ideenkarte zum freien Schreiben findet ist die Rubrik «Varianten und Anschlüsse». Hier werden noch zusätzliche Ideen oder Querverweise zu anderen Ideen aufgezeigt. Auf der Übersichtskarte jeder Einheit ist ersichtlich, ob der Auftrag eher für Anfänger * oder Fortgeschrittene ** geeignet ist.</p> <p>Die Ideen sind so formuliert, dass Schüler auf verschiedenen Lernständen an derselben Aufgabe arbeiten können. Dies ohne grossen Aufwand, da die Aufträge relativ offen sind und selten ein bestimmtes Arbeitsblatt bearbeitet werden muss.</p>	

<p>Strukturierung</p>	<p>Das Lehrmittel ist anhand der didaktischen Landkarte in 8 Einheiten gegliedert (siehe Anhang, Beispielbilder zur Ideenkiste). Innerhalb dieser Einheiten gibt es je ungefähr 20 Ideen, wie die Fertigkeiten und Kompetenzen in diesem Bereich auf- und ausgebaut werden können. Dabei orientieren sich diese Ideen an den vier Säulen der Unterrichtsorganisation: «Systematische Einführung von Schriftelementen, Leseverfahren, Arbeitsformen und Strategien», «Freies Schreiben eigener Texte», «Freie Lesezeiten und gemeinsames (Vor-)Lesen von Kinderliteratur» und «Forschen, Sammeln, Sortieren und Üben». Die Idee auf der Karte ist nicht als Auftrag für die Schüler, sondern als Anregung für die Lehrperson zu verstehen. Nebst einer konkreten Situation, wie der Einsatz der Idee aussehen könnte, findet man auch auf jeder Ideenkarte einen didaktischen Kommentar. Die Ideenkarten sind somit recht einheitlich strukturiert. Wie die Aufträge an die Schüler gestaltet werden, bleibt jeder Lehrperson offen.</p>	<div data-bbox="1429 122 1951 691"> <h3 style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px;">Die wachsende Anlauttabelle</h3> <p>Didaktischer Kommentar</p> <p>Jürgen Reichen hat als erster eine Anlauttabelle (in Hufeisenform) systematisch eingesetzt, um Kinder beim Schreiben von der Lehrerin unabhängig zu machen. In vielen Klassen ist inzwischen beobachtet worden, dass bis Weihnachten mehr als die Hälfte der Klasse, nicht selten sogar drei Viertel der Kinder, Wörter selbstständig konstruieren, indem sie ihre Artikulation abfühlen und in Buchstaben übersetzen. So entstehen frühzeitig kleine Texte – und die Kinder begreifen das Lautprinzip der alphabetischen Schrift durch eigenes Tun.</p> <p>Breite Untersuchungen in unserem Projekt „Kinder auf dem Weg zur Schrift“ zeigen, dass die Rechtschreibfehler beim freien Schreiben die Kinder in ihrer orthografischen Entwicklung nicht behindern. Auf der anderen Seite ist der Gewinn für die Schreiblust und das Selbstwertgefühl unersetzlich.</p> <p>Bewusstes Konstruieren von Wörtern verhindert, dass sich Kinder mit Ratestrategien durch das erste Schuljahr hindurchmogeln, indem sie sich Wörter an auffälligen Merkmalen oder auch Sätze an ihrem Ort im Bildkontext merken. Auch Kinder mit anderer Muttersprache können mit einer wachsenden Anlauttabelle sinnvoll arbeiten, wenn gesichert ist, dass sie die von ihnen gewählte Abbildung auf DEUTSCH benennen können.</p> </div>
<p>Arbeitsgedächtnis</p>	<p>Auf den Auftragskarten sind Ideen zur Entlastung des Arbeitsgedächtnisses nicht explizit aufgeführt. Jedoch arbeiten viele Ideen mit der Visualisierung und mehreren Wiederholungen der Aufgabe zu verschiedenen Themen und auf verschiedenen Niveaus.</p>	<div data-bbox="1346 691 2040 1208"> <h3 style="background-color: #FFD700; padding: 5px;">Notizen machen F.5</h3> <p>Am ersten Schultag in einer ersten Klasse: Die Lehrerin verteilt an alle Kinder ein Blanko-Heft und erklärt ihnen, dass sie in dieses „Merkeft“ Notizen machen können. Immer, wenn man sich etwas merken möchte, kann man es sich in diesem Heft notieren. Und dann geht es auch schon gleich mit dem Notieren los, denn alle Kinder sollen am nächsten Tag ihr Turnzeug mitbringen. Einige Kinder wissen nicht, wie sie anfangen sollen und gucken sich erst einmal an, wie die anderen es machen: Da werden Turnschuhe und Turnhose aufgemalt, Kritzellinien produziert, ein „T“ aufgemalt, drei Kreuze gemacht (jeweils eins für jeden Schuh und eins für die Turnhose), verschiedene Buchstaben und Zeichen aneinander gereiht und ein Kind schreibt TORNZOJ. Einige Kinder erklären den anderen ihre Notizen. Am Ende gehen alle Kinder voller Stolz mit ihrer ersten „Hausaufgabe“ nach Hause: Turnzeug mitbringen.</p> <p>Lisa möchte bei Kathrin schlafen. Kathrin hat sich einen Merketzettel gemacht, um daran zu denken, dass sie ihre Mutter dazu überreden will.</p> </div>

* «Alphabet in der Hosentasche» A. 2 Kopiervorlage 1		
Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	Zu jedem Buchstaben (Anlaut) ist die Zeichnung eines passenden Tieres abgebildet.
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	
symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	Der Anlaut des Tieres ist gross und fett abgedruckt. Ausserdem steht auch immer der Name des Tieres neben dem Bild.

* «Die wachsende Anlauttabelle» A. 8 KV 4 bis KV 12		
Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	Es besteht die Möglichkeit die Anlauttabelle in grosser Form mit konkreten Materialien zu bekleben (bspw. Spielzeugauto bei «Au»)
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	Die Kinder wählen zu den Buchstaben eigene Merkwörter aus und kleben oder malen passende Bilder in die Tabelle.
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	
symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	Buchstaben im Sinne von Anlauten sind in der Tabelle schon aufgeschrieben.

*/** «(Anlaut-) Bilder lesen» A. 10 KV 13

Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	Mit Bildkarten Wörter legen, die andere lesen sollen.
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	Es können Fotos oder Zeichnungen realer Gegenstände, Tieren oder Personen genutzt werden. Die Anlaute des auf dem Bild gezeigten Ding ist der gelesene Buchstabe.
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	
symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	

*/** «Mein(e) Sekretär(in)» A 12

Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	Je nach Wahl des Themas (Lieblingsspielzeug, Werkzeug, etc.) können auch konkrete Materialien miteinbezogen werden.
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	
symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	Schwächerer Schüler diktiert seinen Text, der stärkere Schüler schreibt ihn auf. Nach der Korrektur durch den Lehrer wird der Text vom schwächeren Schüler abgeschrieben (mit Stift, Stempeln, technischen Hilfsmitteln, etc.).

*/** «Steckleiste und Verbundstempel» A 13

Unterkategorie	Definition	Ausprägung

enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	Die Kinder arbeiten mit Stempeln oder Buchstaben-/Wortkarten. Sie stecken die einzelnen Buchstabenstempel oder -karten zusammen.
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	Die Bilder oder Fotos dienen als Vorlage, was geschrieben werden soll.
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	Fortgeschrittene Schreiber können ganze Sätze abschreiben (stempeln, legen), die mithilfe von grafischen Symbolen geschrieben wurden.
symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	Buchstabenstempel und -karten

*** «Wörter schreiben mit Schablonen» A. 14**

Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	Die Kinder fahren mit Farbstiften die Schablonen nach.
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	Das so gemalte Bild zeigt, was sie schreiben müssen.
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	
symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	Anlauttabelle

*** «Schreibe, was du siehst – male, was du liest» A 18**

KV 16 & 17

Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden	Auch konkrete Materialien im Schulzimmer, von zuhause, aus der Natur können beschriftet werden.

	ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	In der Schreibvariante dieser Idee nehmen sich die Kinder ein Bild und schreiben das passende Wort darunter.
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	Es können auch Piktogramme verschriftlicht werden.
symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	Anlauttabelle

*/** «Miniwörter als Minimalpaare» A. 20

Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	In der Zeitung bestimmte Wörter suchen, einkreisen und zählen.
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	Bilder zu den Minimalpaaren gestalten.
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	
symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	Unterschiede in den kleinen Wörtern suchen. Sätze damit formulieren.

*/** «Buchstaben-Kunst» B. 2

Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	Konkrete Gegenstände in verschiedene Buchstabenformen nach Anlaut sortieren.

bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	Umriss des Buchstabens mit passenden Anlautbildern füllen.
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	
symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	Umriss eines Bildes mit Anlaut oder passenden (Merk-)Wörtern füllen.

** «Schreiben in einem Zug» B. 9

Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	
symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	Buchstabenplakate mit Richtungspfeilen, die den Kindern den Ablauf zeigen sollen. Diese können auch ins Heft geklebt werden. Kinder erfinden eigene Verbindungen der Buchstaben und diese werden dann in der Gruppe besprochen und verglichen. Eine lesbare Variante soll zum Schluss gewählt werden. Es müssen jedoch nicht alle dieselbe Lösung anwenden.

*/** «Unser Postkasten» F. 3

Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	Aus Karton einen Postbriefkasten basteln. Echte Briefe erhalten. Abwechslungsweise sind die Kinder Postboten und teilen die Briefe aus.

bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	Ganz schwache Schreiber können auch mithilfe von eigenen Zeichnungen Briefe verfassen.
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	Ganz schwache Schreiber können auch mithilfe von Piktogrammen Briefe verfassen.
symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	Es können Wortkarten angeboten werden. An der Wandtafel stehen häufig gebrauchte Wörter.

* «Notizen machen» F. 5

Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	Fotos/Bilder dienen als Gedächtnisstütze.
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	
symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	

*/** «Themen-Plakate» F. 7

Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	Eigene Erfahrungen zum Thema fotografisch festhalten.
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die	Bilder und Fotos aus Zeitschriften werden ausgeschnitten und später auf das Plakat geklebt.

	Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	
symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	Zu den Bildern und Fotos werden Wörter oder Sätze geschrieben (auch abgeschrieben). Zeitungsartikel finden auch ihren Platz auf dem Plakat.

* «Ausleih-Station für Bücher» F. 8 KV 22		
Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	
symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	Tabelle mit Namensliste, um festzuhalten wer wann welches Buch ausgeliehen hat.

*/** «Visitenkarten drucken» F.9		
Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	Vorübung: mit verschiedenen Naturmaterialien Drucke anfertigen Ausprobieren, wie Buchstaben richtig gedruckt werden müssen, damit sie nicht spiegelverkehrt sind.
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die	

	Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	
symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	Buchstabenstempel zum Drucken

** «Buchbesprechungen» F. 10

KV 48

Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	Zu gelesenen Büchern Bilder zeichnen.
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	
symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	Zu gelesenen Bücher ein Plakat gestalten und aufschreiben, warum es spannend oder langweilig war.

*/** «Pinnwand» F. 11

Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	Fotos von tollen Erlebnissen/schöne Bilder werden an die Pinnwand geheftet.

ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	
symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	Überschriften für die Pinnwand

*/** «Tagebuch schreiben» F.12

Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	
symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	Erzählungen aus dem Morgenkreis werden von der Lehrperson an die Wandtafel (spricht dabei mit).

*/** «Bücher machen» F. 13

Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	Die Schüler malen ein Bild/ machen ein Foto, das anfangs noch von der Lehrperson beschriftet wird (Diktat durch Kind).
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	Piktogramme können zur Verschriftlichung eingesetzt werden.

symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	
------------	--	--

**** «Lesen durch Schreiben für Fortgeschrittene» F. 16**

Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	Ein passendes Bild/Foto kann zum Text gemalt oder geklebt werden.
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	
symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	Die Kinder entnehmen dem Sachbuch einen Text und formulieren ihn in ihre Sprache um. Dieser neue Text wird aufgeschrieben. Beide Texte werden nebeneinander aufgehängt und Unterschiede besprochen.

**** «Geschichten übersetzen» F. 19**

Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	Fremdsprachige Bilderbücher werden gemeinsam betrachtet.
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	

symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	Zu den fremdsprachigen Büchern werden deutsche Titel und Texte verfasst. Fremdsprachige Kinder übersetzen oder lesen den Originaltext und werden so zu Experten ihrer Sprache.
------------	--	--

*/** «Gebrauchsanweisungen» F. 20		
Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	Die Anweisungen der anderen Schüler ausführen: Gegenstände herstellen, basteln oder Rätsel/Knocheleien lösen.
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	Passende Bilder zu den Texten malen oder kleben.
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	
symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	Die Schüler verfassen Anleitungen, Rätsel, Zaubertricks oder Witze für ihre Mitschüler. Diese werden einmal in der Woche individuell bearbeitet.

*/** «(Anlaut-)Bilder stempeln» L. 13 KV 13		
Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	Mit Anlaut-Stempeln Wörter, Sätze, Geschichten «schreiben».
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	Die Anlautbilder dienen als Buchstaben.
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	

symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	Die verfassten Wörter und Texte werden zu einer Art Geheimschrift, die die Kinder nun entziffern sollen und in Buchstaben aufschreiben.
------------	--	---

**** «Schreibkonferenz» V. 8**

Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	Es besteht die Möglichkeit Bilder zum Text zu malen/kleben.
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	
symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	Die Kinder schreiben einen eigenen Text, den sie anderen vorstellen. Die Anderen geben eine Rückmeldung, was sie inhaltlich gut finden oder evtl. was sie nicht verstehen. Als nächster Schritt soll eine Gruppe den Text lesen und auf Fehler untersuchen. Als dritter Schritt geht die Lehrperson gemeinsam mit dem Autor den Text durch und bespricht allfällige Fehler. Die Reinschrift wird aufgehängt/im Textbuch der Klasse abgeheftet/ etc.

***/** «Rätselrunde und Witzbücher» V. 9**

Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	

symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	Die Kinder verfassen selbst oder aus dem Gedächtnis Rätsel und Witze. Es stehen auch Bücher zum Abschreiben bereit oder werden von zuhause mitgebracht.
------------	--	---

**** «Rechen-Geschichten» V 12**

Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	Die Rechengeschichten werden mit konkretem Material gespielt.
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	Zur Lösung der Rechengeschichte malen die Kinder ein Bild.
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	
symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	Die Schüler denken sich Rechengeschichten aus und schreiben sie auf. In der Gruppe werden sie vorgelesen und besprochen.

***/** «Wörter-Lexikon in verschiedenen Sprachen» Z. 9**

Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	
symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	Mehrsprachige Plakate als Ausgangspunkt zur Gestaltung eigener solcher Plakate/Lexikonseiten. Die Schüler schreiben deutsch oder andere Sprachen auf.

***/** «BLISS-Geschichten» Z 13**

Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	Mit Piktogrammen (z.B. BLISS, Boardmaker, ...) werden Wörter oder Sätze/Geschichten geschrieben.
symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	

***/** «Welten der Schrift: kleine Schriftgeschichten» Z. 17**

KV 57 bis 61

Unterkategorie	Definition	Ausprägung
enaktiv/handelnd	Der Sachverhalt wird durch eigene Handlungen erfasst. Körperwahrnehmungen werden ermöglicht. Arbeit mit konkretem Material ist möglich.	
bildlich	Die bildliche Darstellung arbeitet mit Fotos und Zeichnungen. Die Fotos zeigen den realen Gegenstand oder die reale Person. Die Zeichnungen als Abbild der realen Welt sind schon eine Abstraktionsstufe höher.	Darstellungen der verschiedenen Schriften auf den Lesetexten.
ikonisch	Hierzu werden standardisierte Darstellungen eingesetzt, die einen Gegenstand oder eine Handlung symbolisieren.	Hieroglyphen
symbolisch	Diese Repräsentationsform verwendet Zeichen und Symbole wie Sprache, Buchstaben und Ziffern.	Ausgehend der Lesetexten versuchen die Kinder mit verschiedenen Schriften (z.B. Hieroglyphen) zu schreiben und Texte zu übersetzen.

Repräsentationsform	Aufgabe
enaktiv	A. 2 Alphabet in der Hosentasche
bildlich	A. 8 Die wachsende Anlauttabelle
ikonisch	A. 10 (Anlaut-)Bilder lesen
symbolisch	A. 12 Meine(e) Sekretär(in)
enaktiv	A. 13 Steckleiste und Verbundstempel
bildlich	A. 14 Wörter schreiben mit Schablonen
ikonisch	A. 18 Schreibe, was du siehst – male was du liest
symbolisch	A. 20 Miniwörter als Minimalpaare
enaktiv	B. 2 Buchstaben – Kunst
bildlich	B. 9 Schreiben in einem Zug
ikonisch	F. 3 Unser Postkasten
symbolisch	F. 5 Notizen machen
enaktiv	F. 7 Themen – Plakate
bildlich	F. 8 Ausleih – Station für Bücher
ikonisch	F. 9 Visitenkarten drucken
symbolisch	F. 10 Buchbesprechungen
enaktiv	F. 11 Pinn - Wand
bildlich	F. 12 Tagebuch schreiben
ikonisch	F. 13 Bücher machen
symbolisch	F. 16 Lesen durch Schreiben für Fortgeschrittene
enaktiv	F. 19 Geschichten übersetzen
bildlich	F. 20 Gebrauchsanweisungen
ikonisch	L. 13 (Anlaut-)Bilder stempeln
symbolisch	V. 8 Schreibkonferenz
enaktiv	V. 9 Rätselrunde und Witzbücher
bildlich	V. 12 Rechen – Geschichten
ikonisch	Z. 9 Wörter-Lexikon in versch. Sprachen
symbolisch	Z. 13 BLISS – Geschichten
enaktiv	Z. 17 Welten der Schrift: kleine Schriftgeschichten